

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Zwischen Fürsorge und Selbständigkeit

Der Übergang vom Elternhaus in eine neue
Wohnform bei jungen Erwachsenen mit einer
geistigen Beeinträchtigung

Eingereicht von: Anina Ryser

Begleitung: Eva Ruchti

Abgabedatum: 16. November 2025

Abstract

Die Masterarbeit untersucht den Übergang junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung vom Elternhaus in eine neue Wohnform. Im Zentrum steht das Spannungsfeld zwischen elterlicher Fürsorge und dem Streben nach Selbständig- und Eigenständigkeit. Auf der Grundlage qualitativer Interviews mit Eltern und zwei jungen Erwachsenen mit einer geistigen Beeinträchtigung werden emotionale, soziale und institutionelle Einflussfaktoren analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine gelingende Ablösung ein schrittweiser, individuell gestalteter Prozess ist, der auf Vertrauen, Bindung und Kooperation zwischen Familie, Fachpersonen und Institutionen beruht. Erfolgreiche Übergänge fördern Selbstwirksamkeit, Teilhabe und Identitätsentwicklung und bilden die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention.

Inhalt

1	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	6
2	EINLEITUNG	7
2.1	Persönlicher Bezug und heilpädagogische Relevanz	8
2.2	Fragestellung	9
2.3	Aufbau der Arbeit	9
3	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	11
3.1	Begriffsdefinitionen.....	11
3.1.1	Geistige Behinderung	11
3.1.2	Rechtliche Situation	13
3.1.3	Wohnen als zentraler Lebensbereich	14
3.2	Die Entwicklung des Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.....	15
3.2.1	Der Weg ins Erwachsenenleben	15
3.2.2	Die ökologische Systemtheorie	17
3.2.3	Zentrale Entwicklungsaufgaben und Lebensphasen.....	19
3.2.4	Bindungstheorie	20
3.3	Emotionale Entwicklung	22
3.3.1	Emotionale Entwicklung und deren Bedeutsamkeit	22
3.3.2	Sechs Phasen der emotionalen Entwicklung	24
3.3.3	Erhebung des emotionalen Entwicklungsstandes	27
3.3.4	Umsetzung einer SEED basierten Begleitung.....	28
3.4	Ablösung vom Elternhaus	30
3.4.1	Prozess einer Ablösung	30
3.4.2	Bewältigungsstrategien	32
3.4.3	Das Normalisierungsprinzip.....	33
4	FORSCHUNGSMETHODIK	35
4.1	Wahl der Methode.....	35
4.1.1	Qualitative Sozialforschung	35
4.1.2	Qualitative Interviews	35

4.2	Datenerhebung	36
4.2.1	Entstehung des Leitfadeninterviews	36
4.2.2	Wahl der Zielgruppe	37
4.2.3	Durchführung der Interviews	37
4.2.4	Aufbereitung	38
5	AUSWERTUNG DER DATEN	39
5.1	Kategorie 1: Allgemeine Erfahrungen und Gefühle	39
5.2	Kategorie 2: Sozial-emotionale Entwicklung	43
5.3	Kategorie 3: Bezugs- und Autoritätspersonen	45
5.4	Kategorie 4: Elternrolle und Beziehung	48
5.5	Kategorie 5: Zukunft	51
5.6	Bezug zu SEED anhand von einem Fallbeispiel	54
5.7	Methodenkritik	56
6	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	57
6.1	Einordnung der Ergebnisse anhand theoretischer Grundlagen	57
6.2	Beantwortung der Fragestellung	59
6.3	Erstellung des Produktes	61
6.4	Ausblick auf die Praxis	63
7	SCHLUSSWORT	64
8	DANKSAGUNG	65
9	LITERATURVERZEICHNIS	66
10	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	69
11	TABELLENVERZEICHNIS	70

12	HILFSMITTELVERZEICHNIS.....	70
13	ANHANG.....	71
13.1	Interviewleitfaden Eltern.....	71
13.2	Interviewleitfaden Menschen mit einer Beeinträchtigung.....	73
13.3	Stichprobe.....	74
13.4	Transkriptionssystem.....	75
13.5	Transkripte.....	76
13.5.1	Transkript Interview A.....	76
13.5.2	Transkript Interview B.....	83
13.5.3	Transkript Interview C.....	91
13.5.4	Transkript Interview D.....	101
13.5.5	Transkript Interview E.....	113
13.5.6	Transkript Interview F.....	123
13.5.7	Transkript Interview G.....	128

1 Abkürzungsverzeichnis

ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (Internationale Klassifikation der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation)
DSM-IV	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition (Klassifikationssystem der American Psychiatric Association (APA) für psychische Störungen)
BRK	Behindertenrechtskonvention
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
SEED	Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik
HPS	Heilpädagogische Schule

2 Einleitung

Der Ablösungs- und Auszugsprozess aus dem Elternhaus stellt für junge Erwachsene einen zentralen Entwicklungsschritt dar, da er den Übergang in ein selbstbestimmtes Leben und die Übernahme neuer Rollen markiert. Es ist als permanenter Entwicklungsprozess zu verstehen, der fragmentarisch unabgeschlossen bleibt (Ferchand, 2014, S. 11). Laut Bernasconi (2024b, S. 157) ist dieser Schritt für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung jedoch häufig mit besonderen Herausforderungen verbunden. Wenn bestehende Abhängigkeiten in der Fürsorge durch Eltern oder Betreuungspersonen mit dem gleichzeitigen Bedürfnis nach Selbständigkeit und Autonomie in Spannung geraten.

Entwicklungstheoretische Perspektiven, wie die Stufentheorie psychosozialer Entwicklung nach Erik H. Erikson, betonen die Bedeutung von Abgrenzung, Identitätsfindung und sozialer Teilhabe im jungen Erwachsenenalter (Wolf, 2022, S. 1-3). Parallel dazu verdeutlicht die Bindungstheorie nach John Bowlby, dass sichere emotionale Bindungen die Grundlage für die Exploration neuer Lebenswelten schaffen. Währenddessen können unsichere Bindungsqualitäten den Auszug und die Ablösung erschweren (Spangler & Zimmermann, 2011, S. 24-32). Diese beiden theoretischen Bezugspunkte lassen sich auf Menschen mit geistiger Beeinträchtigung übertragen, wobei individuelle kognitive und emotionale Voraussetzungen, sowie soziale und strukturelle Rahmenbedingungen den Prozess beeinflussen.

Ferner verdeutlichen Inklusions- und Normalisierungstheorien nach Ackermann (2021), dass gesellschaftliche Teilhabe sowie gleichberechtigte Lebensbedingungen entscheidende Faktoren sind, um Menschen mit geistiger Beeinträchtigung selbstbestimmte Lebenswege zu ermöglichen. Insbesondere die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) stellt einen normativen Rahmen dar, in dem das Recht auf Selbstbestimmung und ein Leben in der Gemeinschaft verankert sind (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014a). In diesem Spannungsfeld stellt sich die Frage, wie pädagogische und gesellschaftliche Unterstützungssysteme den Ablöseprozess zwischen familiärer Fürsorge und angestrebter Selbständigkeit gestalten und begleiten können.

Die Arbeit greift dieses Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Selbständigkeit auf. Sie untersucht, welchen Herausforderungen junge Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung und deren Eltern beim Auszug aus dem Elternhaus begegnen und wie unterstützende Strukturen diesen Übergang begleiten. Dabei wird der Blick sowohl auf individuelle Entwicklungsaspekte als auch auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen gelenkt, um ein umfassendes Verständnis von Ablöse- und Auszugsprozessen in diesem spezifischen Kontext zu gewinnen.

2.1 Persönlicher Bezug und heilpädagogische Relevanz

Durch meine Tätigkeit als Lehrperson an einer heilpädagogischen Schule habe ich in den vergangenen fünf Jahren vielfältige Einblicke in die Lebenswelt von Kindern und jungen Erwachsenen mit einer geistigen Beeinträchtigung erhalten. Insbesondere im Übergang von der Schulzeit in die Berufswelt. Bevor ich die Ausbildung zur Primarlehrerin startete, absolvierte ich auf der Oberstufe in einer heilpädagogischen Schule ein halbjähriges Praktikum. Während dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler bei ihrem Übergang zu beobachten und zu begleiten. Insbesondere im Übertritt von der Schulzeit in die Berufswelt und in neue Wohnformen wurde deutlich, dass dieser Schritt sorgfältig vorbereitet und begleitet werden muss. Der Auszug aus dem Elternhaus ist nicht nur ein organisatorischer Prozess, sondern hat vor allem eine emotionale Dimension, sowohl für die betroffenen jungen Menschen, als auch für ihre Eltern. Auch im privaten Kontext habe ich durch meine langjährige Leitung einer Unihockeygruppe für Menschen mit einer Beeinträchtigung wertvolle Erfahrungen sammeln können. Der Sport bietet hier nicht nur Raum für soziale Begegnungen und Integration, sondern er eröffnet auch Einblicke in die Autonomiebestrebungen der jungen Erwachsenen. In Gesprächen mit Teilnehmenden und deren Eltern wurde immer wieder sichtbar, wie bedeutend das Thema Selbständigkeit und insbesondere das Wohnen ausserhalb des Elternhauses ist.

Nach Havighurst (1972) gehören Entwicklungsaufgaben wie das Erreichen einer eigenen Lebensführung und das Lösen von der Herkunftsfamilie zu zentralen Schritten im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. Für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ergeben sich dabei zusätzliche Herausforderungen, da die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, individuelle kognitive und soziale Voraussetzungen sowie institutionelle Strukturen eine entscheidende Rolle spielen. Die ökologische Systemtheorie nach Bronfenbrenner verdeutlicht zudem, dass der Übergang nicht isoliert betrachtet werden kann. Der Übergang vollzieht sich im Zusammenspiel verschiedener Systeme wie Familie, Schule, Wohneinrichtung, Freizeitgestaltung und sozialpolitischer Rahmenbedingungen (Walter & Wember, 2007, S. 175-178). Die heilpädagogische Relevanz dieses Themas liegt vor allem darin, junge Menschen mit geistiger Beeinträchtigung individuell zu unterstützen, ihre Selbständigkeit zu fördern und zugleich das soziale Umfeld, insbesondere die Eltern, zu begleiten. Es geht darum, Entwicklungsräume zu schaffen, die Sicherheit und Orientierung geben, aber gleichzeitig genügend Freiraum lassen, damit Autonomie erprobt und gefestigt werden kann. Übergangsprozesse wie der Auszug aus dem Elternhaus machen sichtbar, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule, Familie und weiterführenden Institutionen ist, um eine gelingende und nachhaltige Lebensgestaltung zu ermöglichen.

2.2 Fragestellung

Ausgehend von den in der Einleitung dargestellten theoretischen, gesellschaftlichen und praxisbezogenen Grundlagen untersucht die vorliegende Arbeit, wie sich der Ablösungs- und Auszugsprozess junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung aus dem Elternhaus gestaltet und welche Faktoren diesen Übergang begünstigen oder erschweren. Dabei wird der Prozess als zentrales Entwicklungsgeschehen verstanden, das sowohl von individuellen Voraussetzungen als auch von familiären, institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst wird.

Im Vordergrund steht die Betrachtung des Spannungsfeldes zwischen der elterlichen Fürsorge und den Autonomiebestrebungen der jungen Erwachsenen andererseits. Es geht darum, die Dynamik dieses Prozesses zu verstehen sowie aufzuzeigen, wie Eltern, junge Erwachsene und unterstützende Systeme, etwa heilpädagogische oder sozialpädagogische Strukturen, den Übergang gemeinsam aushandeln.

Daraus hat sich folgende Hauptfragestellung herausgebildet:

- Wie gestaltet sich der Ablösungs- und Auszugsprozess junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung aus dem Elternhaus, und welche Bedingungen tragen zu einem erfolgreichen Übergang bei?

Um die Fragestellung fundiert zu beantworten, werden des Weiteren ergänzende begleitende Fragestellungen bearbeitet:

- Wie erleben Eltern den Übergang ihres Kindes in eine Wohneinrichtung, und welche emotionalen, sozialen und organisatorischen Veränderungen ergeben sich für die Eltern?
- Inwiefern tragen Bindungen zu Eltern, Betreuungspersonal und weiteren Bezugspersonen zum Gelingen oder zur Erschwerung des Ablöseprozesses bei?
- Welche Rolle spielen institutionelle Unterstützung, schulische Vorbereitung und Netzwerke für einen erfolgreichen Übergang in betreute Wohnformen?

2.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, die von theoretischen Grundlagen über die methodische Vorgehensweise bis hin zur Diskussion der Ergebnisse reichen.

Das Kapitel 3 behandelt die theoretischen Grundlagen. Dazu gehören grundlegende Begriffsdefinitionen, die Entwicklung des Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, Aspekte der

emotionalen Reifung sowie der Prozess der Ablösung vom Elternhaus. Diese Themen bilden den theoretischen Rahmen, um die Fragestellung der Arbeit einzuordnen.

Kapitel 4 widmet sich der Forschungsmethodik. Nach der Begründung der Methodenwahl werden die Datenerhebung (Leitfadeninterviews, Zielgruppe, Durchführung und Aufbereitung) sowie die Auswertung der Daten dargestellt. Letztere ist in thematische Kategorien gegliedert, ergänzt durch ein Fallbeispiel mit Bezug zu SEED und eine kritische Reflexion der Methodik.

Das Kapitel 5 umfasst die Diskussion und die Beantwortung der Fragestellung. Die Ergebnisse werden zusammengefasst, theoretisch eingeordnet und in Form eines praxisnahen Produkts aufbereitet. Zudem wird ein Ausblick auf mögliche praktische Anwendungen gegeben.

Kapitel 6 bildet das Schlusswort, in dem zentrale Erkenntnisse verdichtet zusammengefasst werden und ein Ausblick auf die Praxis erfolgt.

3 Theoretische Grundlagen

Aus dem zuvor dargelegten Forschungsinteresse wird in Kapitel 3 der theoretische Bezugsrahmen abgeleitet. Dieser gliedert sich in vier thematisch abgeschlossene Unterkapitel, die jeweils eigenständige Aspekte des Untersuchungsgegenstandes behandeln. Alle vier Themenbereiche tragen zur Erläuterung zentraler Aspekte der Forschungsfrage bei. Im ersten Abschnitt erfolgt die Definition relevanter Begriffe. Die folgenden beiden Abschnitte widmen sich der geistigen sowie der emotionalen Entwicklung. Der abschliessende Teil der theoretischen Grundlagen befasst sich mit dem Thema der Ablösung vom Elternhaus.

3.1 Begriffsdefinitionen

Im nachfolgenden Abschnitt werden der Begriff «geistige Behinderung» und die rechtliche Situation genauer betrachtet. Ferner wird der Aspekt des Wohnens ins Zentrum gestellt.

3.1.1 Geistige Behinderung

Die Definition des Begriffs «geistige Behinderung» ist laut Speck (2016, S. 52-71) umstritten und unterliegt einem stetigen gesellschaftlichen Wandel. Die Bezeichnung wird häufig als defizitorientiert und stigmatisierend wahrgenommen, da sie vor allem intellektuelle Unzulänglichkeiten betont und andere Aspekte wie Fähigkeiten oder die Würde der Betroffenen ausblendet. Zudem wird kritisiert, dass der Begriff die Komplexität der Einschränkungen nicht ausreichend widerspiegelt. Aus den Erläuterungen von Feuser (1996, S. 2-3) ist zu entnehmen, dass mit dem Begriff zwar eine zutreffende gesellschaftliche Realität, nämlich die Zuschreibung und Ausgrenzung bezeichnet wird. Jedoch wird die Individualität und Subjekthaftigkeit der betroffenen Menschen nicht adäquat erfasst. Trotz berechtigter Kritik entkommt Feuser dem Terminologiedilemma nicht und bleibt der Begriff mangels Alternativen weiterhin in Gebrauch.

Es existieren drei elementare Perspektiven zur Definition geistiger Behinderung: die medizinisch-genetische, die psychologische und die soziologische Sichtweise. Aus medizinisch-genetischer Perspektive wird geistige Behinderung primär als Folge einer Schädigung des Gehirns verstanden, wobei die Ursachen in pränatale (vor), perinatale (während) und postnatale (nach der Geburt) Schädigungen unterteilt werden. Die psychologische Sichtweise differenziert anhand des Intelligenzquotienten (IQ) zwischen leichter, mittelgradiger, schwerer und schwerster geistiger Behinderung. Nach ICD-10 wird die Intelligenzminderung als eine in der Entwicklung manifestierte, stehen gebliebene oder unvollständige Entfaltung geistiger Fähigkeiten definiert. Neben kognitiven können auch sprachliche, motorische und soziale Fertigkeiten betroffen sein. Zugleich wird nicht nur auf Defizite fokussiert, sondern auch die Anpassungsfähigkeit der Betroffenen berücksichtigt, die in unterstützenden Umgebungen weniger

stark in Erscheinung treten kann. Das DSM-IV ergänzt die diagnostischen Kriterien um das Vorliegen einer unterdurchschnittlichen intellektuellen Leistungsfähigkeit. Ausserdem werden signifikante Einschränkungen in mindestens zwei Lebensbereichen (z.B. Kommunikation, Selbstversorgung, soziale Fähigkeiten) sowie der Beginn der Störung vor dem 18. Lebensjahr gefordert. Obwohl das Doppelkriterium als Fortschritt in der Diagnostik gilt, wird die Zuordnung geistiger Behinderung zu den psychischen Störungen kritisch diskutiert, da sie nicht dem klassischen Verständnis psychischer Erkrankungen entspricht. In der Fachliteratur werden daher sprachliche und konzeptionelle Anpassungen gefordert, beispielsweise eine funktionale und neurowissenschaftlich orientierte Perspektive. Dies verdeutlicht, dass die Zuschreibung einer Behinderung stets auch ein sozialer Akt ist, der von gesellschaftlichen Normen und Interessen beeinflusst wird (Theunissen, 2016, S. 15-19). Des Weiteren bezeichnen Haveman und Stöppeler (2014, S. 35-39) mit «geistige Behinderung» eine Gruppe von Menschen, die lebenslang und in unterschiedlichem Ausmass Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Informationen und bei der sozialen Anpassung haben.

Laut Speck (2016) untersucht die soziologische Perspektive, inwiefern Umweltfaktoren zur Entstehung einer geistigen Behinderung beitragen. Empirische Studien zeigen, dass die Prävalenz geistiger Behinderung in allen sozialen Schichten annähernd gleich ist. Allerdings treten Lernbehinderungen in sozial benachteiligten Schichten signifikant häufiger auf als in privilegierten Schichten. Aus pädagogischer Sicht wird davon ausgegangen, dass Menschen mit geistiger Behinderung individuell förderbar sind. Die Förderung orientiert sich an den spezifischen Bedürfnissen der betroffenen Person. Es ist daher notwendig, die jeweiligen Erfordernisse zu identifizieren, um eine optimale Unterstützung zu gewährleisten. Geistige Behinderung ist kein statischer Zustand, der ausschliesslich durch eine einmalige Schädigung des Gehirns determiniert ist. Vielmehr unterliegt sowohl die betroffene Person als auch deren Behinderung einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess, der massgeblich durch Umweltfaktoren beeinflusst wird. Die gesellschaftliche Wahrnehmung und der Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung sowie die Offenheit der Bevölkerung haben einen erheblichen Einfluss auf deren Lebensqualität. Ein negatives Umfeld, das durch Stigmatisierung und Exklusion geprägt ist, kann die Behinderung verstärken. Demgegenüber kann eine inklusive Haltung, die den Zugang zum gesellschaftlichen Leben ermöglicht, dazu beitragen, die Auswirkungen der Behinderung zu minimieren. Die Entstehung und Ausprägung geistiger Behinderung ist das Resultat des Zusammenwirkens dreier Dimensionen (siehe Abbildung 1). Erstens stellt die psychophysische Schädigung den primären Auslöser dar, wobei in der Regel von einer Beeinträchtigung des Gehirns ausgegangen wird, die auch mit äusseren phänotypischen

Abbildung 1: Interaktionales Modell der Genese und des Prozesses geistiger Behinderung (Speck, 2016, S. 76)

Auffälligkeiten einhergehen kann. Zweitens spielt die Umwelt eine entscheidende Rolle, da äussere Veränderungen, Verhaltens- oder Entwicklungsauffälligkeiten häufig zu einer veränderten sozialen Interaktion führen, was wiederum Stigmatisierung und Ausgrenzung begünstigen kann. Drittens ist das Selbstkonzept der betroffenen Person von Bedeutung, das sich in der Interaktion mit der Umwelt entwickelt. Eine unterstützende, auf Autonomie und Bedürfnisorientierung ausgerichtete Umgebung fördert ein positives Selbstkonzept und trägt zur Stärkung der betroffenen Person bei (Speck, 2016, S. 65-83). Geistige Behinderung ist kein Zustand, sondern eine veränderbare Eigenschaft und als ein Merkmal unter vielen zu verstehen (Hollenweger, 2003, S. 142).

3.1.2 Rechtliche Situation

UN-Behindertenrechtskonvention

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen stellt das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument dar. Es schützt und fördert die spezifischen Rechte von Menschen mit Behinderungen umfassend. Die BRK konzeptualisiert Behinderung als Resultat des Zusammenspiels individueller Beeinträchtigungen mit gesellschaftlichen Barrieren und begreift Behinderung als integralen Bestandteil menschlicher Vielfalt. Die Schweiz hat die BRK im Jahr 2014 ratifiziert. Sie ist neben den bestehenden Vorgaben aus Artikel 8 der Bundesverfassung und dem Behindertengleichstellungsrecht verpflichtet, Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung zu schützen. Zudem soll sie deren Inklusion und Gleichstellung in der Gesellschaft fördern (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014a).

Artikel 8 der Bundesverfassung

Die Grundlagen für Menschen mit Behinderung sind in der Bundesverfassung (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2000) in Art. 8 Abs. 1 (Gebot der Rechtsgleichheit) und in Art. 8 Abs. 2 (Diskriminierungsverbot) verankert. Es wird festgelegt, dass alle Personen vor dem Gesetz gleich sind und niemand aufgrund spezifischer persönlicher Eigenschaften benachteiligt werden sollte. Zu diesen Merkmalen zählen insbesondere Herkunft, Geschlecht, Alter, Sprache, soziale Stellung, Lebensform, religiöse, weltanschauliche oder politische Überzeugung sowie körperliche, geistige oder psychische Behinderung. Zudem übergibt die Verfassung mit Art. 8 Abs. 4 einen Auftrag an Bund und Kantone, indem sie diese verpflichtet, Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu ergreifen.

Behindertengleichstellungsgesetz

Das Behindertengleichstellungsgesetz (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2004) konkretisiert den Verfassungsauftrag aus Art. 8 Abs. 4 des Bundesverfassungsgesetzes. Gemäss dem BehiG sind Bund, Kantone und weitere Akteure dazu verpflichtet, Benachteiligungen von

Menschen mit Behinderungen aktiv zu beseitigen und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Es findet insbesondere in öffentlich zugänglichen Bereichen Anwendung und beinhaltet ein umfassendes Verbot der Benachteiligung.

3.1.3 Wohnen als zentraler Lebensbereich

Laut Hähner (2013, S. 35) durchlaufen Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer Entwicklung verschiedene, aufeinander aufbauende Förderstufen. Von der Frühförderung über Kindergarten und Sonderschule bis hin zu betreuten Wohngruppen und Arbeitsstätten im Erwachsenenalter. Diese Fördermassnahmen dienen der Unterstützung gesellschaftlicher Teilhabe und stehen im Zusammenhang mit grundlegenden Rechten wie dem Recht auf Erziehung, Bildung und Arbeit sowie dem Grundrecht auf Wohnen, welche zentrale Voraussetzungen für individuelle Entwicklung und Inklusion darstellen.

Die Wohnung stellt für den Menschen einen zentralen räumlichen Bezugspunkt dar, zu dem eine emotionale und identitätsstiftende Verbundenheit besteht. Sie bietet Halt und Orientierung und fungiert zugleich als Ausgangs- und Rückkehrort des individuellen Handelns. Damit wird die Wohnung zu einem bedeutenden Bestandteil der Lebenswelt, von dem aus soziale Beziehungen aufgenommen und Erfahrungen in der äusseren Umwelt verarbeitet werden können (Thesing, 2009, S. 27-30). Das Wohnen ist eng mit dem Bedürfnis nach Geborgenheit verknüpft. Der Mensch zieht eine klare Grenze zwischen dem Innenraum seines Zuhauses und der Aussenwelt, indem er sich mit Hausmauern umgibt. Erst im geschützten Innenraum kann das Individuum Geborgenheit im Sinne von Sicherheit erfahren, da es sich dort zurückziehen und entspannen kann. In der Lage, sich in die Aussenwelt zu begeben, ist der Mensch nur, wenn er im Inneren Schutz und Geborgenheit gefunden hat. Diese Geborgenheit setzt neben dem Schutz nach aussen auch eine wohnliche Gestaltung nach individuellen Vorstellungen voraus (Sack, 2013, S. 193). Nach Sack (ebd.) stellt die Möglichkeit, über die eigene Wohnung, insbesondere hinsichtlich der Gestaltung des Wohnraums, dessen Nutzung sowie der Kontrolle über den Zugang Dritter zu verfügen, ein essentielles menschliches Bedürfnis dar. Dieses Bedürfnis resultiert aus der zentralen Bedeutung, die der Wohnung für das Individuum zukommt. In diesem Zusammenhang identifiziert Thesing (2009, S. 34-43) fünf Hauptfunktionen der Wohnung, die für das menschliche Wohlbefinden von besonderer Relevanz sind. Diese Funktionen sowie deren Bedeutung für den Menschen werden im Folgenden näher erläutert. Die Wohnung erfüllt für den Menschen zentrale Funktionen, die über den Schutz vor Umwelteinflüssen hinausgehen. Sie bietet Geborgenheit, Sicherheit und Kontinuität, was besonders für Kinder und vulnerable Gruppen essenziell ist. Als Ort der Vertrautheit unterstützt sie die Identitätsbildung und ermöglicht Selbstverwirklichung und Autonomie, wobei diese Möglichkeiten oft durch äussere Rahmenbedingungen eingeschränkt werden. Zudem ist die Wohnung ein sozialer Raum für Kommunikation und Zusammenleben und dient als

Ausdrucksmittel für sozialen Status und Identität. Die Berücksichtigung spezifischer Wohnbedürfnisse, insbesondere von Menschen mit Behinderung, ist für deren Teilhabe und Integration von besonderer Bedeutung und stellt eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe dar. Thesing (2009, S. 26-30) definiert mit «Wohnen», sich an einen Raum oder eine Wohnung zu gewöhnen und Gefallen daran zu finden. Es vermittelt dem Menschen Sicherheit und ermöglicht Beziehungen zu anderen. Wohnen ist dabei mehr als nur das bloße Verweilen an einem Ort. Es ist eine grundlegende Verfassung des menschlichen Lebens, die eng mit dem Gefühl von Zugehörigkeit verbunden ist. Wohnen ist keine beliebige Tätigkeit, sondern ein Ausdruck des menschlichen Wesens und der Gestaltung seines Verhältnisses zur Welt. Besonders für Menschen mit Behinderung muss das Wohnen daher als individueller und bedeutungsvoller Prozess verstanden und respektiert werden.

3.2 Die Entwicklung des Menschen mit geistiger Beeinträchtigung

Das vorliegende Kapitel widmet sich den zentralen Aspekten der Lebensspanne von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und beleuchtet dabei verschiedene Entwicklungsschritte und Herausforderungen. Im ersten Unterkapitel wird der Übergang ins Erwachsenenleben thematisiert, wobei zentrale Veränderungen und Anforderungen im Fokus stehen. Im weiteren Verlauf werden die signifikanten Entwicklungsaufgaben und charakteristischen Lebensphasen analysiert, um die Herausforderungen und Chancen, die im Verlauf des Lebens auftreten, zu veranschaulichen. Die Bindungstheorie stellt abschliessend einen theoretischen Rahmen bereit, um die Bedeutung von Beziehungen und Bindungserfahrungen für die Entwicklung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu erfassen.

3.2.1 Der Weg ins Erwachsenenleben

In den vorliegenden Ausführungen wird auf das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erik Erikson Bezug genommen (Wolf, 2022, S. 1-3). In den 1950er Jahren entwickelte er ein Konzept, das die bestehenden Theorien der Entwicklungspsychologie um eine lebenslange Perspektive erweiterte. Erikson hebt sich in seiner Theorie von früheren Ansätzen ab, die sich vorwiegend auf die Kindheit konzentrierten. Seine Auffassung betont die lebenslange Ausrichtung der menschlichen Persönlichkeitsentwicklung. In seinem Modell beschreibt er die menschliche Entwicklung als eine Abfolge von acht Lebensphasen, die jeweils durch einen zentralen Konflikt oder eine Krise geprägt sind. Die Bewältigung jeder Phase ist von entscheidender Bedeutung, um eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung zu gewährleisten. Konflikte entstehen aus dem Spannungsfeld zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Erwartungen der Umwelt.

Nach Scheck (2014, S. 4-21) gliedert Eriksons Modell die Entwicklung des Menschen in folgende Phasen (siehe Tabelle 1):

Tabelle 1: Die acht Lebensphasen nach Erikson

Phase	Alter	Psychosoziale Krise	Tugend	Bezugsperson
I	Säuglingsalter	Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen	Hoffnung	Eltern, Fürsorgeperson
II	Frühe Kindheit	Autonomie vs. Scham/ Zweifel	Wille	Eltern, Familie
III	Spielalter	Initiative vs. Schuldgefühl	Entschlusskraft	Eltern, Familie
IV	Schulalter	Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl	Kompetenz	Wohngegend, Schule
V	Adoleszenz	Identität vs. Identitätsdiffusion	Treue	Eigene Gruppe, Vorbilder
VI	Frühes Erwachsenenalter	Intimität vs. Isolation	Liebe	Freunde, Partner, Kinder
VII	Mittleres Erwachsenenalter	Generativität vs. Stagnation	Fürsorge	Freunde, Partner, Kinder, Arbeitsplatz
VIII	Höheres Erwachsenenalter	Integrität vs. Verzweiflung	Weisheit	Gesamte Menschheit

Die Bewältigung der individuellen Krisen sollte nicht als isolierter Akt betrachtet werden, sondern als kontinuierlicher Prozess, der durch sich verändernde Lebensumstände ständig aktualisiert werden kann. Das Stufenmodell nach Erikson findet breite Anwendung in der psychologischen Diagnostik, Beratung und Pädagogik. Das Modell erweist sich insbesondere in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen als eine nützliche Ressource für die Unterstützung individueller Entwicklungsprozesse (Senckel, 2015).

Die Phase der Adoleszenz bei Menschen mit geistiger Behinderung manifestiert sich aus biologischer Perspektive in einer dem Prozess bei nichtbehinderten Jugendlichen ähnlichen Abfolge, jedoch mit einem verzögerten Beginn und einer verlängerten Dauer. Auch bei schwerstbehinderten Menschen treten hormonell bedingte Stimmungsschwankungen und emotionale Veränderungen auf. Im Verlauf der Adoleszenz zeichnen sich bei den Heranwachsenden oftmals ein gesteigertes Interesse an ihrer Umwelt sowie die Entwicklung neuer Fähigkeiten ab. Aus psychischer Perspektive sind die Entwicklungsmöglichkeiten jedoch durch die kognitiven Einschränkungen begrenzt. Dies hat zur Folge, dass das Sammeln von Erfahrungen sowie die Bewältigung der typischen Aufgaben dieser Lebensphase erschwert werden. Leicht bis mittelgradig behinderte Jugendliche zeigen die gleichen Bestrebungen wie ihre Altersgenossen, nämlich Selbstständigkeit und Anerkennung in der Gruppe. Es konnte beobachtet werden, dass die physische und emotionale Entwicklung in vielen Fällen signifikant weiter fortgeschritten ist als die intellektuellen und sozialen Fähigkeiten. Im jungen Erwachsenenalter rücken nicht mehr biologische Reifungsschritte in den Vordergrund, sondern psychosoziale Aufgaben wie die Entwicklung von Selbstständigkeit, Berufstätigkeit, Partnerschaft und der Umgang mit Verlusten. Der Übergang in dieses Lebensstadium erfolgt typischerweise nach Abschluss der körperlichen Entwicklung und einer ersten Klarheit über die eigene Zukunft, die zumeist mit dem Erreichen der Volljährigkeit einhergeht. Für Menschen mit geistiger Behinderung ist das Erwachsenenalter jedoch durch besondere Einschränkungen geprägt. Sie sind in ihrer Fähigkeit, viele notwendige Kompetenzen für ein eigenständiges Leben zu erwerben, eingeschränkt und sind daher dauerhaft auf Unterstützung angewiesen. Der Grad der Abhängigkeit korreliert dabei positiv mit dem Ausmass der vorliegenden Behinderung. Dennoch ist auch bei geistig behinderten Erwachsenen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ein Streben nach Selbstbestimmung, sinnvollen Tätigkeiten, engen Beziehungen und sozialer Anerkennung festzustellen. Für die Betreuenden ergibt sich daraus die Herausforderung, die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Lebensalter und dem oft deutlich niedrigeren Entwicklungsstand zu überbrücken. Es ist essenziell, dass sie auf die jeweilige emotionale und kognitive Verfassung des Gegenübers flexibel eingehen, ohne dabei den erwachsenen Menschen zu bevormunden oder seine Würde zu verletzen. Die Kommunikation und Unterstützung sollten sich am Entwicklungsstand orientieren, wobei stets der Respekt vor dem Erwachsenen gewahrt werden muss (Senckel, 2015, S. 97-117).

3.2.2 Die ökologische Systemtheorie

Während Eriksons Modell der psychosozialen Entwicklung die individuellen Wachstumsaufgaben und Konflikte in den Mittelpunkt stellt, betont die ökologische Systemtheorie nach Urie Bronfenbrenner die Bedeutung der Umweltkontexte, in denen Entwicklung stattfindet. Entwicklung wird dabei nicht als isolierter, sondern als eingebetteter Prozess verstanden, der sich im

Zusammenspiel von Person und Umwelt vollzieht (Lohaus, Vierhaus & Lemola, 2024, S. 45-51).

Bronfenbrenner (ebd.) beschreibt die Umwelt als ein System ineinander verschachtelter Strukturen, die in ständiger Wechselwirkung miteinander stehen. Diese Systeme prägen die Entwicklung des Individuums und werden zugleich von ihm beeinflusst. Er unterscheidet dabei fünf Ebenen:

- **Mikrosystem:** Umfasst die unmittelbaren Lebensbereiche, in denen direkte soziale Interaktionen stattfinden, wie Familie, Schule, Freundeskreis oder Wohneinrichtung. Veränderungen auf dieser Ebene, wie der Auszug aus dem Elternhaus, wirken sich unmittelbar auf die Entwicklung aus.
- **Mesosystem:** Beschreibt die Beziehungen zwischen den einzelnen Mikrosystemen, etwa die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule oder zwischen Familie und Wohneinrichtung. Eine harmonische Abstimmung zwischen diesen Systemen kann Entwicklungsprozesse fördern.
- **Exosystem:** Umfasst die Kontexte, in denen die Person selbst nicht aktiv beteiligt ist, die jedoch indirekten Einfluss ausüben, wie zum Beispiel das Arbeitsumfeld der Eltern oder Entscheidungen in der Sozialpolitik.
- **Makrosystem:** Bezieht sich auf kulturelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie Werte, Normen, Gesetze und Strukturen, die alle anderen Systeme prägen.
- **Chronosystem:** Ergänzt das Modell um die zeitliche Dimension. Es berücksichtigt, dass sich sowohl Individuen als auch ihre Umwelten im Verlauf der Zeit verändern. Übergänge wie Schulabschluss, Berufseinstieg oder Auszug aus dem Elternhaus sind typische Entwicklungsaufgaben, die mit Anpassungsprozessen auf mehreren Systemebenen verbunden sind.

Bronfenbrenners Modell verdeutlicht, dass Entwicklung das Ergebnis reziproker Einflüsse ist: Das Kind oder der junge Erwachsene gestaltet seine Umwelt aktiv mit, während diese zugleich Rückwirkungen auf das Individuum hat. Diese Perspektive ist insbesondere für den Ablösungs- und Auszugsprozess junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung relevant. Der Übergang aus dem Elternhaus stellt nicht lediglich einen individuellen Entwicklungsschritt dar, sondern betrifft zugleich das gesamte soziale Umfeld. Veränderungen innerhalb des Mikrosystems (etwa in der Familienstruktur), die Wechselwirkungen im Mesosystem (beispielsweise in der Kommunikation zwischen Eltern und Wohneinrichtung) sowie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Makrosystem (etwa gesetzlich verankerte Unterstützungsangebote) stehen in wechselseitiger Beziehung und beeinflussen sich gegenseitig (ebd., S. 45-47). Damit ergänzt die ökologische Systemtheorie Eriksons psychosoziale Perspektive, indem sie die Einbettung individueller Entwicklungsprozesse in ein komplexes soziales Gefüge betont.

3.2.3 Zentrale Entwicklungsaufgaben und Lebensphasen

Lang, Martin und Pinquart (2012, S. 33-37) beziehen sich auf den Psychologen Robert Havighurst. Nach seiner vorgelegten Theorie ist die menschliche Entwicklung als ein Prozess zu betrachten, in dessen Verlauf dem Individuum die Bewältigung spezifischer Entwicklungsaufgaben in den jeweiligen Lebensphasen obliegt. Die Bewältigung dieser Aufgaben ist zu einem bestimmten Zeitpunkt erforderlich, wobei der Erfolg zu persönlicher Zufriedenheit und einem verbesserten Umgang mit späteren Herausforderungen führt. Ein Misserfolg kann demnach Unzufriedenheit, gesellschaftliche Missbilligung und Schwierigkeiten bei zukünftigen Aufgaben nach sich ziehen. Havighurst identifizierte altersbezogene gesellschaftliche Erwartungen an das Individuum, biologische Veränderungen sowie die Persönlichkeitsbildung als die drei Quellen der Entwicklungsaufgaben. Während in der Kindheit vor allem biologische Reifungsprozesse die Entwicklung bestimmen, gewinnen mit zunehmendem Alter gesellschaftliche Anforderungen und persönliche Zielsetzungen an Bedeutung.

Abgesehen von Entwicklungsaufgaben wie dem Aufbau eines Freundeskreises, der Akzeptanz körperlicher Veränderungen und der Aufnahme intimer Beziehungen sowie der Aneignung geschlechtsspezifischer Rollen, thematisiert Wicki (2024, S. 115-121) zudem die Aufgabe der Ablösung von den Eltern. Die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben erfolgt vorzugsweise in der Adoleszenz. Die Entwicklung der eigenen Identität ist ein komplexer Prozess, der in hohem Masse von der Ablösung von den Eltern abhängt. Das Auslassen dieses Schrittes hat zur Folge, dass dem Jugendlichen nur bedingt die Möglichkeit zur Entwicklung eigener Werte und Vorstellungen geboten wird.

Während Wicki (2024) somit den Fokus auf die Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz legt, erweitert Perrig-Chiello (2011, S. 41-43) die Perspektive auf die gesamte Lebensspanne. Sie betont, dass menschliche Entwicklung durch eine Vielzahl von Übergängen, sogenannten Transitionen gekennzeichnet ist, die nicht zwangsläufig linear oder vorhersehbar verlaufen. Solche Übergänge werden massgeblich durch herausfordernde Situationen, Lebenskrisen, Wendepunkte sowie Umwege beeinflusst, welche die jeweiligen Entwicklungsstadien sowohl hemmen als auch fördern können. Die Intensität und Ausprägung dieser Transitionen variiert in Abhängigkeit von den auslösenden Faktoren. Dazu zählen einerseits altersnormierte körperliche Veränderungen und gesellschaftliche Erwartungen, die als normierte Transitionen bezeichnet werden. Diese normierten Transitionen stellen biografische Übergänge dar, die typischerweise in jedem Lebenslauf auftreten. Sie sind häufig an bestimmte Altersstufen gebunden und beinhalten die Übernahme oder das Ablegen sozialer Rollen zu vorhersehbaren Zeitpunkten. Beispiele hierfür sind der Übergang von der Schule in die Ausbildung, der Eintritt ins Berufsleben, Heirat, Elternschaft oder der Übergang in den Ruhestand. Andererseits existieren nichtnormierte, auch als stille Transitionen bezeichnete Übergänge, die unerwartet eintreten

und nicht an gesellschaftliche Erwartungen oder spezifische Lebensphasen gebunden sind. Hierzu gehören beispielsweise Krankheit, Unfälle, unerwarteter Jobverlust oder der Tod einer vertrauten Person. Solche kritischen Lebensereignisse können die individuelle Biografie nachhaltig beeinflussen und erfordern eine besondere Anpassungsleistung seitens der betroffenen Person.

Neuere Ansätze ergänzen das klassische Modell von Havighurst (siehe Kap. 3.2.3) um eine dynamischere, kontextbezogene Perspektive. Gemäss Schneider und Lindenberger (2012, S. 27-38) sind Entwicklungsaufgaben im Rahmen der Lebensspannenpsychologie stets als Wechselspiel zwischen individuell verfügbaren Ressourcen und sozialen Umweltanforderungen zu betrachten. Dieser Prozess verläuft adaptiv und ist durch Phasen von Wachstum, Stabilisierung und Verlust gekennzeichnet.

Gerade bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist eine Interpretation dieser Phasen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen erforderlich. Dies ist dadurch bedingt, dass möglicherweise die körperliche, kognitive und emotionale Reifung nicht auf demselben Entwicklungsstand ist (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15).

3.2.4 Bindungstheorie

Die Entwicklung kindlicher Bindung wird massgeblich durch die Bindungstheorie von John Bowlby beeinflusst. Bowlby konnte durch umfangreiche empirische Untersuchungen grundlegende Erkenntnisse über die Entstehung und Bedeutung von Bindungsbeziehungen sowie deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung gewinnen. Mary Ainsworth erweiterte die Forschung Bowlbys durch eigene empirische Studien und trug damit wesentlich zur Weiterentwicklung und Etablierung der Bindungstheorie bei. Sie gilt daher neben Bowlby als eine der Mitbegründerinnen dieses theoretischen Ansatzes. Im Zentrum der Theorie stehen der Aufbau emotionaler Beziehungen zwischen Kind und Bezugspersonen, deren individuelle und soziale Grundlagen sowie ihre Bedeutung für die weitere Entwicklung des Kindes. Im Gegensatz zu früheren Annahmen, Bindung sei lediglich ein sekundäres Motiv, das sich aus der Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Hunger entwickelt, betrachtet die Bindungstheorie Bindung als ein eigenständiges, primäres Bedürfnis nach Geborgenheit, Kontakt und Liebe. Dieses Bedürfnis entsteht unabhängig von anderen Grundbedürfnissen und hat aus evolutionärer Sicht eine biologische Schutzfunktion, die das Überleben des Kindes sichert. Besonders Neugeborene und Säuglinge sind auf die Unterstützung ihrer Bezugspersonen angewiesen, um emotionale Belastungen zu bewältigen. Im Laufe der Entwicklung lernen Kinder, ihr Verhalten zunehmend selbst zu organisieren, benötigen aber weiterhin die Unterstützung der Bindungsperson in belastenden Situationen. Aus diesen Erfahrungen entwickeln sich sogenannte innere Arbeitsmodelle von Bindung, die Erwartungen an die Verfügbarkeit der Bezugspersonen enthalten und

das zukünftige Bindungs- und Emotionsverhalten prägen. Mit zunehmender kognitiver und sprachlicher Entwicklung werden diese Modelle komplexer und enthalten Vorstellungen über die Bezugsperson, das eigene Selbst und die Bedeutung von Bindungen (Spangler & Zimmermann, 2011, S. 24-32).

Nach Beusch (2014, S. 40-42) erfordern Kinder mit einer geistigen Behinderung aufgrund ihrer kognitiven Einschränkungen häufig eine erhöhte Anzahl an Interaktionen, um Vertrauen aufzubauen. Dies ermöglicht somit die Entwicklung einer sicheren Bindung. Es ist zu beachten, dass diese Kinder aufgrund ihrer Behinderung häufig regelmässig medizinische Behandlungen benötigen. In diesem Zusammenhang können bei der Mutter Sorgen und Ängste auftreten, die zu einer besonders engen Bindung an das Kind führen. Der Ablösungsprozess gestaltet sich dadurch häufig als herausfordernd. Wiederholte und als belastend erlebte Trennungen können langfristige Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung haben und das spätere Loslösen von den Eltern erheblich erschweren.

Bindung und Mentalisierung in der Adoleszenz

Im Verlauf der Adoleszenz durchlaufen Bindungsbeziehungen und -repräsentationen eine tiefgreifende Transformation. Jugendliche müssen ihre Beziehung zu ihren Eltern in Bezug auf Autonomie und Verbundenheit neu überdenken. Gleichzeitig erfahren Beziehungen zu Gleichaltrigen sowie zu romantischen Partnern eine Zunahme an Bedeutung. Dennoch ist die Bindung zu den Eltern von signifikanter Relevanz. Adoleszenz fungiert folglich als eine Art zweite Gelegenheit, um bestehende Bindungsmuster zu reflektieren und diese gegebenenfalls weiterzuentwickeln. In diesem Prozess werden neue, reflektierte Bindungsrepräsentationen ermöglicht. Der Übergang ins Erwachsenenalter wird weniger von einem spezifischen Alter bestimmt, sondern ist vielmehr mit sozialen Rollenwechseln sowie dem Erreichen bestimmter Entwicklungsaufgaben assoziiert. Gemäss Havighurst umfasst das Aufgabenspektrum unter anderem die Etablierung stabiler Beziehungen zu Gleichaltrigen und die Integration der Geschlechtsrolle. Des Weiteren gehören auch die Akzeptanz des eigenen Körpers, das Bestreben nach emotionaler Autonomie von den Eltern sowie die Vorbereitung auf eheliche und familiäre Lebensabschnitte dazu. In dieser Zeit wird die Relevanz der Eltern als Bindungspersonen vielfach vernachlässigt oder negiert. Dies erschwert die Erfassung von Bindung. Obwohl sich das Eltern-Kind-Verhältnis in Richtung Autonomie und Selbstständigkeit entwickelt, bleibt die Elternrolle trotz zunehmender Distanz von zentraler Bedeutung, insbesondere in Krisensituationen oder bei wichtigen Entscheidungen. Adoleszente hegen weiterhin den Wunsch nach einer liebevollen Beziehung zu ihren Eltern und suchen deren Rat und Unterstützung. Die primären Bindungsbeziehungen zu den Eltern bestehen fort und beeinflussen auch spätere Beziehungen zu Freunden, Partnern und eigenen Kindern. Sie bieten einen wichtigen Rahmen für die Entwicklung von Autonomie und Exploration (Strauss & Schauenburg, 2017, S. 41-51).

3.3 Emotionale Entwicklung

Die emotionale Entwicklung ist ein fundamentaler Bestandteil der menschlichen Gesamtentwicklung und beeinflusst das Erleben, das Verhalten sowie die Qualität sozialer Beziehungen über die gesamte Lebensspanne hinweg. Bereits im frühen Kindesalter erwerben Individuen elementare Kompetenzen im Umgang mit eigenen und fremden Emotionen, welche die Basis für Empathie, Emotionsregulation und prosoziales Verhalten bilden. Eine gelingende emotionale Entwicklung wirkt sich nachweislich positiv auf das Sozialverhalten und die psychische Gesundheit aus und stellt zudem eine bedeutende Ressource für die Bewältigung zukünftiger Entwicklungsaufgaben dar (Došen, 2018, S. 52-54). Ausgehend von der zentralen Rolle der emotionalen Entwicklung für das individuelle und soziale Funktionieren wird im Folgenden näher auf deren Struktur und Erfassung eingegangen.

Das vorliegende Kapitel widmet sich zunächst der Bedeutsamkeit emotionaler Entwicklung, beschreibt die sechs Phasen dieses Prozesses und erläutert eine Methode zur Erhebung des emotionalen Entwicklungsstands. Abschliessend wird die Umsetzung einer SEED-basierten Begleitung vorgestellt, um praxisorientierte Ansätze zur Förderung emotionaler Kompetenzen darzulegen.

3.3.1 Emotionale Entwicklung und deren Bedeutsamkeit

Emotionen werden in der Psychologie als eng verflochten mit Handlungen und Bewertungen verstanden. In der Regel werden Emotionen als kurzfristige Zustände oder Prozesse betrachtet. Die Entstehung von Emotionen wird durch die Wahrnehmung von Situationen oder Ereignissen als bedeutsam für eigene Bedürfnisse und Ziele begründet. Dieser Prozess erfolgt häufig auf unbewusster Ebene. Die Erkennbarkeit von Emotionen basiert auf einer Vielzahl von Faktoren, die in verschiedenen Situationen und Ausprägungen relevant sein können. Dazu zählen subjektive Gefühle, die individuelle Wahrnehmung und Bewertung einer Situation sowie die Bereitschaft oder Motivation, bestimmte Handlungen auszuführen. Ausserdem gehören physiologische Reaktionen, Ausdrucksverhalten sowie Veränderungen in der Informationsverarbeitung, die durch emotionale Prozesse bedingt oder begleitend sind, dazu. Diese strukturalistische Perspektive liefert stets nur einen zeitlich begrenzten Einblick, da Emotionen einem kontinuierlichen Wandel unterliegen. Aus funktionalistischer Perspektive werden Emotionen als dynamische Prozesse definiert, die darauf abzielen, die Beziehung zur Umwelt zu gestalten, und die Handlungen aktivieren. Ferner ist festzustellen, dass Emotionen eine bedeutsame Funktion innerhalb des sozialen Gefüges erfüllen. Ihre Fähigkeit, Bewertungen zu signalisieren und das Verhalten anderer zu beeinflussen, wird insbesondere durch nonverbale Ausdrucksformen wie Mimik deutlich. Die Emotionsforschung widmet sich insbesondere der Entwicklung einzelner Emotionen, deren Erkennung und dem Verständnis sowie der

Emotionsregulation (Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2019, S. 174). Gemäss Petermann und Wiedbusch (2016, S. 9-10) wird emotionale Kompetenz definiert als die Fähigkeit eines Kindes, sich in sozialen Situationen auszudrücken und die Emotionen anderer zu erkennen. Daher erfolgt in der Fachliteratur häufig eine Gleichsetzung des Begriffs mit sozial-emotionaler Kompetenz. In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe «sozial-emotionale Entwicklung» und «sozial-emotionale Kompetenz» verwendet.

Laut Sappok und Zepperitz (2019, S. 15-20) können bei Personen mit intellektueller Beeinträchtigung neben den kognitiven Fertigkeiten auch emotionale, soziale und körperliche Fähigkeiten beeinträchtigt sein. Ihre Entwicklung erfolgt prinzipiell auf die gleiche Weise wie bei Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung, jedoch können die Entwicklungsphasen in ihrer zeitlichen Abfolge verzögert oder unvollständig sein. Gemäss der vorliegenden Literatur ist festzustellen, dass die kognitiven, sozialen, emotionalen und die körperlichen Aspekte einen Beitrag zur Gesamtheit einer Persönlichkeit leisten. Im Umgang mit Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung werden zumeist das Lebensalter und die kognitiven Fähigkeiten berücksichtigt, während das emotionale Entwicklungsalter häufig unberücksichtigt bleibt. Dies kann zu einer Überforderung führen, die wiederum schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Erkrankungen nach sich ziehen kann. Die beiden Autorinnen stellen eine Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung vor. Ihr Modell orientiert sich am natürlichen Reifungsprozess von Kindern und nutzt die Entwicklung emotionaler Kompetenzen als Grundlage. Diese Kompetenzen entfalten sich während des Aufwachsens und werden im vorgestellten Konzept in sechs aufeinanderfolgende Phasen der emotionalen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter unterteilt. Diese Phasen bilden das Fundament der SEED, die in Kapitel 3.3 detailliert erläutert wird. Das Konzept berücksichtigt neben emotionalen auch soziale, sensorische und kognitive Funktionen, die aus entwicklungspsychologischer Sicht relevant sind. Das Zusammenspiel dieser Aspekte trägt massgeblich zur Bewältigung alltäglicher Anforderungen und somit zu adaptivem Verhalten bei. Der Entwicklungsstand im emotionalen Bereich entspricht nicht immer dem Referenzwert entsprechend des Alters. Die nachfolgende Darstellung (siehe Abbildung 2) gibt einen Überblick zur Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung.

Abbildung 2: Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19)

Wenn der emotionale Entwicklungsstand nicht mit dem Lebensalter übereinstimmt, steigt das Risiko für eine unzureichende Anpassung an die sozialen Bedürfnisse sowie an die pädagogische Begleitung. Dies resultiert in einer erhöhten Prävalenz auffälligen Verhaltens. Die Einschätzung des sozial-emotionalen Entwicklungsstandes ist folglich von signifikanter Relevanz, um eine möglichst adäquate pädagogische Begleitung zu gewährleisten (Sappok, Heinrich & Böhm, 2020).

3.3.2 Sechs Phasen der emotionalen Entwicklung

Sappok und Zepperitz beziehen sich in ihren Ausführungen zur Skala emotionaler Entwicklung auf das Phasenmodell des niederländischen Kinder- und Jugendpsychiaters Anton Došen. Auf der Grundlage verhaltensbasierter und neurobiologischer Erkenntnisse zur kindlichen Entwicklung wurde ein 5 Phasen-Modell zur emotionalen Entwicklung (SEO «Schema van Emotionele Ontwikkeling») entwickelt. Die Entwicklung ist nach 12 Lebensjahren nicht zu Ende. Sappok und Zepperitz (2019, S. 41) erachten die Beschreibung der nächsten Phase für die Abgrenzung und Einordnung als relevant. Deshalb haben sie diese um eine sechste Entwicklungsstufe erweitert.

Phase 1: Adaption – SYMBIOSE

In der ersten Entwicklungsphase liegt der Fokus auf der Verarbeitung von Reizen sowie der Integration externer Strukturen. Im Fokus stehen die physiologischen Grundbedürfnisse wie Wärme, Sättigung und das Freisein von Schmerzen. Intensive körperliche Reize oder Unwohlsein können rasch zu Anspannung und Stress führen. Besonders wirksam sind körperbetonte und sensorische Interventionen wie sanftes Streicheln, Wiegen, Schaukeln, Summen, beruhigendes Sprechen oder angenehme Gerüche. Die Implementierung dieser Massnahmen

resultiert in der Schaffung einer beruhigenden Atmosphäre und trägt zur Stressreduktion bei. Der enge Körperkontakt und das sensible Eingehen des Betreuenden sind dabei von entscheidender Bedeutung. Denn die Personen in dieser Phase besitzen noch keine klaren Körpergrenzen oder ein ausgeprägtes Körper-Ich und befinden sich in einer Art Einheit mit ihrer Bezugsperson. Insgesamt geht es in dieser Phase um die erste Anpassung an das Leben außerhalb des mütterlichen Umfelds. In dieser Entwicklungsphase etabliert sich das Urvertrauen durch die Interaktion mit einer feinfühligem Bezugsperson. Menschen in dieser Entwicklungsstufe sind darauf angewiesen, Unterstützung bei der Regulation ihrer Affekte und der Verarbeitung von Reizen zu erfahren (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 42-45).

Phase 2: Sozialisation – SICHERHEIT

Die Phase der Sozialisation, die auch als Fremdelphase bezeichnet wird, ist durch eine allmähliche Lösung des Kindes aus der körperlichen Bindung zur primären Bezugsperson gekennzeichnet. In diesem Entwicklungsabschnitt beginnt das Kind, neue soziale Kontakte zu erschliessen und erstmals zwischen vertrauten und fremden Personen zu differenzieren. Diese Unterscheidungsfähigkeit bildet die Grundlage für den Aufbau einer Vertrauensbasis sowie die Entstehung erster sozialer Bindungen. Die Orientierung des Kindes richtet sich in dieser Phase vorrangig an die nächsten Bezugspersonen, während gleichaltrige Kinder eine eher untergeordnete Bedeutung einnehmen. Im emotionalen Erleben stehen die Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Geborgenheit im Vordergrund. Das Kind zeigt in dieser Zeit typische Basisemotionen wie Ärger, Trauer, Furcht vor Fremdem und Freude, wobei die Angst vor Trennung oder dem Verlust der Bezugspersonen besonders ausgeprägt ist. Zudem entwickelt das Kind die Fähigkeit, Bezugspersonen als eigenständige Individuen wahrzunehmen, die dennoch als Quelle von Sicherheit fungieren (ebd., S. 45-48).

Phase 3: Erste Individuation – AUTONOMIE

In der als Trotzphase bezeichneten Entwicklungsphase beginnt das Kind, sich emotional von der engsten Bezugsperson zu lösen und damit seine eigene Autonomie sowie seinen eigenen Willen zu entdecken. In dieser Entwicklungsphase erfolgt eine weitere Festigung der Grundgefühle und das Kind erwirbt die Kompetenz, die Ursachen für seine Emotionen zu erkennen. Das zentrale Bedürfnis ist Autonomie, während die tiefste Angst der Verlust von Selbstbestimmung ist. Der Prozess der Ich-Du-Differenzierung zeigt Fortschritte. Es manifestieren sich geteilte Aufmerksamkeit und Freude, und es entsteht ein erster innerer Konflikt zwischen dem Wunsch nach Symbiose und dem Streben nach Autonomie. Diese Entwicklung ist oft von Ambivalenzen und einer geringen Frustrationstoleranz begleitet. Derzeit ist keine Kompetenz in Bezug auf Perspektivenwechsel, Empathie oder Mitgefühl festzustellen. Erwachsene, deren emotionale Entwicklung auf diesem Niveau stagniert, konfrontieren Betreuende mit besonderen Herausforderungen. Der Fokus liegt in solchen Fällen auf dem individuellen Willen des

Betroffenen, wodurch dessen Durchsetzung oftmals eine höhere Priorität genießt als das eigentliche Thema. Für eine gelingende Betreuung ist es von entscheidender Bedeutung, eine wertfreie, validierende Haltung einzunehmen, Strukturen und Regeln klar, aber möglichst minimal zu setzen und Kompromissbereitschaft zu fördern. Die Entwicklung der Fähigkeit zur Affektregulation erfolgt erst allmählich (ebd., S. 48-51).

Phase 4: Identifikation – ICH-BILDUNG

Im Rahmen der kindlichen Entwicklung entspricht diese Phase dem sogenannten Kindergartenalter. In diesem Entwicklungsabschnitt etabliert das Kind eine gefestigte emotionale Bindung zur primären Bezugsperson. Parallel dazu nimmt das Interesse an Interaktionen mit Gleichaltrigen signifikant zu, was die Ausbildung gruppenbezogener Kompetenzen fördert. Charakteristisch für diese Phase ist das erstmalige Herausbilden einer eigenen, zunächst noch wenig differenzierten Identität, welche sich unter anderem durch die Fähigkeit manifestiert, verschiedene soziale Gruppen zu unterscheiden und sich selbst einer solchen zuzuordnen. Das Selbstbild des Kindes entwickelt sich in diesem Zusammenhang sukzessive in Richtung grösserer Realitätsnähe, bleibt jedoch weiterhin von einer gewissen Egozentrik geprägt. Eine wesentliche Voraussetzung für diesen Entwicklungsschritt stellt die erfolgreiche Bewältigung des zuvor bestehenden Symbiose-Autonomie-Konflikts dar, wodurch auf der Grundlage sicherer Bindungen eine fortschreitende Ausdifferenzierung des Selbstbildes ermöglicht wird. Zentrale Bedürfnisse in dieser Phase sind das Streben nach Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe sowie das Bedürfnis nach Akzeptanz. Demgegenüber bestehen Ängste vor sozialem Ausschluss und Versagensängste in Bezug auf die Bezugsperson (ebd., S. 51-55).

Phase 5: Realitätsbewusstsein – ICH-Differenzierung

Im Entwicklungsabschnitt des Realitätsbewusstseins, der typischerweise dem Grundschulalter zuzuordnen ist, treten zentrale emotionale und moralische Kompetenzen hervor. In dieser Phase entwickeln Kinder ein differenziertes Selbstwertgefühl, ein Gewissen sowie Empfindungen von Schuld, körperlich-sexueller Scham und Peinlichkeit. Aufbauend auf der zuvor erworbenen Empathiefähigkeit formiert sich ein «moralisches Ich», das zunehmend handlungsleitend wirkt. Neben den primären Bezugspersonen gewinnen nun auch Identifikationsfiguren aus dem erweiterten sozialen Umfeld, wie beispielsweise Lehrkräfte oder Trainer, an Bedeutung. Die kognitiven Fähigkeiten, insbesondere das logische und rationale Denken, werden weiter ausgebildet, was eine Zunahme von Einsichts- und Kompromissfähigkeit begünstigt. Kinder in diesem Entwicklungsstadium beschäftigen sich zunehmend eigenständig mit ihren Altersgenossen aus der Peergruppe, wobei sie Leistungen, äussere Erscheinung und individuelle Fähigkeiten vergleichen. Ein zentrales Entwicklungsbedürfnis stellt in diesem Zusammenhang die Erlangung von Anerkennung und Status innerhalb der Gruppe dar (ebd., S. 55-57).

Phase 6: Zweite Individuation – IDENTITÄT

Die Phase der zweiten Individuation stellt eine bedeutsame Übergangsperiode dar, in der sich das Individuum vom Kind zum Erwachsenen entwickelt. Kinder in diesem Entwicklungsstadium beschäftigen sich zunehmend eigenständig mit ihren Altersgenossen aus der Peergroup, wobei sie Leistungen, äussere Erscheinung und individuelle Fähigkeiten vergleichen. Zudem beginnt in dieser Phase eine verstärkte Auseinandersetzung mit Sinnfragen. Charakteristisch ist die zunehmende Abgrenzung von primären Bezugspersonen, während die Peergruppe als zentraler Kontext für die Identitätsfindung fungiert. Ferner erfolgt eine realistischere Planung der eigenen Zukunft. Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ist in dieser Phase besonders ausgeprägt, während die grösste Angst in Gefühlen von Wert- und Nutzlosigkeit sowie im drohenden Ausschluss aus der Gemeinschaft besteht (ebd., S. 57-59).

3.3.3 Erhebung des emotionalen Entwicklungsstandes

Die Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik (SEED) wurde von Sappok, Zepperitz, Barret und Došen erstellt, um den emotionalen Entwicklungsstand systematisch zu erfassen. Seit 2018 liegt die SEED in Form eines strukturierten Interviewleitfadens vor und umfasst 200 zweigliedrige (Ja-Nein-) Items. Zur differenzierten Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes werden in der SEED zusätzlich jeder der sechs Entwicklungsphasen (siehe Kap. 3.3.2) acht spezifische Aspekte der emotionalen Entwicklung zugeordnet (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 61).

1. Umgang mit dem eigenen Körper
2. Umgang mit Bezugspersonen
3. Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz
4. Emotionsdifferenzierung
5. Umgang mit Peers
6. Umgang mit der materiellen Welt
7. Kommunikation
8. Affektregulation

Die Auswertung des SEED erfolgt zunächst auf Domänenebene, wobei die am häufigsten dem Verhalten der betreffenden Person zugeordneten Einzelitems die jeweils vorliegende Entwicklungsphase innerhalb eines bestimmten Bereichs kennzeichnen. Der emotionale Entwicklungsstand wird somit durch jene Verhaltensweisen bestimmt, welche die Person sicher beherrscht. Die Bestimmung der Entwicklungsphase kann jedoch erschwert werden, wenn gleichzeitig Verhaltensweisen aus unterschiedlichen Entwicklungsstadien beobachtet werden. In solchen Fällen erweist sich das Konzept der dynamischen Betrachtung als hilfreich: Bedürfnisse und daraus resultierende Verhaltensweisen können in verschiedenen

Entwicklungsphasen auftreten, wobei deren Bedeutung variiert. Beispielsweise kann das physiologische Grundbedürfnis nach Nahrung in frühen Entwicklungsphasen das Verhalten massgeblich beeinflussen. Währenddessen wurden bei Personen mit einem höheren emotionalen Entwicklungsstand bereits adaptive Strategien zum Umgang mit Hunger entwickelt, weshalb dieses Bedürfnis entsprechend weniger handlungsleitend ist. Das Auftreten einzelner Verhaltensweisen aus einer höheren Entwicklungsphase kann darauf hindeuten, dass bereits Anteile dieser Entwicklungsstufe erreicht wurden. Wenn beide Entwicklungsphasen die gleiche Anzahl von Verhaltensweisen aufweisen, sollte zur Vermeidung einer Überforderung im Zweifelsfall das Ergebnis der niedrigeren Phase angenommen werden. Für die Gesamtschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes werden die Entwicklungsstufen aus allen acht Bereichen der Grösse nach aufsteigend sortiert und der Wert an vierter Stelle als Gesamtergebnis herangezogen. Es ist jedoch zu beachten, dass auch die differenzierte Betrachtung des Entwicklungsprofils von Bedeutung ist. Insbesondere bei erheblichen Diskrepanzen zwischen den einzelnen Entwicklungsbereichen sollte auf eine Gesamtschätzung verzichtet und stattdessen mit dem individuellen Profil gearbeitet werden (ebd., S. 63-65).

3.3.4 Umsetzung einer SEED basierten Begleitung

Der emotionale Entwicklungsansatz bietet in der heilpädagogischen Praxis bereichernde Impulse für die Förderplanung und die Entwicklung von Umgangskonzepten. Die Ergebnisse der Entwicklungsdiagnostik können dabei als Leitfaden für die alltägliche Betreuung dienen. Voraussetzung dafür ist, dass die Mitarbeitenden die Grundzüge des Modells und die entsprechenden Massnahmen für die Betreuung kennen. So benötigen Menschen je nach Entwicklungsphase unterschiedliche Angebote. Es besteht jedoch die Gefahr, Menschen auf ihr Gesamtergebnis zu reduzieren und dabei den ganzheitlichen Blick zu verlieren. Daher ist es wichtig, auch das Entwicklungsprofil zu berücksichtigen, da es Stärken und Schwächen in den einzelnen Bereichen aufzeigt. Besonders bei einem unausgeglichene Profil ist die Arbeit mit diesem unerlässlich, um pädagogische Angebote gezielt abzustimmen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 125).

Zepperitz (2022, S. 195-206) betont, dass die Implementierung einer SEED-basierten Begleitung sich an den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert und eine konsequente personenzentrierte Haltung erfordert. Im Mittelpunkt des pädagogischen Handelns stehen die Wünsche, der Wille und die emotionalen Bedürfnisse von Personen mit schweren Entwicklungsstörungen. Die SEED dient als diagnostisches Instrument, um gezielt die Bedürfnisse von Menschen zu erfassen, die sich nicht oder nur eingeschränkt verbal äussern können. Insbesondere in den ersten beiden SEED-Phasen kommt der Beziehung zu verlässlichen Bezugspersonen eine zentrale Bedeutung zu. Die primäre Aufgabe der Betreuung besteht darin, das Wohlbefinden der betreuten Person zu fördern und eine stabile Bindung aufzubauen.

Hierbei sind insbesondere körperbezogene Zuwendung und gemeinsam gestaltete Aktivitäten, die sich an den individuellen Präferenzen der betreuten Person orientieren, von besonderer Relevanz. Die Bindung wird durch ein Bezugsbetreuungssystem gestärkt, in dem alle Betreuungspersonen individuell eingearbeitet und auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Person vorbereitet werden. Da in diesen Entwicklungsphasen die Objektpermanenz häufig nicht oder nur unzureichend ausgebildet ist, benötigen die betroffenen Personen konstante Strukturen und Routinen. Zudem ist eine hohe Vorhersehbarkeit im Alltag erforderlich, um ein Gefühl von Sicherheit zu erleben. Hierzu tragen feste Tagesabläufe, wiederkehrende Rituale und bedeutungsvolle Gestaltungselemente bei, die Orientierung bieten. Veränderungen, wie der Wechsel von Bezugspersonen oder Anpassungen im Tagesablauf, sollten möglichst transparent gestaltet und durch Abschieds- und Begrüßungsrituale begleitet werden. Der Einsatz von Übergangsobjekten wie Fotos oder Kuscheltiere kann zur Förderung der emotionalen Stabilität beitragen. Im Umgang mit Emotionen und zur Affektregulation sind Personen in den SEED-Phasen 1 und 2 auf die einfühlsame und externe Unterstützung durch Bezugspersonen angewiesen. Präventive Massnahmen wie Reizreduktion, individuell abgestimmte Tagesabläufe und die Vermeidung von Stresssituationen sind hierbei zentral. Bei Anspannung können individuell zugeschnittene sensorische Angebote, Körperkontakt oder beruhigende Rituale unterstützend wirken. Ferner sollten Kriseninterventionspläne und professionelle Deeskalationskonzepte in der Einrichtung etabliert und regelmässig im Team kommuniziert werden. Die Kommunikation von Menschen mit schwerer Entwicklungsstörung erfolgt überwiegend über nonverbales Verhalten. Bezugspersonen sind daher gefordert, die individuellen Ausdrucksformen zu erkennen, zu verstehen und adäquat zu beantworten. Unterstützende Kommunikation und alternative Kommunikationshilfen, wie das Konzept der basalen Kommunikation, können diesen Prozess unterstützen. Instrumente wie Ich-Bücher oder Klinikhandbücher tragen dazu bei, die Besonderheiten der Kommunikation für alle Beteiligten zugänglich zu machen. Bei der Tagesstrukturierung ist es entscheidend, die Angebote am tatsächlichen emotionalen Entwicklungsstand der betreuten Person auszurichten und Überforderung zu vermeiden. Sinnliche und körperbetonte Aktivitäten, wie Spaziergänge, Massagen oder Snoezelen, stehen hierbei im Vordergrund. Musik und basale Aktionsgeschichten können gezielt eingesetzt werden, um positive Reize zu setzen. Beschäftigungsangebote sollten individuell abgestimmt und von Bezugspersonen angeleitet werden. Externe Tagesstrukturen sind nicht immer zielführend, da sie häufig zu Überforderung führen können, stattdessen kann eine individuell gestaltete Tagesstruktur innerhalb der Wohneinrichtung besser geeignet sein. Die Planung und Umsetzung entsprechender Angebote ist massgeblich von den personellen Ressourcen sowie den individuellen Präferenzen der betreuten Person abhängig.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die SEED-basierte Begleitung darauf ausgerichtet ist, Menschen mit schwerer Entwicklungsstörung ein möglichst hohes Mass an Wohlbefinden,

Sicherheit und Teilhabe zu ermöglichen. Dies geschieht, indem deren individuelle Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns gestellt werden.

3.4 Ablösung vom Elternhaus

Der Schritt aus dem Elternhaus in ein eigenes Leben ist für junge Erwachsene ein bedeutender Entwicklungsschritt. Dieser Schritt ist sowohl mit einer Erweiterung individueller Freiheitsräume als auch mit dem Auftreten neuer, komplexer Anforderungen verbunden. Dieser Prozess impliziert nicht die vollständige Auflösung bestehender verwandter Bindungen, sondern die Transformation der bisherigen Eltern-Kind-Beziehung hin zu einer partnerschaftlich geprägten, erwachsenen Interaktionsform (Ferchand, 2014, S.7-11). Das vorliegende Kapitel widmet sich zunächst der theoretischen Betrachtung des Ablösungsprozesses und stellt Strategien zur Bewältigung dieser Entwicklungsphase im Kontext familiärer Dynamiken vor. Es erörtert abschliessend, inwiefern das Normalisierungsprinzip als Leitidee zur Förderung von Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe herangezogen werden kann.

3.4.1 Prozess einer Ablösung

Der Prozess der Loslösung vom Elternhaus ist für viele junge Erwachsene ein entscheidender Schritt in ihrer Entwicklung hin zur Autonomie. Eine erfolgreiche Ablösung impliziert dabei nicht den vollständigen Abbruch familiärer Bindungen. Vielmehr bedeutet sie die Aufrechterhaltung einer tragfähigen Beziehung zu den Eltern, bei der der Auszug aus dem elterlichen Haushalt nicht als Abgrenzung oder Zurückweisung zu verstehen ist. «Denn Ablösung bedeutet nicht Trennung, sondern die Bindung und emotionale Sicherheit der Familie zu nutzen, um für Erwachsene mit geistiger Behinderung neue Erfahrungs- und Entwicklungsräume zu eröffnen und Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und Autonomie zu fördern.» (Steinberg-Masztalerz, 2018, S. 22)

Der Übergang in ein eigenständiges Leben stellt für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung oftmals eine besondere Herausforderung dar. Die Loslösung vom elterlichen Zuhause bedeutet nicht nur räumliche Distanz, sondern umfasst auch die Übernahme von Eigenverantwortung und die Integration in neue soziale Strukturen. Dabei spielen sowohl individuelle Fähigkeiten als auch unterstützende Rahmenbedingungen wie Betreuungskonzepte, rechtliche Vorgaben und gesellschaftliche Einstellungen, eine entscheidende Rolle. Die Gestaltung dieses Ablösungsprozesses ist massgeblich dafür verantwortlich, ob Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben führen können. Besondere Bedeutung kommt dabei der Vorbereitung, Begleitung sowie der Zusammenarbeit zwischen Familie, Fachkräften und unterstützenden Einrichtungen zu (Bernasconi, 2024, S. 29-30).

Steinberg-Masztalerz (2018, S. 19-26) weist darauf hin, dass im Verlauf des Lebens wiederholt Ablösungsprozesse stattfinden. Beispiele hierfür sind der Eintritt in den Kindergarten und der Übergang zur Schule, während des ersten Klassenlagers oder bei der ersten Übernachtung ausserhalb des Elternhauses. Der Lebenslauf ist durch eine Abfolge von Entwicklungsaufgaben gekennzeichnet, die in den jeweiligen Lebensphasen zu bewältigen sind. Der Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter stellt dabei eine besonders herausfordernde Phase dar, die sowohl bei Jugendlichen als auch bei deren Eltern mit verschiedenen Krisen und Konflikten einhergehen kann. Diese Lebensspanne ist wesentlich durch die Phasen der Pubertät und der Adoleszenz geprägt. Während die Pubertät primär durch körperliche sowie geschlechtsspezifische Reifungsprozesse charakterisiert ist, umfasst die Adoleszenz die soziale und emotionale Entwicklung, die sowohl während der Pubertät als auch darüber hinaus andauert.

Für einen erfolgreichen Ablösungsprozess ist insbesondere die Haltung der Eltern gegenüber dem Erwachsenwerden ihrer Kinder mit geistiger Beeinträchtigung von zentraler Bedeutung, da sie als primäre Bezugspersonen eine Schlüsselrolle im Entwicklungsprozess einnehmen. Der Auszug aus dem elterlichen Haushalt wird dabei als wesentlicher Entwicklungsschritt betrachtet. Er ermöglicht den betroffenen jungen Erwachsenen, neue Erfahrungen zu sammeln, entwicklungsrelevante Fertigkeiten zu erwerben und gleichberechtigte zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten. Ein erheblicher Anteil erwachsener Personen mit Beeinträchtigungen lebt auch heute noch im elterlichen Haushalt. Dieser Verbleib im Elternhaus ist auf eine Vielzahl struktureller und individueller Faktoren zurückzuführen. Zu den hemmenden Aspekten zählt unter anderem die emotionale Überforderung der Eltern, die mit dem Auszug ihrer Kinder häufig Gefühle von Hilflosigkeit und Schmerz verbinden. Die elterliche Bindung ist stark ausgeprägt, was einerseits aus einem über Jahre hinweg aufgebauten Verantwortungsgefühl resultiert, andererseits durch den hohen Unterstützungs- und Pflegebedarf der betroffenen Personen begünstigt wird. Dieser Bedarf manifestiert sich nicht nur im Bereich der Alltagsbewältigung, sondern auch bei administrativen, sozialen und emotionalen Anforderungen. Im Zuge der langfristigen Übernahme von Unterstützungsleistungen entwickeln viele Eltern eine enge emotionale Bindung zu ihrem Kind, was den Ablösungsprozess zusätzlich erschwert. Hinzu kommen häufige Sorgen hinsichtlich der Qualität und Kontinuität der zukünftigen Betreuung sowie Ängste um das emotionale und physische Wohlbefinden des Kindes in einer neuen Lebensumgebung. Auch für die betroffenen jungen Erwachsenen stellt die Transition in ein eigenständiges Leben häufig eine erhebliche Herausforderung dar. Mangels Erfahrungen in selbstständiger Lebensführung und aufgrund der gewohnten Strukturen im Elternhaus sind mit diesem Schritt nicht selten Ängste und Unsicherheiten verbunden. Die Eingewöhnung in neue Lebenssettings erfordert in der Regel einen erheblichen zeitlichen und emotionalen Anpassungsprozess sowie umfangreiche begleitende Unterstützungsangebote.

3.4.2 Bewältigungsstrategien

Papastefanou (1997, S. 93-97) beschreibt in ihren Ausführungen den Familienentwicklungsansatz, welcher zentrale Veränderungen und Entwicklungsstadien in Familienstrukturen systematisch erfasst und analysiert. Dieser Ansatz postuliert eine universale Sequenz familialer Entwicklungsphasen, die zwar allen Familien gemeinsam zugrunde liege, jedoch von jeder Familie individuell erlebt und ausgestaltet werde. Dabei sind die jeweiligen Phasen nicht strikt voneinander abzugrenzen, sondern gehen oftmals fließend ineinander über. Die Übergänge zwischen den Entwicklungsphasen sind mit erheblichen innerfamiliären Veränderungen verbunden, etwa im Hinblick auf Bedürfnisse und Rollen der Familienmitglieder, sowie mit der Notwendigkeit, sich an gesellschaftliche Erwartungen und Anforderungen anzupassen. Der klassische Familienlebenszyklus wird als Abfolge von acht Hauptphasen konzipiert, beginnend mit dem kinderlosen Ehepaar, über verschiedene Stadien der Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters, bis hin zur Familie im ausklingenden Elternalter.

Ein zentrales theoretisches Element dieses Ansatzes stellt das Konzept der «Familien-Aufgabe» dar, welches sich an Havinghursts Theorie der individuellen Entwicklungsaufgabe (siehe Kap. 3.2.3) anlehnt. Unter Familienaufgaben werden entwicklungsbedingte Herausforderungen verstanden, die in den jeweiligen Phasen des Familienzyklus bewältigt werden müssen. Der Modus, in dem eine Familie diese Aufgaben meistert, hat einen massgeblichen Einfluss auf die weitere familiäre Entwicklung. Besonders hervorgehoben wird die sogenannte «Ablösephase», in der erwachsene Kinder das Elternhaus verlassen, ein Prozess, der mit signifikanten strukturellen Veränderungen einhergeht, vor allem dann, wenn durch Heirat oder den Zuzug weiterer Mitglieder neue Konstellationen entstehen. Ziel ist es, die Familie in eine neue, stabile Struktur zu überführen und dabei die emotionalen Bindungen zu den ausgezogenen Kindern aufrechtzuerhalten. Zentrale Entwicklungsaufgaben in dieser Phase umfassen die Anpassung familiärer Ressourcen, das finanzielle Management, die Umstrukturierung familiärer Verantwortlichkeiten sowie das Aufrechterhalten emotionaler Beziehungen. Ferner gewinnen Aspekte wie die (Re-)Konstitution familiärer Netzwerke und die Wahrung einer angemessenen Nähe-Distanz-Balance an Bedeutung. Papastefanou weist ferner darauf hin, dass Familien in den verschiedenen Phasen mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert werden, deren Bearbeitung und Lösung unter Nutzung kollektiver Ressourcen erfolgt. Gelingen diese Bewältigungsprozesse, so wird der familiäre Zusammenhalt gestärkt. Bei unzureichender Bewältigung können hingegen Stagnationsprozesse resultieren. Das Familienstressmodell hebt in diesem Zusammenhang drei zentrale Faktoren hervor: das Auftreten eines Stressors, die Verfügbarkeit von Ressourcen sowie die subjektive Bewertung der Situation durch die Familie. In Abhängigkeit von dieser Bewertung werden entweder neue Bewältigungsstrategien entwickelt oder etablierte Muster fortgeführt. Ressourcen können dabei auf individueller, innerfamiliärer oder externer Ebene verortet sein.

3.4.3 Das Normalisierungsprinzip

Das von Niels Erik Bank-Mikkelsen entwickelte und durch Bengt Nirje konkretisierte Normalisierungsprinzip beschreibt den Anspruch, Menschen mit geistigen oder anderen Beeinträchtigungen ein Leben zu ermöglichen, das den üblichen Lebensumständen der jeweiligen Gemeinschaft im grösstmöglichen Mass entspricht. Ziel ist hierbei nicht die erzwungene Anpassung an eine allgemeine «Normalität», sondern die Anerkennung individueller Bedürfnisse sowie die nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität dieser Menschen. Im Zentrum steht die Forderung, dass gesellschaftliche Einstellungen sowie die strukturellen Lebensbedingungen so gestaltet werden, dass sie eine weitgehende Angleichung an gesellschaftliche Standards ermöglichen. Sie sollen auch Menschen mit Beeinträchtigung als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft anerkennen (Ackermann, 2021, S. 9-10).

In diesem Kontext verweist Thimm (2008, S. 20-22) auf das von Nirje entwickelte Leitbild, das als konzeptionelle Grundlage für medizinische, pädagogische, psychologische und soziale Interventionen in diesem Handlungsfeld dient. Nirje leitet aus dem Normalisierungsprinzip acht zentrale Lebensbereiche ab, in denen sich konkrete Handlungsfolgen formulieren lassen:

- Normaler Tagesrhythmus
- Trennung von Arbeit, Freizeit und Wohnen
- Normaler Jahresrhythmus
- Normaler Lebenslauf
- Respektierung von Bedürfnissen
- Angemessene Kontakte zwischen den Geschlechtern
- Normaler wirtschaftlicher Standard
- Standards von Einrichtungen

Das Normalisierungsprinzip war ein Ausgangspunkt für spätere Leitideen wie Inklusion und Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe und ist bis heute ein zentrales Konzept in der Sozialarbeit und Heilpädagogik. Das Leben in der eigenen Familie, das in der Regel Wohlbefinden, Schutz und Sicherheit bietet, hat für Menschen mit geistiger Behinderung eine grundlegende Bedeutung. Gleichwohl ist es notwendig, Betroffene zu ermutigen, zu einem angemessenen Zeitpunkt den Übergang in ein eigenständiges Leben zu vollziehen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Menschen mit geistiger Beeinträchtigung schrittweise zu befähigen und zu begleiten. Sie sollen lernen, sich in einem sozial verträglichen und altersangemessenen Rahmen von den Eltern zu lösen und ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten. Für einen reibungslosen Übergang ist es förderlich, wenn die Eltern ihren Beistand weiterhin gewähren und der Kontakt zur Familie auch nach dem Auszug aufrechterhalten wird. Ebenso sollte Arbeit möglichst ausserhalb der Wohneinrichtung stattfinden, um Normalität und soziale Teilhabe zu fördern. In institutionellen Kontexten empfiehlt sich die Gestaltung kleiner, dezentral organisierter

Wohneinheiten, um institutionelle Absonderung zu vermeiden und die gesellschaftliche Integration zu stärken. Die Arbeit sollte ausserhalb der Wohneinrichtung stattfinden, was im Normalisierungsprinzip als einer der acht Bereiche zu finden ist (ebd., S. 39-42).

4 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Untersuchung beschrieben. Zunächst werden die Grundlagen der qualitativen Sozialforschung und die Wahl der Methode erläutert. Anschliessend folgen die Darstellung des Forschungsinstruments, der Ablauf der Datenerhebung sowie die Beschreibung der Aufbereitung der erhobenen Daten.

4.1 Wahl der Methode

4.1.1 Qualitative Sozialforschung

Qualitative Forschung ist darauf ausgerichtet, die Lebenswelten von Menschen aus deren eigener Perspektive zu erfassen und zu verstehen. Zentrales Merkmal dieser Forschungsrichtung ist das Bestreben, jene Prozesse nachzuvollziehen und zu rekonstruieren, durch die soziale Wirklichkeit entsteht und ihre Bedeutungsstrukturen erhält (Lamnek & Krell, 2016, S. 44). Hug und Poscheschnik (2020, S. 110-112) betonen, dass in der qualitativen Forschung das Erfassen und Verstehen subjektiver Lebenswelten der untersuchten Person im Zentrum steht. Ziel ist es, individuelle Weltansichten, Lebensweisen, soziale Regeln, kulturelle Orientierungen und persönliche Sinnstrukturen zu erfassen. Der Fokus liegt hierbei nicht auf der Ermittlung von Durchschnittswerten, sondern auf der Würdigung der Einzigartigkeit jedes einzelnen Individuums. Die Untersuchung dieser Subjektivität erfordert Offenheit gegenüber den Teilnehmenden, um ein möglichst natürliches Verhalten und die unverfälschte Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen. Qualitative Forschung widmet sich ausserdem in besonderem Masse der Betrachtung individueller Ausprägungen, investiert Zeit in tiefgehende Analysen und verbindet häufig theoretische Modellbildungen mit konkreten Praxisbezug.

4.1.2 Qualitative Interviews

Ein Interview stellt eine spezifische Form des wissenschaftlichen Erhebungsgesprächs dar, das gezielt im Rahmen empirischer Forschung eingesetzt wird. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Konversationen, die oft vom Thema abweichen, befolgt das Interview einen strukturierten Ansatz und richtet sich nach einer präzisen Forschungsfrage. Qualitative Interviews können je nach ihrem Grad der Strukturiertheit kategorisiert werden. Für die vorliegende Untersuchung wird ein teilstrukturiertes Interviewformat gewählt, das eine Balance zwischen thematischer Fokussierung und inhaltlicher Offenheit ermöglicht. Der zu diesem Zweck entwickelte Interviewleitfaden dient als strukturgebendes Instrument. Er lässt jedoch ausreichend Spielraum, um flexibel auf relevante Aspekte einzugehen, vertiefende Nachfragen zu stellen und so die subjektiven Perspektiven der Befragten möglichst detailliert und umfassend zu erfassen (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 127-131).

Unter Leitfadeninterviews versteht man demnach sämtliche Interviewformen, die in halbstrukturierter Weise erfolgen und einen im Vorfeld entwickelten Leitfaden nutzen. Er dient als leitendes Strukturierungsinstrument für die Erhebung qualitativer, verbalsprachlicher Daten und übernimmt dabei mehrere zentrale Funktionen. Zum einen ist eine thematische Ordnung und Fokussierung gewährleistet, die sicherstellt, dass alle relevanten Themenbereiche im Verlauf des Interviews angesprochen werden. Ferner trägt er durch die thematische Rahmung zu einer höheren Vergleichbarkeit der erhobenen Daten bei und ermöglicht eine Strukturierung des gesamten kommunikativen Prozesses (Misoch, 2015, S. 65). Die Autorin betont, dass der Leitfaden dabei drei Grundprinzipien der qualitativen Forschung folgt :

1. Offenheit

Hierbei werden keine festen Hypothesen im Voraus überprüft. Im Zentrum stehen die individuellen Erfahrungen, Einstellungen und Handlungen des Befragten zu untersuchen. Das Prinzip der Offenheit wurde bei allen Fragen beachtet.

2. Prozesshaftigkeit

Dieses Prinzip weist darauf hin, dass Prozesse sichtbar gemacht werden und sich im Verlauf der Interaktion entwickeln und verändern. Der Ablauf dieses Forschungsteils von der Informationsphase über die Durchführung bis zu den Rückmeldungen der Interviewteilnehmenden wurde als Prozess erlebt.

3. Kommunikation

In qualitativen Interviews werden Informationen durch Gespräche erhoben und systematisch zusammengetragen. Auch in meiner Untersuchung ergaben sich mit allen Interviewteilnehmenden aufschlussreiche und anregende Gespräche.

4.2 Datenerhebung

4.2.1 Entstehung des Leitfadeninterviews

Gemäss Misoch (2015, S. 66) fungiert der Leitfaden bei der Erhebung qualitativer und verbaler Daten als strukturierendes Element, das im übertragenen Sinne als «roter Faden» bezeichnet wird. Diese leitende Struktur übernimmt dabei verschiedene Funktionen:

- Thematische Rahmung und Fokussierung
- Auflistung aller relevanten Themenkomplexe, die im Interview angesprochen werden müssen
- Bessere Vergleichbarkeit der Daten durch thematische Rahmung
- Strukturierung des gesamten Kommunikationsprozesses

Im Zuge der Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen (siehe Kap. 3) wurden potenzielle Interviewfragen erarbeitet und systematisch erfasst. Anschliessend erfolgte eine thematische Kategorisierung in sechs Bereiche: aktuelle Wohnsituation des Kindes, allgemeine Erfahrungen und Gefühle, sozial-emotionale Entwicklung, Elternrolle und Beziehung, Zukunft sowie abschliessende Fragen. Die formulierten Fragen wurden in einem weiteren Schritt inhaltlich überarbeitet und den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Die beiden vollständigen Interviewleitfaden sind im Anhang (siehe Kap. 13.1 und 13.2) dokumentiert.

Der Leitfaden ist in seiner Struktur an den vier Phasen des Interviews ausgerichtet. Durch eine thematische sowie inhaltliche Steuerung und Fokussierung wird die Vergleichbarkeit der erhobenen Interviewdaten sichergestellt. In der ersten Phase, der Informationsphase, werden die Teilnehmenden über das Ziel der Untersuchung sowie über den Umgang mit den erhobenen Daten informiert und offiziell in das Gespräch eingeführt. Die daran anschliessende Einstiegs- bzw. Aufwärmphase dient dazu, den Befragten den Übergang in die Interviewsituation zu erleichtern. Sie ist durch offene und breit angelegte Fragen gekennzeichnet, die thematisch den Bereichen «aktuelle Wohnsituation» sowie «allgemeine Erfahrungen» zugeordnet werden können. Darauf folgt die Hauptphase, in welcher vertiefend auf Aspekte der sozial-emotionalen Entwicklung eingegangen wird. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die Rolle der Eltern und die Bedeutung der Beziehung thematisiert. Abschliessend leitet die Ausklangphase mit Fragen zu Zukunftsperspektiven sowie Raum für allgemeine Anmerkungen den Schlussteil des Gesprächs ein (Misoch, 2015, S. 68-69).

4.2.2 Wahl der Zielgruppe

Die Auswahl der Interviewteilnehmenden erfolgte durch direkte Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Familien. Aufgrund der Tätigkeit als Trainerin einer Sportgruppe für Menschen mit Beeinträchtigung bestand bereits ein direkter Zugang zu potenziellen Teilnehmenden, was die Rekrutierung erleichterte. Bei der Fallauswahl wurde darauf geachtet, dass alle beteiligten Kinder eine geistige Beeinträchtigung aufwiesen und den Prozess der Ablösung vom Elternhaus bereits vollzogen hatten. In einem ersten Schritt erfolgte die Kontaktaufnahme zu den potenziellen Interviewpartnerinnen telefonisch. Dabei wurden die Zielsetzung und das Forschungsinteresse transparent kommuniziert. Die Stichprobe umfasst sieben Eltern und zwei Personen mit einer Beeinträchtigung (siehe Kap. 13.3).

4.2.3 Durchführung der Interviews

Nach der Einwilligung zur Teilnahme wurden die Interviews im Rahmen eines strukturierten Verfahrens geplant und terminiert, wobei besonderer Wert auf die Schaffung einer für die Teilnehmenden vertrauten und angenehmen Gesprächsatmosphäre gelegt wurde. Zu Beginn

jedes Interviews erfolgte eine erneute Darlegung der relevanten Rahmenbedingungen, einschliesslich der Modalitäten zur Datenaufzeichnung, der Regelungen zum Datenschutz sowie der Zielsetzung der Untersuchung. Erst nach erneuter Zustimmung der jeweiligen befragten Person wurde das Interview begonnen. Die Autorin führte die Gespräche eigenständig und aufkommende Verständnisfragen wurden unmittelbar beantwortet. Die Bedeutsamkeit der Thematik wurde bei den interviewten Personen sichtbar. Insgesamt wurden fünf leitfadengestützte Interviews mit Eltern von Betroffenen sowie ergänzend zwei Interviews mit jungen Erwachsenen mit Trisomie 21 durchgeführt.

4.2.4 Aufbereitung

Die Interviews mit den Eltern sowie den Menschen mit einer Beeinträchtigung wurden, wie in Kapitel 4.2.1 dargelegt, anhand eines Leitfadeninterviews durchgeführt. Sämtliche Gespräche fanden in Schweizerdeutsch statt und wurden in Form von Audiodateien aufgezeichnet. Im Anschluss an die Erhebung erfolgte zunächst die Transkription nach Kuckartz (2014), bevor die systematische Auswertung vorgenommen wurde. Um die Authentizität der Sprache möglichst beizubehalten, wurde bei der Verschriftlichung bewusst auf grammatische Korrekturen verzichtet. Für die Transkriptionen kamen die Regeln vereinfacht nach Fuss und Karbach (2019, S. 28-30) (siehe Kap. 13.4) zur Anwendung.

Die ausgewerteten Daten wurden einer strukturierten, induktiv angelegten Analyse unterzogen. Dabei erfolgte eine sequenzielle Bearbeitung der Transkripte, wobei die Aussagen der Interviewteilnehmenden den im Leitfaden vorab definierten Kategorien zugeordnet wurden. Zu diesen Kategorien zählen die allgemeinen Erfahrungen und Gefühle, die sozial-emotionale Entwicklung, die Bezugs- und Autoritätspersonen, die Elternrolle und Beziehung sowie die Zukunftsperspektiven. Jede dieser Kategorien wird einzeln ausgewertet, wobei sowohl interviewbasierte Aussagen als auch theoretische Bezüge berücksichtigt werden.

5 Auswertung der Daten

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der erhobenen Interviews systematisch ausgewertet und entlang der entwickelten Kategorien dargestellt. Ziel ist es, zentrale Erfahrungen, Aussagen und Perspektiven der befragten Personen sichtbar zu machen und hinsichtlich des Forschungsinteresses einzuordnen. Die Darstellung umfasst allgemeine Erfahrungen und Gefühle, Aspekte der sozial-emotionalen Entwicklung, die Rolle von Bezugs- und Autoritätspersonen sowie die Elternrolle und Eltern-Kind-Beziehung. Ergänzend werden Zukunftsvorstellungen aufgegriffen. Die fünf Kategorien orientieren sich an den Leitfragen der Interviews und sind im Anhang (siehe Kap. 13.1) dargestellt. Ein Fallbeispiel verdeutlicht dabei den Bezug zur sozial-emotionalen Entwicklung (SEED). Abschliessend erfolgt eine methodenkritische Reflexion zur Einordnung der Ergebnisse.

5.1 Kategorie 1: Allgemeine Erfahrungen und Gefühle

Der Entscheidungsprozess für den Übertritt des Kindes in eine Wohngemeinschaft war für die Eltern ein bedeutsamer Schritt. Im Mittelpunkt steht dabei, wie der gesamte Entscheidungsprozess rund um den Auszug erlebt wurde und welche inneren Gedanken und Emotionen damit verbunden waren. Unterschiedliche Gefühle, von Unsicherheit und Sorge bis hin zu Erleichterung und Hoffnung. Ferner geht es darum, die Hoffnungen und Erwartungen der Eltern an den Schritt in ein selbständigeres Wohnen zu erfassen und zu verstehen, welche positiven Veränderungen und auch möglichen Unsicherheiten sie damit verknüpfen. Schliesslich wird auch der Blick darauf gelenkt, wie sie den Prozess aus der Perspektive ihres Kindes einschätzen und welche Empfindungen sie diesem während dieses Übergangs zuschreiben. In der Tabelle 2 ist eine Sammlung von bedeutsamen Aussagen aus den Interviews ersichtlich.

Tabelle 2: Kernaussagen zur Kategorie 1

Interviewte Person	Aussagen
A1	<ul style="list-style-type: none">• «Ja (3) es war schon (..) eine Entlastung für uns. Aber auch sehr anspruchsvoll, da E. recht auf mich fixiert war.»• «Es war aber schon auch sehr schwierig, wenn sie am Sonntagabend nicht gerne in die Wohngruppe oder in das Internat ging. (..) Damals war es schon hart E. zu schicken, es dauerte eine Weile, einige Monate.»• «In der Wohngruppe war es dann aber bedeutend besser als im Internat, dort hatte sie von Beginn an ein Einzelzimmer, sie nahmen sich genügend Zeit für E., das merkte man. (..) Dort arbeitete sie auch nicht von Anfang an, sondern hatte Zeit zum sich in der Wohngruppe einzuleben. Weisst du, sie nahmen sich wirklich Zeit, damit E. ankommen konnte.»

	<ul style="list-style-type: none"> • «Absolut, ich denke zu Beginn war es für sie schon sehr schwierig. Vielleicht konnte sie nicht begreifen, weshalb sie von Zuhause weg musste und bis auf ein Bruder alle noch Zuhause wohnten (..) ja sie konnte sich nicht ausdrücken, gross (..) teilweise merkte man zwar, dass sie nicht gerne in die Wohngruppe geht. Sie wirkte sehr traurig und ruhig. Ich durfte es ja nicht zu früh erwähnen, sonst wäre jeweils der ganze Nachmittag ruiniert gewesen, hmm (4) ich als Mutter habe es einfach gespürt.»
B1	<ul style="list-style-type: none"> • «Im ersten Moment war eine grosse Ungewissheit vorhanden (..) wie K. die ganze Angelegenheit annimmt und damit umgeht (3) aber ja, wir mussten es probieren und vorzu schauen. Schlussendlich hat es K. sehr schnell gefallen und es hat alles gepasst. Dadurch war es für uns auch eine Erleichterung.»
B2	<ul style="list-style-type: none"> • «Für mich ist das sehr wichtig, dass ich weiss, dass K. im Notfall 365 Tage eine betreute Wohngelegenheit hätte.» • «Das Ziel ist es, dass er einigermaßen selbständig leben kann. Ich finde das Anpassen in der Gesellschaft ist einfach auch wichtig für die Zukunft.» • «K. ging gerne in die Wohngruppe und kam immer auch erfreut nach Hause. Er war sich auch bewusst, dass das Leben jetzt so ist. Tagsüber muss er arbeiten gehen und hat die ganze Angelegenheit gut angenommen.»
C1	<ul style="list-style-type: none"> • «Es ist schon brutal (..) eigentlich sind Menschen mit einer Beeinträchtigung schon fast wie überbehütet. Man verbringt sehr viel Zeit mit ihnen (..) oder ist unterwegs.» • «Für uns und für A. (..) sie weinte fast 5 Jahre lang, bis sie sich daran gewöhnt hat.» • «Man merkte es eher an ihrem Verhalten an (..) manchmal war sie den ganzen Sonntag hässig, weil sie wusste, dass sie am Abend wieder in die Wohngruppe geht (..) ja das hat man schon gemerkt.» • «Ich denke schon, dass es zu Beginn sehr schwierig für sie war, das Ablösen (3) und natürlich auch, dass sie relativ schlecht verstanden wird, gerade wenn man sie noch nicht so gut kennt. Sie beharrt dann auch darauf verstanden zu werden, was teilweise sehr anspruchsvoll ist.»
C2	<ul style="list-style-type: none"> • «Auch wir beide haben 5 Jahre lang geweint, jeden Sonntagabend sind uns die Tränen hinuntergelaufen, wenn wir sie in Sommeri abgeladen haben.» • «Da ist sicher auch das Thema, dass wenn wir einmal nicht mehr hier sind, dass A. sich gewöhnt ist, das Leben selbst zu leben.» • «Manchmal war sie auch müde von der Woche und wollte nicht bereits am Sonntagabend wieder zurückgehen, die Übergänge waren teilweise etwas schwierig.»

D1	<ul style="list-style-type: none"> • «Das mussten wir eigentlich schon in der HPS üben. (.) Es war schon dort eine gewisse Ablösung oder Verantwortung die man abgeben muss. Wir haben diesen Prozess schon ganz viel gemacht, was man mit einem anderen Kind nicht mach. 83) Es war wieder ein grosser Schritt, als er in die aba gewechselt hat. (2) Für mich war klar, dass ich (.) gut schauen muss.» «Aber zu Beginn als D. in der aba war, sind wir <u>jeden</u> Sonntagabend zu ZWEIT nach Amriswil gefahren und haben ihn begleitet (.) und wir gingen bewusst <u>miteinander</u>, da wir es beide benötigten.» • «Ich muss dieses Vertrauen haben, in das Universum, in D. in alles (..) in all diese Leute um ihn, dass das gut ist.» • «Ja, es war ein grosser Wechsel für ihn (3) aber ich habe das Gefühl (.) er hat es gut gepackt, er konnte sich selbst gut coachen und sich selber auch vorbereitet. Er hat gewusst, dass das zum Leben gehört.» • «Ich war froh, als er nicht mehr im Wohnheim wohnte. Weil (.) dort musst er weniger machen als Zuhause. Sogar das Essen wurde serviert und auch die Wäsche konnte er einfach (.) und jetzt (3) nimmt er sich auch als vollwertiger Bewohner war (.) also als vollwertiger Bewohner von einem Reihenhäuschen.»
E1	<ul style="list-style-type: none"> • «Ich denke es ist für jedermann eine riesengrosse Umstellung, weil es einfach Kinder sind, die mehr Betreuung benötigen und du enger begleitest als vielleicht ein anderes Kind, das schneller selbständig ist. (.) und dann macht man sich schon ein wenig Gedanken, wie es wird, wenn es nicht mehr unter deiner Obhut sein wird. (2) Ja (.) läuft es danach weiterhin so gut wie zu Hause, wissen sie was zu tun ist, kann N. sich äussern, wenn sie mit etwas nicht einverstanden ist. Es gibt schon sehr viele Fragen, wenn es dann wirklich soweit ist und die Loslösung ist definitiv nicht einfach.» • «Dass sie halt ihr eigenes Leben macht auch ohne mich (.) es ist halt (.) ja man hat sie halt so lange immer begleitet und ihnen den Weg vorgespurt und dann (.) ja dann habe ich schon gehofft, dass N. sich dort wohlfühlt und so (3) sich einlebt und vor allem kein Heimweh hat.» • «Die Kontrolle abzugeben war gar nicht so einfach (2) also für mich nicht. Aber (.) wie bei vielem im Leben, man muss dem Ganzen Zeit geben, Neues dazu lernen und merken, dass es auch ohne Mama möglich ist. Aber durch das N. eine Sprache besitzt und sich gut mitteilen kann, ist es anders. Sie sagt mir direkt, ob es ihr passt oder nicht. Sie kann mir auch mitteilen, wenn etwas passiert ist. Somit ist es weniger schlimm, als wenn sie nicht sprechen könnte.»
G1	<ul style="list-style-type: none"> • «Arbeiten in der Werkstatt mag ich. (3) Wohnen auch (.) ausser manchmal kleine Streit (4) aber es gefällt mir»

Für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung stellt der Ablöseprozess vom Elternhaus eine zentrale Herausforderung des Erwachsenwerdens dar. Dieser Prozess beginnt bereits in der Jugend und setzt sich im Erwachsenenalter fort. Er umfasst sowohl den Auszug aus dem Elternhaus als auch die Entwicklung von Identität, Selbstbild und Persönlichkeitsreifung (Bernasconi, 2024b, S. 157). Die Interviews verdeutlichen eindrücklich, welche grosse emotionale Herausforderung der Ablöseprozess vom Elternhaus hin zum Wohnen in einer Institution oder Wohngruppe für alle darstellt. Mehrere Eltern schildern, dass der Auszug aus dem Elternhaus zwar eine Entlastung und mehr Freiräume bedeute. Gleichzeitig war der Auszug jedoch sehr belastend, da die Kinder oft stark auf ihre Eltern fixiert waren und sich nur schwer von Zuhause lösen konnten (siehe Aussagen von A1, C1, C2). Besonders deutlich wird dies bei den Schilderungen über die Rückkehr in die Wohngruppe. E. und A. reagierten oftmals traurig, zurückgezogen oder auch wütend. Teilweise dauerte es mehrere Jahre, was auch für die Eltern zu schmerzhaften Situationen führte. Auch für D1 war die wiederkehrende Trennung mit regelmässigen Tränen verbunden. Gleichzeitig betonen die Eltern aber auch, dass mit der Zeit positive Entwicklungen sichtbar wurden. So äussern sie, dass sich die Kinder in der Wohngemeinschaft zunehmend wohlfühlten und mit Geduld und Zeit beim Einleben unterstützt wurden (A1, B1, D1). D1 berichtet sogar, dass das Leben in der Wohngruppe ihrem Kind eine neue Möglichkeit zur Selbständigkeit eröffnete und durch die vermehrte Verantwortungsübernahme seinen Selbstwert stärkte. Mittlerweile sieht er sich als vollwertiger Bewohner einer Hausgemeinschaft. Ebenfalls das Vertrauen in das Betreuungspersonal und in das Umfeld wird wiederholt als zentral betont (D1, E1). Ein bedeutsames Thema in den Aussagen der Eltern sind ihre Sorgen und Hoffnungen für die Zukunft ihrer Kinder. Es ist ihnen ein Anliegen, dass es zuverlässige Wohnangebote gibt, die Sicherheit für die Zukunft bieten. Gleichzeitig wünschen sich einige Eltern, dass ihre Kinder möglichst selbständig leben können und in der Gesellschaft ihren Platz finden (B2, C2, E1). Als besonders entlastend erleben Eltern es, wenn ihre Kinder die neue Wohnsituation annehmen, sich darauf einstellen und sogar Freude entwickeln, was auch die beiden interviewten Personen mit einer Beeinträchtigung deutlich äusserten. Der Ablöseprozess stellt für Eltern und deren Kinder mit Beeinträchtigungen häufig einen langwierigen, emotional belastenden und komplexen Entwicklungsweg dar. Dieser Prozess ist nicht nur durch Gefühle von Heimweh und Traurigkeit gekennzeichnet, sondern geht gleichzeitig mit individuellen Fortschritten in den Bereichen Selbständigkeit, soziale Integration sowie Lebensqualität einher. Für die Eltern bleibt dieser Übergang von Ambivalenz geprägt, wobei Sorge, Kontrollverluste und Trauer dominieren, während andererseits Erleichterung, Hoffnung und das Erleben von Entlastung als positive Aspekte hervortreten.

5.2 Kategorie 2: Sozial-emotionale Entwicklung

Die zweite Kategorie richtet sich danach, wie Eltern die Entwicklung ihres Kindes nach dem Umzug in eine Wohngemeinschaft wahrnehmen. Dabei geht es zum einen um beobachtete Veränderungen der allgemeinen Entwicklung, zum anderen um die Einschätzung der Möglichkeiten zur Förderung sozialer Kompetenzen wie Freundschaften, Konflikt oder Selbständigkeit in dieser Wohnform. Zudem wird nachgefragt, inwiefern das Kind in der Wohngemeinschaft emotional unterstützt und begleitet wird. Schliesslich wird auch die Bedeutung der Betreuenden sowie der Mitbewohnenden für das emotionale Wohlbefinden des Kindes in den Blick genommen. Bedeutsame Aussagen sind in der nachfolgenden Tabelle 3 ersichtlich.

Tabelle 3: Kernaussagen zur Kategorie 2

Interviewte Person	Aussagen
A1	<ul style="list-style-type: none"> • «Sicher in der Selbständigkeit aber auch ihre Eigenständigkeit. Spannend zu sehen war, dass sie sehr sehr lange benötigte, um zu akzeptieren, dass sie jetzt eine erwachsene Frau ist und kein Kind mehr.» • «Zu ihren Mitmenschen hat sie relativ schnell einen guten Draht entwickelt. Besonders zu ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Ja (...) E. sucht aktiv die Nähe und hat Freude, wenn sie in der Gruppe eingebunden ist. Man spürt vermehrt, dass sie die Gemeinschaft als etwas Positives erlebt.» • «Ja ich denke schon (3) dass E. wahrgenommen wird, was sie braucht oder auch wenn es ihr nicht gut geht.» • «Sie macht eigentlich immer einen zufriedenen Eindruck. Sehr selten ist sie wütend. Mittlerweile geht sie auch gerne wieder zurück auf die Wohngruppe und freut sich auf ihre Mitbewohnerin M.»
B1	<ul style="list-style-type: none"> • «Er wurde sicher selbständiger und hat nochmals gelernt sich in einer Gruppe einzuordnen.» • «K. hat auch gelernt eigenständiger zu sein und anstehende Probleme selbständig in die Hand zu nehmen. Er kann seine Bedürfnisse und Wünsche besser ausdrücken und sich dafür einsetzen.» • «Ich habe auch den Eindruck, dass er bei einem Problem mit dem Personal Kontakt aufnehmen kann und angehört wird.»
C1	<ul style="list-style-type: none"> • «Sie wurde ganz klar selbständiger. Sie macht viele Sachen, bei denen wir ihr früher automatisch geholfen haben.» • «Was mich immer wieder erstaunt, dass A. sehr wenig (...) wenn sie ein Problem hat, ruft sie immer uns an. Sie geht eher weniger auf das Personal zu, was ich sehr komisch empfinde.»
D1	<ul style="list-style-type: none"> • «Es ist auch schön zu sehen, je länger er dort ist umso vernetzter. (.) alle kennen ihn, alle kommen auf ihn zu. Er hat Kollegen (.) er ist dort Zuhause.»

	<ul style="list-style-type: none"> • «Er hat schon etwa 3 Mal (.) selber diese Hilfe organisiert innerhalb der Institution, die er gebraucht hat. Und wir (2) mussten praktisch (.) ein einziges Mal helfen ein Problem zu lösen.»
E1	<ul style="list-style-type: none"> • «Sie wurde bestimmt noch reifer und noch selbständiger.»

Die Auswertung der Interviews zeigt übereinstimmend, dass der Übergang in eine Wohngemeinschaft zu einem deutlichen Zuwachs an Selbständigkeit, Eigenständigkeit und sozialer Teilhabe geführt hat. Gleichzeitig treten jedoch Unterschiede in der Nutzung von Unterstützungsressourcen hervor: Während einige lernen, Probleme innerhalb der Institution eigenständig oder mit Hilfe des Personals zu lösen, greifen andere weiterhin überwiegend auf ihre Familie als zentrale Bezugsperson zurück. So wird geäußert, dass E. lange brauchte, um ihre neue Rolle als erwachsene Frau zu akzeptieren, aber mittlerweile Schritte zur Eigenständigkeit gemacht hat (A1). Auch K. hat gelernt, Probleme eigenständig zu lösen und seine Bedürfnisse deutlich auszudrücken (B1). Ähnliche Entwicklungen konnte C1 bei ihrer Tochter feststellen, die zunehmend alltägliche Aufgaben ohne oder mit geringer Hilfe erledigt, sowie N., die als reifer und selbständiger von ihrer Mutter erlebt wird (E1). Diese Beschreibungen lassen sich theoretisch im Kontext von Eriksons Entwicklungsmodell einordnen, insbesondere in der Phase «Identität vs. Identitätsdiffusion» und «Intimität vs. Isolation». In seinem Modell treten in der Adoleszenz und im frühen Erwachsenenalter zwei zentrale Phasen in den Vordergrund. In der Jugendzeit steht die Auseinandersetzung mit der Frage «Wer bin ich?» im Zentrum (Identität vs. Identitätsdiffusion). Junge Erwachsene entwickeln ein Gefühl für ihre eigene Identität, indem sie Werte, Rollen und Zukunftsvorstellungen erproben und in ihr Selbstkonzept integrieren. Gelingt dieser Prozess nicht, kann es zur Identitätsdiffusion kommen, die sich in Orientierungslosigkeit und einem bruchstückhaften Selbstbild äußert. Daran schließt in jungen Erwachsenenjahren die Phase Intimität vs. Isolation an: Die Fähigkeit, enge, vertrauensvolle und verbindliche Beziehungen einzugehen, entwickelt sich hier zur zentralen Entwicklungsaufgabe. Wer über eine gefestigte Identität verfügt, kann Intimität und Nähe in zwischenmenschlichen Beziehungen erfahren. Scheitert dieser Prozess, besteht die Gefahr sozialer Isolation und des Rückzugs aus zwischenmenschlichen Bindungen (Scheck, 2014, S. 4-21).

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die soziale Integration in die neue Lebensumgebung. E. hat gelernt neue Kontakte zu knüpfen und erlebt die Gruppe zunehmend positiv (A1). Auch D. hat sich zunehmend vernetzt und Beziehungen in der Bildungsstätte geschlossen, was dazu geführt hat, dass er sich am neuen Wohnort angekommen fühlt und auch zuhause fühlt (D1). Solche Aussagen verdeutlichen die Bedeutung der sozialen Teilhabe als Entwicklungs- und Inklusionsfaktor, wie es auch im Behindertengleichstellungsgesetz verankert ist (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2004).

Einige Eltern haben den Eindruck, dass ihr Kind emotional abgeholt und auch gestärkt wird, persönliche Anliegen beim Personal vorzubringen und dabei auch ernst genommen werden (A1, B1, D1). A. greift trotz gesteigerter Selbständigkeit weiterhin vorrangig auf ihre Eltern zurück, statt ihre Betreuerinnen und Betreuer zu konsultieren (C1). A. scheint nach wie vor in einer engen Bindung zu ihren Bezugspersonen zu stehen. Nach der Bindungstheorie von John Bowlby (Glüer, 2017, S. 15-17) beschreibt Bindung ein emotionales Band zu einer bestimmten Person, das individuell abgestimmt und nicht ohne Weiteres austauschbar ist. Ihre Eltern bieten ihr aktuell eine sichere und verlässliche Basis, von der aus sie ihre Umwelt aktiv erkunden und neue Erfahrungen machen kann. Bei Angst oder Unsicherheit hat A. die Möglichkeit, zu ihren Eltern zurückzukehren. Nach Bowlby stellt eine sichere Bindung zu den Eltern die zentrale Voraussetzung für die spätere Entwicklung weiterer Bindungen dar. Der Ablöseprozess vom Elternhaus kann demnach erst dann erfolgreich bewältigt werden, wenn eine solche Basis vorhanden ist, so dass neue tragfähige Bindungen, beispielsweise zu einem Partner oder anderen prägenden Bezugspersonen aufgebaut werden können.

5.3 Kategorie 3: Bezugs- und Autoritätspersonen

Die Interviewfragen zielen darauf ab, die Bedeutung von Bezugspersonen sowie die Erfahrungen und Unterstützungsformen im Kontext eines Wohnortswechsels des Kindes zu erfassen. Zunächst steht im Vordergrund, welche Personen für das Kind vor dem Wechsel besonders wichtig waren und ob sich auch am neuen Wohnort zentrale Bezugspersonen finden. Weiterhin wird erfragt, wie die Eltern selbst mit der Situation des Übergangs umgegangen sind und wie ihr Kind diesen Wechsel erlebt und verarbeitet hat. Personen oder Institutionen, die das Kind während des Übergangs in besonderer Weise begleitet und gestärkt haben. Eine Auflistung von bedeutsamen Aussagen ist in der nachfolgenden Tabelle 4 ersichtlich.

Tabelle 4: Kernaussagen zur Kategorie 3

Interviewte Person	Aussagen
A1	<ul style="list-style-type: none"> • «da war bereits in der Schulzeit eine Ablösung. Am Morgen holte sie der Schulbus und tagsüber war sie in der HPS. Dadurch war sie sich den Kontakt mit diversen Leuten gewöhnt.» • «aber ja, sie ist mir natürlich schon an das Herz gewachsen (3) E. ist anders als meine restlichen Kinder. Einfach halt (3) eine intensivere Beziehung.» • «Die Betreuerinnen ja (3) die einen mag sie mehr, die anderen weniger, das ist klar. Grundsätzlich geht es sehr gut. Es gab eine Zeit, dort hatten sie sehr viele Wechsel, es dauerte zwei Jahre bis wieder etwas Konstanz vorhanden war. (...) das hat man gemerkt. E. war nicht mehr so gesprächig,

	<p>einfach nicht mehr so freudig, und so (4). Ich hatte zwar den Eindruck, dass es E. fast am wenigsten Mühe hatte und die anderen etwas empfindlicher reagierten. Aber es war auch bei ihr spürbar. (..) Ach ja, ihre Zwänge kamen wieder vermehrt zum Vorschein. Sie hat so Zwänge, beispielsweise alle Fenster schliessen, alle Vorhänge zuziehen, alle Kleider aus dem Schrank entfernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Nach einer gewissen Zeit, vor allem in der Wohngruppe in Altstätten ging es immer besser. Einfache Regeln und routinierte Tagesabläufe haben ihr sehr geholfen. Dann haben wir angefangen einen Tag zu arbeiten, was ihr auch sehr gut getan hat.»
B1	<ul style="list-style-type: none"> • «Er hat ganz klar seine Lieblingsbezugsperson, das merkt man (..) vor einigen Wochen hat eine Betreuerin die Gruppe verlassen und solche Situationen machen ihn schon nachdenklich.»
C1	<ul style="list-style-type: none"> • «Ja, das war ihre Physiotherapeutin die sie sehr sehr lange begleitet hatte. Von Stunde 0 an, ging ich mit ihr in die Physio. Sie war sehr gut in allem, A. hatte ja sehr viele Operationen und auch dort hat sie uns immer sehr gut unterstützt. Sie hatte eine ganz besondere Beziehung zu A. und trug viel Positives zur Entwicklung von A. bei, auch beim Übertritt in die Wohngemeinschaft.»
D1	<ul style="list-style-type: none"> • «Ja die Betreuenden nehmen bei D. vielleicht eine nicht so grosse Rolle ein. (.) da sie unter der Woche relativ selbständig sind. (.) aber sicher sein Chef am Arbeitsplatz, das ist für ihn sehr wichtig (.) er erzählt ihm auch viel oder geht auf ihn zu, wenn es irgendwo Probleme gibt.» • «Ich würde sagen, dass ich sehr lange für ihn der Leuchtturm war (.) und dann wurde er aber grösser und hat begonnen sich so als Knabe (.) Mann zu entwickeln. Mittlerweile ist es so, dass er sich bei jedem das holt, was er braucht oder möchte (.) wenn er schmeicheln möchte, kommt er zu mir. Probleme bespricht er manchmal gerne noch mit mir, manchmal mit seiner Schwester oder seinem Vater (.) es ist abhängig vom Problem.»
E1	<ul style="list-style-type: none"> • «Sie ruft mindestens jeden zweiten Tag an und erzählt und fragt. (3) Nein ich finde, das hat schon auch noch etwas gebracht. (.) Der Umgang mit dem Handy, dass wir so den Kontakt haben. Das ist schön, dass wir einen direkten Draht zu ihr haben und nicht auf eine Hauptnummer in der Wohnstätte anrufen müssen, um sie zu erreichen.» • «Auch in der WG hat sie ihre Bezugspersonen, auf die sie zugeht, wenn etwas nicht stimmig ist. (.) Sie hat dort eine Alltagsbegleitung und eine Arbeitsbegleitung.» • «Ihre Grossmutter natürlich, mit ihr geht sie jeden Samstagvormittag im Coop frühstücken.»

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die interviewten Eltern sehr unterschiedliche, aber auch übereinstimmende Erfahrungen mit Beziehungen und Bezugspersonen ihrer Kinder machen. Bei allen Beteiligten fand bereits in der Schulzeit eine gewisse Ablösung statt, da sie tagsüber die Heilpädagogische Schule besuchten und damit schon früh an den Austausch mit verschiedenen Menschen gewöhnt waren. Gleichzeitig wird deutlich, dass trotz dieser stetigen Ablöseschritte eine sehr enge Bindung zwischen Eltern und Kind bestehen bleibt. So beschreibt eine Mutter, dass E. ihr besonders ans Herz gewachsen sei, da die Beziehung im Vergleich zu ihren anderen Kindern intensiver sei (A1). Auch die Rolle der Betreuenden in der Wohngruppe ist zentral und sofortige Unterschiede in Sympathien werden wahrgenommen. Häufige Wechsel führen bei E. zu Rückzugstendenzen, einer geringeren Gesprächsfreude und einer verstärkten Ausprägung ihrer Zwänge. Sei dies das ständige Zuziehen von Vorhängen oder auch das Ausräumen ihres Kleiderschranks (A1).

Andere Eltern berichten ebenfalls von bedeutsamen Bindungen zu bestimmten Betreuungspersonen. Bei mehreren Jugendlichen ist erkennbar, dass sie ihre Lieblingsbezugspersonen haben und der Abschied eines Betreuenden spürbare Nachdenklichkeit hinterlässt (B1 und E1). Auch die lange und enge Begleitung durch eine Physiotherapeutin wird hervorgehoben. Sie war für A. eine zentrale Stütze, sowohl während zahlreicher Operationen als auch beim Übertritt in die Wohngemeinschaft. Ihre ständige Unterstützung habe die Entwicklung deutlich positiv geprägt (C1). Im Unterschied dazu hat die Rolle der Betreuenden bei D. einen geringeren Einfluss, da D. im Alltag relativ selbständig ist. Viel wichtiger ist hier der Bezug zu seinem Chef am Arbeitsplatz, zu dem er grosses Vertrauen hat und den er auch bei Problemen aufsucht (D1). Gleichzeitig zeigt sich bei ihm, dass die Elternrolle einem Wandel unterliegt. Während die Mutter lange Zeit den «Leuchtturm» darstellte, organisierte er sich mittlerweile zunehmend selbst. Je nach Situation suchte er Rat bei verschiedenen Personen aus seinem Umfeld, sei es bei ihr, bei seiner Schwester oder beim Vater. Dies verweist auf eine zunehmende Autonomie in der Regulierung sozialer Beziehungen. Darüber hinaus kommt in den Interviews die Bedeutung von Kontakt und Kommunikation zum Ausdruck. So telefonieren praktisch alle jungen Erwachsenen mit einer Beeinträchtigung jeden zweiten Tag mit den Eltern, was durch den mehrheitlich selbständigen Gebrauch des Handys erleichtert wird. Dies wird von den Eltern positiv hervorgehoben, da dadurch ein direkter Kontakt besteht, ohne über die allgemeine Wohnungsnummer gehen zu müssen (E1).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sowohl die persönliche Beziehung zu den Eltern als auch zu Betreuenden, Fachpersonen und weiteren nahestehenden Personen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und beim Wohlbefinden der Kinder spielt. Dies lässt sich mit der Bindungstheorie erklären, wodurch sichere Bindungen Schutzfaktoren für Entwicklungsübergänge darstellen (Strauss & Schauenburg, 2017, S. 41-51). Die Aussagen zeigen, dass

ständige Bezugspersonen nebst den Eltern, etwa eine Physiotherapeutin (C1) oder eine Betreuerin (B1), zur Stabilisierung und gelingenden Ablösung beitragen, während instabile Betreuung (A1) zu Rückzug oder hervorbrechender Symptomatik führen kann. Auch Konstanz und Verlässlichkeit erweisen sich als entscheidende Faktoren, während familiäre Kontakte, wie etwa zur Grossmutter, zentrale emotionale Ankerpunkte bleiben.

5.4 Kategorie 4: Elternrolle und Beziehung

In der Tabelle 5 sind bedeutsame Aussagen aus der Perspektive der Eltern im Kontext des Überganges ihres Kindes in eine neue Lebensphase ersichtlich. Dabei wird zunächst nach Veränderungen in der Rolle und den Aufgaben der Eltern gefragt, die sich durch den Übertritt ergeben haben. Im Anschluss steht die Gestaltung der Eltern-Kind-Beziehung im Vordergrund, insbesondere ob und wie sich Kontakt und Kommunikation im Zuge dieser Veränderung wandeln. Ferner wird nach gewünschten Unterstützungsformen für die Eltern sowie nach hilfreicher Begleitung für die Jugendlichen im Übergang gefragt.

Tabelle 5: Kernaussagen zur Kategorie 4

Interviewte Person	Aussagen
A1	<ul style="list-style-type: none"> • «Durch diesen Ablöseprozess ja (3) dadurch werden gewisse Sachen automatisch auch blockiert. Wenn die Eltern zu nahe stehen.» • «Einerseits war ich sehr froh, da ich merkte, dass es für mich nicht mehr tragbar war. Es wurde mir zu viel. Auch für E. (..) ja vielleicht war es früh aber ich habe den Eindruck, dass dieser Prozess leichter abläuft als wenn sie erst mit 30 Jahren von hier ausgezogen wäre. (3) Zuerst fühlte ich mich zwar unter Druck (4) von den Erwartungen der Gesellschaft (..) aber ich finde wir Eltern haben irgendwann nicht mehr genügend Energie und ich bin der Meinung, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung auch das Recht haben, ihr eigenes Leben zu führen, wie andere junge Erwachsene auch.» • «Ich habe einfach gemerkt, dass ich wieder viel mehr Energie habe. (3) Ich habe es immer gerne gemacht (..) aber habe einfach gemerkt, dass ich ihr nicht mehr das geben kann, was sie eigentlich benötigt.» • «In der HPS haben sie einen guten Job gemacht. E. vorbereitet und mit ihr darüber gesprochen.» • «Was mir einfach viel geholfen hat, war der Verein Insieme. Auch während der Schulzeit, so der Austausch mit Gleichgesinnten. Der Austausch mit anderen Eltern, das hat mir sehr geholfen.»

B1	<ul style="list-style-type: none"> • «Manchmal braucht er einfach von uns die Bestätigung und Versicherung, dass nach einem Wechsel alles gut kommt und neue tolle Leute kommen werden.» • «K. ruft jeden Abend zweimal an.» • «Wir sind sicher flexibler geworden und tragen weniger Verantwortung.» • «Für mich hilfreich war sicher auch der Austausch mit anderen betroffenen Eltern. Auch mit der Arbeit in der HPS war ich sehr zufrieden. K. durfte an verschiedenen Orten schnuppern gehen und alles wurde gut und rasch aufgeleitet.»
C1	<ul style="list-style-type: none"> • «Es gab immer Meinungsverschiedenheiten bezüglich Sachen die wir als Eltern anders ausgeführt hätten, als sie es in der Institution gemacht haben (3) es gab aber auch sehr gute Inputs von ihnen, bei denen A. wirklich selbständiger wurde. Momente wo uns bewusst wurde, dass sie das tatsächlich selbst kann und wir gedacht haben, dass sie das nie selbst meistern kann aber schlussendlich hat sie es trotzdem geschafft.» • «Ja, sie hat auch heutzutage noch sehr viele Arztbesuche und Therapien, und solche Sachen übernehme ich. Das müssen nicht die Angestellten vom Sommeri machen (3) Dadurch habe ich noch eine tiefgründige Beziehung zu ihr. Es ist mehr das Wohnen und Arbeiten, dass mittlerweile getrennt ist aber der Rest ist weiterhin noch unsere Aufgabe.»
C2	<ul style="list-style-type: none"> • «In diesem Kontext hatte ich natürlich in der HPS sehr viele Ressourcen die mir zu Seite standen. Zu dieser Zeit war ich im Vorstand des HPV und hatte viele Sozial- und Heilpädagogen oder Therapeuten um mich herum, die ich immer fragen konnte.» • «Im Finanz und Verwaltungswesen würde ich mir rückblickend etwas mehr Unterstützung wünschen, damit alles gut abgesichert und abgedeckt ist.» • «Als A. geboren wurde, war uns bewusst, dass wir ein Kind mit viel Betreuung haben werden. Wir haben miteinander gesprochen und klar definiert, dass wir finanziell genügend gut aufgestellt sind und du C1 für A. lebst.»
D1	<ul style="list-style-type: none"> • «Und dann plötzlich (.) vielmals sitzt man noch etwas länger mit diesem Kaffee am Tisch und dann hört man plötzlich Dinge (.) nur so angedeutet, wo genau das Wichtigste ist (.) das man hören muss oder etwas (2) nachfragen und begleiten, richtig stellen, irgendwas. Und <u>diese</u> Zeit muss man sich einfach <u>nehmen</u> mit D. So läuft es mit ihm. (2) und dadurch, dass wir dort auch immer die mickrigen Rückmeldungen erhielten, dass ist es einfach wie (.) wenn du dann nichts hörst, wo du denkst, was ist das, dann ist es ganz gut. Aber manchmal hörst du auch etwas und dann kann man schauen.» • «Irgendwo trotzdem auch selbst realisieren was ist das Kind und was bin ich (2) die eigenen Bedürfnisse (.) habe ich das Gefühl als Eltern (.) vor allem in

	so einem Fall (.) also (.) also, die sind dann an zweiter Stelle (2) auch immer wieder gut reflektieren, was ist mein Bedürfnis und was denkt mein Kind.»
E1	<ul style="list-style-type: none"> • «Sicherlich habe ich mehr Freiheiten.»

Der Ablöseprozess vom Elternhaus ist für junge Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung ein vielschichtiger Prozess, der sowohl emotionale, als auch strukturelle und entlastende Momente für alle Beteiligten beinhaltet. Mehrere Eltern schildern, dass eine zu enge Bindung zwischen Elternhaus und Kind hinderlich sein kann, weil dadurch Selbständigkeit blockiert wird. Gleichzeitig wird betont, dass der Zeitpunkt des Auszugs zwar mit einem äusseren gesellschaftlichen Druck verbunden war, sich aber rückblickend trotzdem als positiv erwiesen hat. Eine Mutter empfand die Ablösung als notwendig, weil die eigene Energie nachliess und dem Kind das Recht auf ein eigenständiges Leben eingeräumt werden sollte (A1). Damit einher ging das Gefühl von Entlastung, neuer Energie und der Einsicht, nicht mehr alles geben zu können, was das Kind benötigt. Eindeutig geäussert wurde, dass externe Unterstützung wesentlich zum Gelingen beiträgt. Besonders hilfreich war die Vorbereitung durch die Heilpädagogische Schule (HPS), der Austausch mit anderen betroffenen Eltern und die Angebote von Organisationen wie Insieme (A1, B1, C2). Für die Kinder eröffnete die HPS ausserdem Möglichkeiten wie Schnupperaufenthalte an verschiedenen Orten, wodurch Übergänge in den Berufsalltag und Auszüge vom Elternhaus erleichtert wurden. Ausserdem wird betont, dass im Umfeld der Eltern Ressourcen eine bedeutende Rolle spielen. Eltern, die in ein unterstützendes fachliches Netzwerk eingebunden waren, konnten jederzeit auf Wissen und Beratung zurückgreifen (C2). Bis auf die Ausführung von administrativen und finanziellen Fragen fühlten sie sich gut umsorgt. Eine Familie erlebt gelegentlich auch kleinere Konflikte mit der Institution, weil sie gewisse Dinge als Eltern anders gehandhabt hätte. Dennoch konnten sie anerkennen, dass die Institutionen oft wertvolle Impulse gaben, die zur Selbständigkeit ihrer Tochter beitrugen. Das Elternpaar empfand diesen Kompetenzzuwachs als überraschend und erkannte dabei eigene Tendenzen zur Überbehütung (C1). Im Alltag nach dem Auszug bleibt die Elternrolle jedoch weiterhin bedeutsam. Etwa das Bedürfnis nach täglichem telefonischen Kontakt, dass die emotionale Bindung stark bleibt und die jungen Erwachsenen durch die Eltern zusätzlich Sicherheit gewinnen. Manche Kinder benötigen häufige Bestätigung, dass nach einem Übergang alles positiv verläuft. Gleichzeitig geben Eltern an, dass ihre eigene Verantwortung und Belastung im Verlauf des Prozesses abnehmen. Einen packenden Aspekt brachte die interviewte Person (D1) ein. Sie erzählte mir von ihrem wöchentlichen Ritual, dass sie jeden Samstagvormittag mit ihrem Sohn frühstückt und sich bewusst Zeit nimmt aufmerksam zuzuhören. Es sei für sie notwendig, da D. teilweise nur kleine Andeutungen vom Erlebtem wiedergibt. Im gemeinsamen Gespräch mit ihm kann sie Gehörtes auch nochmals aufgreifen oder

sicherheitshalber genauer nachfragen. Es benötigt aber Zeit und Geduld im Umgang mit D. Die gemeinsame Frühstückssequenz bietet ihr die Möglichkeit, sich zu vergewissern, dass es D. gut geht und bei ihm alles in Ordnung ist. Häufig gelingt es ihr, subtile Anzeichen von Unzufriedenheit wahrzunehmen, gezielt darauf einzugehen und durch gezieltes Nachfragen weitere Informationen zu erhalten.

Bei Menschen mit komplexen Behinderungen ist die Ablösung noch schwieriger, da der Alltag durch Pflege, Therapien und medizinische Begleitung geprägt ist. Dadurch bleibt die Bindung zu den Eltern besonders eng und deren Fürsorge weitet sich häufig lebenslang aus. Dieses Phänomen wird als «lebenslange Elternschaft» beschrieben, da die elterliche Unterstützung nicht wie üblich abnimmt, sondern dauerhaft zentral bleibt (Bernasconi, 2024b, S. 157). In den Interviewaussagen von C1 und C2 wird dieser Aspekt deutlich. Das Elternpaar hat von Anfang an eine besondere Lebensplanung für ihr Kind und für sich selbst vorgenommen. Schon bei der Geburt war offensichtlich, dass die Tochter langfristig auf intensive Betreuung angewiesen sein wird. Dies führte zu bewussten Gesprächen innerhalb der Familie, insbesondere der Rollenaufteilung und Prioritätensetzung. Ein Elternteil richtet sein Leben stark nach den Bedürfnissen des Kindes aus. Nach wie vor übernimmt die Mutter zentrale Aufgaben im medizinischen und therapeutischen Bereich. Solche Besuche werden nicht als Aufgabe der Institution betrachtet, sondern bleiben bewusst in der Verantwortung der Mutter. Dadurch bleibt eine intensive Bindung zur Tochter bestehen. Das Wohnen und Arbeiten wird zwar in die professionelle Betreuung ausgelagert. Der Bereich der Gesundheitspflege sowie auch die emotionale Fürsorge (siehe Kernaussagen von C1 und C2 in Kategorie 4) bleiben jedoch stark bei den Eltern verankert. Steinberg-Mastztalerz (2018, S. 13) greift diese Thematik ebenfalls auf und beschreibt die zentrale Rolle der Mutter bei der Betreuung und Erziehung eines Kindes mit einer Beeinträchtigung. Häufig ist sie die Hauptperson, welche Zeit, Kraft und Energie in Förderung, emotionale Unterstützung und Integration des Kindes investiert. Damit verändert sich ihre eigene Lebenssituation erheblich und wird fast ausschliesslich von den Bedürfnissen des Kindes bestimmt. Als Hauptpflegeperson ist die Mutter ausserdem in vielfältige Kontakte mit Institutionen und Fachstellen eingebunden. Der Zustand intensiver Betreuung geht dabei über die frühe Kindheitsphase hinaus.

5.5 Kategorie 5: Zukunft

Die letzte Kategorie richtet den Fokus auf die Zukunftsvorstellungen und Wünsche der Eltern in Bezug auf ihr Kind mit einer Beeinträchtigung (siehe Tabelle 6). Einerseits wird die Perspektive in zwanzig Jahren und in einer Zeit, in der die Eltern nicht mehr da sein werden, angesprochen. Andererseits werden auch die Erwartungen der Eltern an Wohngemeinschaften für

Menschen mit einer Beeinträchtigung erfragt, auch was im Umgang mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter ihnen besonders wichtig erscheint.

Tabelle 6: Kernaussagen zur Kategorie 5

Interviewte Person	Aussagen
A1	<ul style="list-style-type: none"> • «Dass E. zufrieden und glücklich ist (..) sie ein vielseitiges Leben hat.» • «Ich denke, dass sie sicherlich vermehrt in der Wohngruppe ist, aber dass auch ihre Geschwister auf sie schauen oder etwas mit ihr unternehmen.» • «Dass Institutionen offen sind, die Beeinträchtigte Besuch empfangen dürfen und ihnen soweit wie möglich ein normales Leben ermöglichen. Die Integration in der Gemeinde und Gesellschaft fördern, dass sie auch daran teilnehmen dürfen.»
B1	<ul style="list-style-type: none"> • «Das die Institutionen aktiv etwas unternehmen und die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv am gesellschaftlichen Leben einbinden.» • «Ich wünsche mir, dass er akzeptiert wird so wie er ist und bestmöglich auf seine Bedürfnisse eingegangen wird.»
B2	<ul style="list-style-type: none"> • «K. hat bereits einmal geäußert, dass er dann vermehrt in der Wohngruppe sein wird.» • «Freiheiten ermöglichen, wenn es die Eltern oder der Vormund es erlauben. (..) Versuchen sie so weit wie möglich in der Gesellschaft zu integrieren und ihnen auch einen Platz zu geben.» • «Versuchen so früh wie möglich im Umfeld und in der Gesellschaft zu integrieren. Es gibt heutzutage sehr viele Angebote und Möglichkeiten von diversen Vereinen und Organisationen. Das erleichtert diesen Schritt bestimmt, wenn immer wieder eine gewisse Selbständigkeit und Eigenständigkeit erlangt wird. (3) Ja (..) Dort lernt man automatisch loszulassen.»
C1	<ul style="list-style-type: none"> • «Dass A. an einem Ort ist, wo sie sich wohlfühlt und arbeiten kann.»
C2	<ul style="list-style-type: none"> • «Unser Hauptziel oder unsere Angst ist einfach (..) was ist wenn wir einmal nicht mehr hier sind (.) A. hat schon einen Bruder aber (...) dorthin arbeiten wir und es ist unser Ziel, dass sie einmal ein Leben ohne uns führen kann. Natürlich, dass sie in einer Wohngruppe betreut wird.» • «Uns ist es wichtig, dass A. etwas arbeiten kann und nicht den ganzen Alltag in einer Beschäftigung verbringt.» • «Sie wird vermehrt in der Wohngemeinschaft leben und sicherlich bei Gelegenheit oder bei besonderen Anlässen bei D. sein dürfen.»
D1	<ul style="list-style-type: none"> • «Ich wünsche mir, dass sie (3) diejenigen, die die Betreuung übernehmen ernst nehmen und als vollwertige Menschen akzeptieren (2) dass sie mit einem wohlwollenden (..) Ohr und Auge dabei sind (3) und dass sie so

	selbständig wie möglich und autonom lassen (2) und nur dort wo nötig ein wenig eingreifen.»
E1	<ul style="list-style-type: none"> • «Ich war noch sehr jung als N. auf die Welt kam (..) ich hoffe (.) ich habe immer gesagt, dass ich alt werden muss (.) und dadurch dass ich in jungem Alter Mutter wurde (.) hoffe ich, dass ich sie lange begleiten darf.» • «Ja dann hoffe ich (.) ist sie irgendwo glücklich und schafft sie das auch ohne mich (.) sie hat ja auch nicht die Lebenserwartung wie ich (.) Ja (3) Ja, wenn sie wie jetzt (.) in der Bildungsstätte Zuhause ist und auch in unserem familiären Umfeld weiterhin dabei sein darf (.) sie wird bestimmt nicht einfach vergessen (2) das glaube ich nicht. (.) Vielleicht musste es auch so sein, dass meine Schwester kinderlos geblieben ist (.) wer weiss?» • «Ein gutes Mass an Abstand haben. (.) nicht alles gleich verändern und mitmischen (.) auch einmal abwarten und schauen, gut möglich, dass es auch auf eine andere Art und Weise gut läuft (.) und dass eine Abnabelung wichtig ist (..) lieber etwas früher.»

Die Eltern blicken in die Zukunft ihrer Kinder mit einer Mischung aus Hoffnung, Fürsorge und auch Sorge. Zentrale Wünsche beziehen sich dabei auf Zufriedenheit, Glück und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder zufrieden und glücklich sind und ein abwechslungsreiches Leben führen können. Im Bereich des Wohnens sollen sie sich wohlfühlen und zugleich Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung und zum sinnvollen Arbeiten haben. Ein wiederkehrendes Thema ist die Frage, was geschieht, wenn die Eltern selbst nicht mehr da sind. Diese Aussagen widerspiegeln sich im Normalisierungsprinzip nach Nirje wieder (Thimm, 2008, S. 39-42). Der Wunsch nach einem normalen Leben und gesellschaftlicher Integration zeigt die Idee, dass Menschen mit Beeinträchtigung ein Leben führen sollen, das dem der Allgemeinbevölkerung so ähnlich wie möglich ist. Auch der Wunsch nach Alltagsstrukturen wie Arbeit, Wohnen und Freizeit unterstützt diese Idee. Mehrere Interviewte äusseren Sorgen, ob ihre Kinder ausreichend betreut und zugleich eingebunden werden (C2, E1). Es wird gehofft, dass Geschwister eine unterstützende Rolle übernehmen und die bestehende Bindung zur Familie sowie zum sozialen Umfeld aufrechterhalten bleibt (A1,C2, D1, E1). Es wird auch der Wunsch geäußert, dass die Kinder möglichst selbständig ein Leben führen können, auch ohne die direkte Unterstützung der Eltern und sich im betreuten Wohnen zuhause fühlen. Die Aussage von C2: «Sie fühlt sich zwar wohl, aber bis anhin haben wir noch nicht erreicht, dass sie die Wohngruppe auch als Zuhause bezeichnen würde.», zeigt, dass ihre Tochter sich nach wie vor in diesem Prozess befindet.

Im Hinblick auf Wohngemeinschaften betonen die Eltern die Bedeutung von Offenheit, gesellschaftlicher Integration und aktiver Teilhabe. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, dass Wohngemeinschaften nicht nur als Orte der Betreuung, sondern als Teil der Gesellschaft

verstanden werden, in die Menschen mit Beeinträchtigung integriert sein sollen (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014b). Ebenfalls die Eltern wünschen sich, dass Institutionen nicht nur Betreuung bieten, sondern auch aktiv etwas unternehmen, um die Bewohnerinnen und Bewohner ins gesellschaftliche Leben einzubinden. Dazu zählt auch das Ermöglichen von Freiräumen, das Empfangen von Besuchen und das generelle Erhalten eines Platzes sowie Anerkennung in der Gesellschaft (A1, B1, B2). Laut dem Empowerment-Ansatz sollen Selbst- und Mitbestimmung gefördert werden, was hier im Bereich des Wohnens, Arbeitens und in der Freizeit umgesetzt werden kann (Willems, 2022, S. 10-13). Im persönlichen Umgang heben die Eltern eindeutig Akzeptanz und Wertschätzung hervor. Sie wünschen sich, dass ihre Kinder so akzeptiert werden, wie sie sind, und bestmöglich auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen wird. E1 äussert sich wie folgt: «Es ist wichtig, respektvoll mit ihr umzugehen, jedoch sollte man nicht alles tolerieren, nur weil sie eine Beeinträchtigung hat. Auch sie muss sich an Regeln halten und anderen Menschen entgegenkommen.» Eine klare Haltung und im Gespräch wird spürbar, dass sie ihre Tochter so lange wie möglich begleiten möchte. Rein rechnerisch führt sie an, dass sie aufgrund der kürzeren Lebenserwartung ihrer Tochter noch über viele Jahre für sie da sein kann.

Abschliessend sind sich alle Eltern einig (siehe Transkripte im Anhang), dass die Förderung von Selbständigkeit und Integration vor allem dann gelingt, wenn Eltern und Bezugspersonen frühzeitig Schritte einleiten, den Mut haben, neue Wege auszuprobieren, und gleichzeitig die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt stellen. Dabei erweist sich der Austausch mit erfahrenen Personen ebenso wertvoll wie die Nutzung bestehender Angebote und Strukturen. Entscheidend ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Unterstützung und Loslassen. Eltern sollen begleiten und reflektieren, aber auch Abstand zulassen, damit Abnabelung und Eigenständigkeit gelingen können.

5.6 Bezug zu SEED anhand von einem Fallbeispiel

Die Auswertung des Interviews A (siehe Anhang, Kap. 13.5), in dem die Mutter von E. sehr offen und ehrlich über den Entwicklungsprozess ihrer Tochter berichtet, verdeutlicht für mich persönlich eindrücklich die Bedeutung der sozial-emotionalen Entwicklung (SEED) bei Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen. E. weist eine ausgeprägte kognitive Beeinträchtigung auf, wodurch ihre sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten erheblich eingeschränkt sind. Da sie sich verbal nur sehr reduziert und mit hohem Zeit- und Geduldsaufwand äussern kann, erscheint es naheliegend, dass E. häufig über ihr Verhalten mit ihrer Umwelt kommuniziert. Ihre Handlungen lassen sich somit als kommunikative Äusserung verstehen, die einer Deutung bedürfen und gleichsam als individuelle Bewältigungsstrategien im Umgang mit äusseren Anforderungen betrachtet werden können. Bereits im Kindesalter machte E. Ablöseerfahrungen durch

den Entlastungsdienst, Lageraufenthalte und den Besuch einer heilpädagogischen Schule. Trotz dieser frühen externen Betreuung beschreibt die Mutter nach wie vor eine besonders enge und intensive Bindung zu ihrer Tochter. Unter Bezug auf bindungstheoretische Konzepte wird deutlich, wie bedeutend diese enge Eltern-Kind-Beziehung für die emotionale Sicherheit und ihr Vertrauen in sozialen Interaktionsprozessen ist. Gleichzeitig zeigen die Ausführungen der Mutter, dass Veränderungen im Betreuungssystem erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben. Häufige Veränderungen in institutionellen Strukturen führen bei E. zu Rückzugstendenzen und einem verstärkten Vorkommen zwanghafter Handlungen. Diese Reaktionen lassen sich als Ausdruck einer geringen Flexibilität und Abhängigkeit von konstanten Bezugspersonen interpretieren. Auch den Input der Mutter bezüglich der negativen Erfahrungen im Internat während der Schulzeit und die sichtbare Besserung nach dem Umzug in eine neue Wohngruppe, erachte ich als sehr spannend. Aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen im Umgang mit E. lässt sich zudem feststellen, dass E. in den SEED Domänen «Umgang mit Bezugspersonen» und «Emotionsdifferenzierung» im unteren Entwicklungsbereich zu verorten ist. Sie ist in besonderem Masse darauf angewiesen, dass ihre sozial-emotionale Entwicklung gezielt berücksichtigt und gefördert wird. Das Fallbeispiel verdeutlicht, dass SEED im pädagogischen und heilpädagogischen Kontext eine unverzichtbare Grundlage für die Lebensgestaltung und Förderung von Kindern und Erwachsenen mit kognitiven Beeinträchtigungen bildet.

Laut Zepperitz (2022, S. 202-205) orientiert sich die Umsetzung einer SEED-basierten Begleitung an den Grundsätzen der UN-Behindertenrechtskonvention. Ausserdem fordert sie ein professionelles Selbstverständnis, das den Menschen mit seinen Wünschen, seinem Willen und seinen emotionalen Bedürfnissen konsequent in den Mittelpunkt stellt. Mit Hilfe der SEED können gezielt Informationen über die Bedürfnisse von Personen erhoben werden, die sich sprachlich nicht ausdrücken können. Zentrale Voraussetzung ist dabei die Personenzentrierung, die Anerkennung und Unterstützung der emotionalen Bedürfnisse des Menschen. In den frühen SEED-Phasen steht die Bindungsgestaltung im Vordergrund, wobei der Mensch zunächst auf zuverlässige Versorgung angewiesen ist und sich erst in einem weiteren Entwicklungsschritt spezifische Bindungen zu Bezugspersonen herausbilden. Bindungsorientiertes Arbeiten erfordert ein hohes Mass an verlässlichen, personenzentrierten Betreuungsstrukturen, etwa in Form eines Bezugsbetreuungssystems, das eine individuelle wie kontinuierliche Zuwendung ermöglicht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Emotionen und der Affektregulation. Menschen in den frühen SEED-Phasen sind auf die externe Regulation durch einfühlsame Betreuungspersonen angewiesen, da eine eigenständige Regulation bisher nicht möglich ist. Eine strukturierte Tagesgestaltung, feste Routinen und eine individuelle und zeitnahe Unterstützung können zur Stressreduktion beitragen. Auch die Kommunikation ist in der SEED-basierten Begleitung zentral, da Menschen mit schweren Entwicklungsstörungen ihr

Verhalten anstelle verbaler Sprache als Ausdruck nutzen. Es ist hilfreich, wenn Bezugspersonen diese Signale erkennen, deuten und beantworten können, um ihm angemessen zu begegnen.

Insgesamt stellt die SEED-basierte Begleitung ein Rahmenkonzept dar, das den Aufbau verlässlicher Bindungen, die Sicherheit von Struktur und Vorhersehbarkeit, die Unterstützung bei Affektregulation sowie die Förderung individueller Kommunikationsformen zu zentralen Elementen macht. Dies soll dazu dienen, um Menschen mit schwerer Entwicklungsstörung personenzentriert und bedarfsgerecht zu unterstützen.

5.7 Methodenkritik

Die methodenkritische Reflexion hebt hervor, dass die Anwendung leitfadengestützter Interviews in der qualitativen Sozialforschung stets mit einer gewissen Subjektivität verbunden ist. Auch die Auswertung hängt massgeblich von der Interpretation der Forschenden ab, die sowohl bei der Interviewführung als auch bei der Analyse persönlicher Deutungsmuster beeinflusst wird. Zudem werden durch die halboffene Struktur des Leitfadens zwar individuelle Sichtweisen und tiefere Einblicke ermöglicht, gleichzeitig entsteht jedoch die Gefahr unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen und variierender Ausführlichkeit zwischen den einzelnen Interviews. Dieser Aspekt ist bei der Frage nach der emotionalen Unterstützung in der Wohngemeinschaft ersichtlich. In einem Interview wurden keine Äusserungen dazu gemacht und eine andere Interviewteilnehmerin hat die Frage anderweitig ausgelegt und beantwortet. Es ist anzumerken, dass die Fragestellung zu umfangreich ist und zu viele Variablen beinhaltet. Optimalerweise sollte eine Frage sich auf eine zu untersuchende Variable beziehen und klar verständlich formuliert sein. Ein weiterer Kritikpunkt ist die begrenzte Anzahl der Gesprächspartnerinnen und -partner, was dazu führt, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, sondern lediglich Einblicke in theoretische Lebens- und Erfahrungswelten geben. Damit ermöglichen die Interviews zwar eine bedeutsame, dichte Beschreibung subjektiver Wirklichkeiten, doch bleibt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse eingeschränkt.

6 Diskussion der Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden die zentralen Ergebnisse der Erhebung in Bezug auf die Hauptfragestellung und die drei Unterfragestellungen unter Berücksichtigung der erarbeiteten Literatur präsentiert. Der Fokus liegt dabei auf den Themenbereichen, die ausschlaggebend für die Beantwortung der Fragestellungen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse aufgrund der geringen Stichprobengrösse nicht verallgemeinert werden können. Im Anschluss an die Diskussion der Haupt- und Unterfragestellungen werden die zentralen Aspekte in einem Merkblatt festgehalten. Abschliessend folgt ein Ausblick auf die Praxis.

6.1 Einordnung der Ergebnisse anhand theoretischer Grundlagen

Die in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse lassen sich auf der Basis der zuvor erläuterten theoretischen Konzepte (siehe Kap. 3) aus den Bereichen Entwicklungspsychologie, Bindungstheorie sowie Inklusions- und Normalisierungstheorie einordnen. Der Ablösungs- und Auszugsprozess junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung erweist sich als ein vielschichtiger Entwicklungsschritt, der emotionale, soziale und strukturelle Dimensionen vereint.

In der ersten Kategorie, der allgemeinen Erfahrungen und Gefühle, wird deutlich, dass der Übertritt in eine Wohneinrichtung für Eltern einen emotional herausfordernden, aber zugleich entlastenden Prozess darstellt. Gefühle von Sorge, Unsicherheit und Trauer finden sich neben Hoffnung und Erleichterung. Diese Ambivalenz lässt sich mit der Bindungstheorie nach Bowlby erklären (siehe Kap. 3.2.4): Im Ablöseprozess erfährt die über Jahre gewachsene Eltern-Kind-Beziehung eine Neuorganisation. Der Auszug markiert somit keinen Bruch, sondern eine Umgestaltung der bestehenden Beziehung, in der emotionale Nähe und Vertrauen in veränderter Form fortbestehen. Eltern, die Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Kindes und die betreuenden Institutionen entwickeln, schaffen die Grundlage für eine sichere Exploration neuer Lebenswelten.

Die zweite Kategorie zeigt, dass der Übergang in eine Wohnform ausserhalb des Elternhauses in den meisten Fällen zu einem Zuwachs an Selbständigkeit und sozialer Teilhabe führt. Die jungen Erwachsenen übernehmen zunehmend Eigenverantwortung, knüpfen neue soziale Kontakte und entwickeln Kompetenzen zur Alltagsbewältigung. Diese Ergebnisse lassen sich im Sinne der psychosozialen Entwicklung nach Erikson (siehe Kap. 3.2.1) deuten: Der erfolgreiche Umgang mit der Entwicklungsaufgabe «Intimität vs. Isolation» im jungen Erwachsenenalter hängt stark von der Fähigkeit ab, tragfähige Beziehungen zu gestalten und gleichzeitig ein stabiles Selbstkonzept aufzubauen. Der Zuwachs an Selbständigkeit kann daher als Ausdruck einer gelungenen Identitätsentwicklung verstanden werden, auch wenn der Grad der Unabhängigkeit individuell unterschiedlich bleibt.

In der dritten Kategorie wird die Bedeutung von Bezugs- und Autoritätspersonen hervorgehoben. Stabile Beziehungen innerhalb der Wohneinrichtung, zu Betreuenden, zu Mitbewohnenden, wie auch zu Vorgesetzten am Arbeitsplatz, sind entscheidend für das emotionale Wohlbefinden. Diese Beobachtung stützt die Annahme der emotionalen Entwicklungstheorie nach Došen (2014) und des SEED-Konzepts (Sappok & Zepperitz, 2019). Demnach benötigen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ein verlässliches Beziehungsumfeld, um emotionale Sicherheit zu erleben und Entwicklungsfortschritte zu erzielen. Eine konstante, wertschätzende Betreuung fungiert als regulierende Instanz, die sowohl emotionale Stabilität als auch die Fähigkeit zur Selbstregulation fördert. Gleichzeitig bleibt die elterliche Beziehung von grosser Bedeutung. Das Vertrauen der Eltern in die Fachperson wirkt als stabilisierender Faktor, der den Ablösungsprozess unterstützt.

Die vierte Kategorie beleuchtet die Veränderungen in der Elternrolle. Viele Eltern geben an, dass sie lernen mussten, sich zurückzuziehen und eine unterstützende Rolle zu übernehmen. Dieser Perspektivenwechsel spiegelt die im Familienentwicklungsansatz (Papastefanou, 1997, S. 93-97) beschriebenen Anpassungsprozesse wider (siehe Kap. 3.4.2). Der Übergang zum sorgenden unterstützenden Elternteil stellt eine notwendige Transformation innerhalb des familiären Lebenszyklus dar. Im Sinne von Steinberg-Masztalerz (2018, S. 13-26) bedeutet die Ablösung nicht die Trennung, sondern eine Umgestaltung der Bindung, bei der gegenseitiges Vertrauen und die Anerkennung der Eigenständigkeit des Kindes im Vordergrund stehen.

In der fünften Kategorie schliesslich wird deutlich, dass Eltern sich vor allem Stabilität, Sicherheit und ein hohes Mass an Selbstbestimmung für ihre Kinder wünschen. Diese Zukunftsvorstellungen lassen sich aus der Perspektive der Inklusions- und Normalisierungstheorie nach Nirje (siehe Kap. 3.4.3) interpretieren. Die Selbstbestimmung, soziale Teilhabe und gleichberechtigte Lebensbedingungen gelten als Grundvoraussetzung eines menschenwürdigen Lebens. Der Wunsch der Eltern nach einer langfristig passenden Wohnform und individueller Förderung entspricht somit den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention (2014), die das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft betont (siehe Kap. 3.1.2).

Insgesamt zeigt sich, dass der Ablösungsprozess sowohl für Eltern als auch für junge Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung eine tiefgreifende Veränderung darstellt, die emotional, sozial und entwicklungspsychologisch komplex ist. Die theoretische Einordnung macht deutlich, dass dieser Übergang als fortlaufender Entwicklungsprozess zu verstehen ist, der von stabilen Bindungen, gesellschaftlicher Akzeptanz und einer wertschätzenden Begleitung getragen werden muss. Besonders förderlich erweist sich eine schrittweise Gestaltung des Auszugs, die Vertrauen, Selbstwirksamkeit und partizipative Entscheidungsprozesse ermöglicht.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Die vorliegenden Ergebnisse ermöglichen eine fundierte Beantwortung der Haupt- sowie der begleitenden Unterfragestellungen. Der Übergang vom Elternhaus in eine neue Wohnform stellt für junge Erwachsene mit einer geistigen Beeinträchtigung einen bedeutsamen, jedoch vielschichtigen Entwicklungsschritt dar. Dieser Prozess ist nicht als punktuelles Ereignis, sondern als dynamisch und individuell geprägte Entwicklung zu verstehen, die von emotionalen, sozialen und institutionellen Rahmenbedingungen beeinflusst wird (Bernasconi, 2024b, S. 157).

Hauptfragestellung

Wie gestaltet sich der Ablösungs- und Auszugsprozess junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung aus dem Elternhaus, und welche Bedingungen tragen zu einem erfolgreichen Übergang bei?

Der Ablösungs- und Auszugsprozess junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung stellt einen vielschichtigen und individuell geprägten Entwicklungsschritt dar, der sowohl emotionale als auch soziale und strukturelle Dimensionen umfasst. Er verläuft nicht als plötzliche Trennung, sondern als schrittweise Umgestaltung der Eltern-Kind-Beziehung, in der sich der Übergang von Fürsorge zu partnerschaftlicher Begleitung vollzieht. Dabei stehen Eltern und junge Erwachsene vor der Herausforderung, das Bedürfnis nach Sicherheit und Nähe mit dem Wunsch nach Selbstbestimmung und Eigenverantwortung in Einklang zu bringen. Aus der Perspektive der Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth (siehe Kap. 3.2.4) wird deutlich, dass sichere emotionale Beziehungen eine zentrale Voraussetzung für diesen Übergang darstellen. Eine tragfähige, verlässliche Beziehung zu den Eltern bietet jungen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung die emotionale Sicherheit, um neue Lebensräume zu erkunden. Gleichzeitig können eine übermässig symbiotische oder ängstliche Bindung den Ablösungsprozess erschweren, da sie Autonomiebestrebungen hemmt. Ein erfolgreicher Übergang gelingt daher vor allem, wenn die Eltern Vertrauen in die Kompetenzen ihres Kindes entwickeln und es gleichzeitig in seiner Selbständigkeit und Eigenständigkeit bestärken. Professionelle Bezugspersonen in Wohneinrichtungen übernehmen in diesem Kontext häufig eine ergänzende Bindungsfunktion, indem sie Sicherheit und Verlässlichkeit vermitteln und somit exploratives Verhalten fördern (Strauss & Schauenburg, 2017, S. 41-51). Die ökologische Systemtheorie nach Bronfenbrenner (siehe Kap. 3.2.2) verdeutlicht darüber hinaus, dass Ablösungs- und Auszugsprozesse immer im Zusammenspiel verschiedener Systeme stattfinden. Das Mikrosystem umfasst hier Familie, Wohneinrichtung, Schule und Freundeskreis, deren Wechselwirkungen (Mesosystem) entscheidend für das Gelingen des Übergangs sind. Eine offene, kooperative Kommunikation zwischen Eltern, Fachpersonen und Institutionen schafft Stabilität und fördert Kontinuität im Entwicklungsverlauf. Gleichzeitig wirken auch

gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen (Makrosystem), etwa die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, auf die Lebensgestaltung ein, indem sie Selbstbestimmung, Inklusion und Teilhabe rechtlich absichern (Lohaus et al., 2024, S. 45-51).

Insgesamt zeigt sich, dass der Ablösungsprozess dann erfolgreich verläuft, wenn emotionale Sicherheit und strukturelle Unterstützung in Balance stehen. Individuelle Reifung, familiäres Vertrauen, professionelle Begleitung und gesellschaftliche Akzeptanz greifen ineinander und ermöglichen jungen Erwachsenen mit geistiger Beeinträchtigung den Schritt in ein selbstbestimmtes und sozial eingebundenes Leben. Der Schritt aus dem Elternhaus markiert eine entscheidende Entwicklungsphase, in der die eigene Identität gefestigt und der Grundstein für ein verantwortungsbewusstes Erwachsensein gelegt wird.

Unterfragestellung 1

Wie erleben Eltern den Übergang ihres Kindes in eine Wohneinrichtung, und welche emotionalen, sozialen und organisatorischen Veränderungen ergeben sich für die Eltern?

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Eltern den Auszug ihres Kindes als einschneidende Lebensphase erleben, die mit starken ambivalenten Gefühlen verbunden ist. Einerseits überwiegen Sorge, Verlust und Kontrollgefühle, andererseits werden Entlastung, Stolz und die Wahrnehmung eigener Freiräume beschrieben. Diese Ambivalenz spiegelt das Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Loslassen wider (Steinberg-Masztalerz, 2018, S. 13-26). Besonders zentral für das emotionale Erleben der Eltern ist das Vertrauen in die betreuende Institution und deren Fachpersonen. Eine transparente Kommunikation, gemeinsame Planungsgespräche sowie die Einbindung der Eltern in Entscheidungsprozesse fördern Akzeptanz und Stabilität. Die Ergebnisse zeigen, dass eine positive Haltung der Eltern gegenüber dem Auszug wesentlich zum Gelingen beiträgt und langfristig die Selbständigkeit des Kindes stärkt.

Unterfragestellung 2

Inwiefern tragen Bindungen zu Eltern, Betreuungspersonal und weiteren Bezugspersonen zum Gelingen oder zur Erschwerung des Ablöseprozesses bei?

Bindungsbeziehungen erweisen sich als zentraler Faktor im gesamten Übergangsprozess. Eine sichere emotionale Bindung zu den Eltern ermöglicht es den jungen Erwachsenen, neue soziale Beziehungen aufzubauen und Vertrauen zu entwickeln. Unsichere oder symbiotische Bindungen erschweren hingegen die Ablösung und können Ängste, Rückzug oder Abhängigkeitsverhalten hervorrufen (Spangler & Zimmermann, 2011, S.24-32). Die Betreuungspersonen in den Wohneinrichtungen übernehmen in vielen Fällen ergänzende Bindungsfunktionen. Ihre Fähigkeit zu Feinfühligkeit, Verlässlichkeit und Authentizität wirkt stabilisierend und fördert die emotionale Regulation. Bindungsorientierte Betreuungskonzepte tragen dazu bei, dass

sich die jungen Erwachsenen sicher fühlen und Selbstwirksamkeit erfahren. Eine professionelle Begleitung, die auf Beziehungskontinuität und emotionale Sicherheit achtet, ist somit zentral für die Stabilität des gesamten Prozesses. Bindung und Ablösung sind keine Gegensätze, sondern bedingen einander. Erst aus sicherer Bindung heraus wird Autonomie möglich.

Unterfragestellung 3

Welche Rolle spielen institutionelle Unterstützung, schulische Vorbereitung und Netzwerke für einen erfolgreichen Übergang in betreute Wohnformen?

Institutionelle und schulische Unterstützungssysteme wirken als entscheidende Rahmenbedingungen für das Gelingen des Übergangs. Die Ergebnisse zeigen, dass eine frühzeitige, individuell abgestimmte Vorbereitung, beispielsweise durch Schnuppereaufenthalte oder regelmäßigen Austauschsitzen, zu mehr Sicherheit und Orientierung führt (Walter & Wember, 2007, S. 175-178). Erfolgreiche Ablösungsprozesse basieren auf Kooperation und Kontinuität zwischen Familie, Schule, Wohneinrichtung und sozialem Umfeld. Netzwerke, die sowohl die Eltern als auch die jungen Erwachsenen stützen, fördern eine nachhaltige Integration in die neue Lebensform. Eine personenzentrierte Herangehensweise, die eine emotionale und kognitive Reife berücksichtigt, ermöglicht es, Überforderungen zu vermeiden und individuelle Ressourcen zu nutzen. Besonders hilfreich erweist sich eine Begleitung, die sich an SEED orientiert. Sie erlaubt eine bedarfsgerechte Unterstützung und trägt dazu bei, Sicherheit, Selbstwirksamkeit und Teilhabe im neuen Lebensumfeld zu fördern (Sappok & Zepperitz, 2019).

Insgesamt wird deutlich, dass der Ablösungsprozess junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung ein vielschichtiges Zusammenspiel von individuellen, familiären und institutionellen Einflüssen darstellt. Ein erfolgreicher Übergang gelingt, wenn Fürsorge und Selbstbestimmung in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden, Eltern in ihrer Loslassbewegung begleitet und die jungen Erwachsenen in ihren Autonomiebestrebungen unterstützt werden. Der Erfolg des Prozesses zeigt sich nicht allein im physischen Auszug aus dem Elternhaus, sondern in der Entwicklung einer neuen Balance zwischen Nähe und Distanz, Abhängigkeit und Eigenverantwortung. Die Ablösung ist damit nicht als Abbruch, sondern als Transformation von Beziehung zu verstehen. Sie bildet die Grundlage für Teilhabe, Selbstwirksamkeit und ein selbstbestimmtes Leben im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention.

6.3 Erstellung des Produktes

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurde als praxisorientiertes Produkt ein Flyer (siehe Abbildung 3) entwickelt, der die zentralen Ergebnisse und theoretischen Erkenntnisse zum Ablösungs- und Auszugsprozess junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung zusammenfasst. Der Flyer richtet sich an Eltern, Betreuungspersonen und Fachkräfte, die junge

Erwachsene in diesem Übergang begleiten. Das Produkt versteht sich als praxisnahes Instrument, das Orientierung bietet und dazu beitragen soll, Ablösungsprozesse zwischen Fürsorge und Selbständigkeit reflektiert und ressourcenorientiert zu gestalten.

Abbildung 3: Produkt-Zentrale Aspekte des Ablösungsprozesses von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beim Übergang aus dem Elternhaus (eigene Darstellung)

6.4 Ausblick auf die Praxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen, dass der Ablösungs- und Auszugsprozess junger Erwachsener mit geistiger Beeinträchtigung ein komplexes, mehrdimensionales Geschehen darstellt. Neben individuellen und emotionalen Voraussetzungen spielen familiäre Dynamiken, institutionelle Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Haltungen eine entscheidende Rolle. Für die heilpädagogische Praxis ergibt sich daraus die Aufgabe, diesen Prozess frühzeitig, individuell und partizipativ zu gestalten. Im Zentrum steht dabei eine Begleitung, die sowohl die Selbstbestimmung der jungen Erwachsenen stärkt als auch die Bedürfnisse und Sorgen der Eltern ernst nimmt. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Familie, Fachpersonen und Institutionen kann der Übergang nachhaltig unterstützt werden. Bewährt haben sich dabei vorbereitende Massnahmen wie Schnupperaufenthalte, begleitete Übergänge oder individuell gestaltete Entlastungsangebote. Diese ermöglichen es den jungen Erwachsenen, Eigenverantwortung und Entscheidungsfähigkeit in einem geschützten Rahmen zu erproben. Für Fachpersonen ergibt sich die Notwendigkeit, die emotionale Dimension des Ablösungsprozesses gezielt zu berücksichtigen. Eine sichere Beziehungsgestaltung, Kontinuität in der Begleitung sowie eine klare und transparente Kommunikation bilden zentrale Elemente einer gelingenden Unterstützung. Ebenso essenziell ist die Sensibilisierung des gesamten Umfelds für die Bedeutung von Bindung, Vertrauen und Autonomie.

Ferner zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit, dass der sozial-emotionalen Entwicklung im Kontext des Ablösungsprozesses eine besondere Bedeutung zukommt. In weiterführenden Untersuchungen wäre es daher interessant, diesen Aspekt vertieft zu betrachten und den Zusammenhang zwischen emotionaler Entwicklung und Ablösefähigkeit genauer zu erfassen. Eine Möglichkeit wäre, gemeinsam mit den befragten Eltern eine SEED-Einschätzung der emotionalen Entwicklungsstufe ihrer Kinder vorzunehmen, um Unterschiede, Zusammenhänge und deren Bedeutung für die Ablösung zu analysieren. Solche Erhebungen können wertvolle Erkenntnisse liefern, um den individuellen Unterstützungsbedarf noch präziser zu erfassen und entsprechende Förderstrategien abzuleiten. Zudem wäre es für die Praxis bedeutsam, den Blickwinkel auf die institutionelle Ebene zu erweitern. Die Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten von Wohneinrichtungen, Schulen und weiteren unterstützenden Institutionen sollten vertieft untersucht werden, um zu verstehen, wie diese die Ablösung fördern oder hemmen können.

Ziel heilpädagogischen Handelns bleibt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ein selbstbestimmtes, sozial integriertes und ihren Fähigkeiten entsprechendes Leben ermöglichen, innerhalb wie ausserhalb des Elternhauses.

7 Schlusswort

Der Ablösungsprozess vom Elternhaus ist für junge Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung und ihre Eltern ein vielschichtiger und oft emotionaler Schritt. In dieser Arbeit wurde deutlich, dass es dabei nicht nur um organisatorische Veränderungen geht, sondern um ein tiefgreifendes Entwicklungs- und Beziehungsereignis, das von Vertrauen, Loslassen und Neugestaltung geprägt ist. Mich hat besonders bewegt, wie eng Selbstbestimmung und Fürsorge ineinandergreifen. Ein erfolgreicher Übergang gelingt, wenn junge Menschen zwar Unterstützung erhalten, ihnen jedoch die eigene Verantwortung nicht entzogen wird und wenn Eltern die Möglichkeit bekommen, Vertrauen in die Kompetenzen ihrer Kinder aufzubauen.

Johann Wolfgang von Goethe bringt es in einem Satz auf den Punkt: «Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.» (Schulverlag, 2024). Genau darin besteht der Kern dieses Prozesses der Ablösung, in einem ausgewogenen Verhältnis von Stabilität und Unabhängigkeit. Diese Arbeit hat mir gezeigt, dass Ablösung nicht Trennung bedeutet, sondern Entwicklung. Sie fordert uns heraus, Bindung neu zu denken. Als Basis, von der aus Selbständigkeit wachsen darf.

8 Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Masterarbeit unterstützt haben.

Ein grosses Dankeschön an meine Betreuerin, Eva Ruchti, für ihre unkomplizierte und sehr angenehme Betreuung. Ihre fachliche Unterstützung, die hilfreichen Anregungen und die Begleitung durch die verschiedenen Phasen dieser Arbeit habe ich sehr geschätzt.

Mein besonderer Dank gilt den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern, die mir in offenen und vertrauensvollen Gesprächen Einblicke in ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen gewährt haben. Ihre Offenheit, Ehrlichkeit und Bereitschaft, auch sensible Themen anzusprechen, haben diese Arbeit wesentlich bereichert und ihr eine authentische Tiefe verliehen.

Nicht zuletzt gilt mein Dank meiner Familie und meinen Freunden, die mich während dieser intensiven Zeit mit Verständnis, Geduld und Zuspruch begleitet haben. Ohne diese vielfältige Unterstützung wäre die Entstehung dieser Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen.

9 Literaturverzeichnis

- Ackermann, I. (2021). *Begleitete Elternschaft. Menschen mit geistiger Behinderung zwischen Elternrecht und Kindeswohl*. Baden-Baden: Tectum.
- Bernasconi, T. (2024a). *Pädagogik und Rehabilitation bei geistiger Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Bernasconi, T. (2024b). *Erwachsenwerden mit geistiger Behinderung. Autonomie, Unterstützung und Verantwortung* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Beusch, M. (n. d.). *Angst bei Kindern mit geistiger Behinderung. Grundlagen, Präventions- und Bewältigungsmöglichkeiten für die Schule*. 2014: Diplomica.
- Došen, A. (2018). *Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Ferchand, M. (2014). *Wenn Kinder auszuiehen. Die Perspektive der Eltern von Kinder mit geistiger Behinderung*. Hamburg: Diplomica.
- Feuser, G. (1996). Geistigbehinderte gibt es nicht! Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration. Zugriff am 3.6.2025. Verfügbar unter: <chrome-extension://efaidnbnmn-nibpcajpcglclefindmkaj/https://www.georg-feuser.com/wp-content/uploads/2022/10/Feuser-Geistigbehinderte-gibt-es-nicht-Vortrag-Abg.-Nationalrat-Parlament-Austria-10-1998-D.pdf>
- Fuß, S. & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription*. UTB GmbH.
- Glüer, M. (2017). *Bindungs- und Beziehungsqualität in der KiTa Grundlagen und Praxis* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hähner, U. (2013). Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. In U. Hähner, U. Niehoff, R. Sack & H. Walther (Hrsg.), *Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung*. (8. Aufl.). Marburg: Lebenshilfe.
- Haveman, M. & Stöppler, R. (2014). *Gesundheit und Krankheit bei Menschen mit geistiger Behinderung. Handbuch für eine inklusive medizinisch-pädagogische Begleitung*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Hollenweger, J. (2003). Behindert, arm und ausgeschlossen. Bilder und Denkfiguren im internationalen Diskurs zur Lage behinderter Menschen. In G. Cloerkes (Hrsg.), *Wie man behindert wird Texte zur Konstruktion einer sozialen Rolle und zur Lebenssituation betroffener Menschen*. Winter.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen* (3. Aufl.). München: UTB.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Basel: Beltz.
- Lang, F., Martin, M. & Pinquart, M. (2012). *Entwicklungspsychologie - Erwachsenenalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Lohaus, A., Vierhaus, M. & Lemola, S. (2024). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (5. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Oldenbourg: De Gruyter.
- Papastefanou, C. (1997). *Auszug aus dem Elternhaus. Aufbruch und Ablösung im Erleben von Eltern und Kindern*. Weinheim und München: Juventa.
- Perrig-Chiello, P. (2011). *In der Lebensmitte: die Entdeckung der zweiten Lebenshälfte* (5. Aufl.). Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Petermann, F. & Wiedbusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie-Kindes- und Jugendalter* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Sack, R. (2013). Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. In U. Hähner, U. Niehoff, R. Sack & H. Walther (Hrsg.), *Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung*. (8. Aufl.). Marburg: Lebenshilfe.
- Sappok, T., Heinrich, M. & Böhm, J. (2020). Die Auswirkungen der emotionalen Entwicklung bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung und geistiger Entwicklungsstörung. Zugriff am 10.7.2025. Verfügbar unter: <https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.hfh.ch/doi/10.1111/jir.12785>

- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Scheck, S. (2014). *Das Stufenmodell von Erik H. Erikson*. Hamburg: Diplomica.
- Schneider & Lindenberger, U. (2012). *Entwicklungspsychologie* (7. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Schulverlag. (2024). Flügel und Wurzeln. Bern. Zugriff am 13.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.schulverlag.ch/de/aktuelles/fluegel-und-wurzeln/>
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (2000). Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Zugriff am 13.6.2025. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_8
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (2004). Behindertengleichstellungsgesetz BehiG. Zugriff am 13.6.2025. Verfügbar unter: <https://www.ebgb.admin.ch/de/behindertengleichstellungsgesetz-behig>
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (2014a). Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB. Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Zugriff am 9.6.2025. Verfügbar unter: <https://www.ebgb.admin.ch/de/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinderungen>
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (2014b). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Zugriff am 1.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>
- Senckel, B. (2015). *Mit geistig Behinderten leben und Arbeiten. Eine Entwicklungspsychologische Einführung*. (10. Aufl.). München: C.H.Beck.
- Spangler, G. & Zimmermann, P. (2011). *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung*. (6. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Speck, O. (2016). *Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung* (12. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

- Steinberg-Masztalerz, C. (2018). *Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und ihr Elternhaus. Zum Ablöseprozess von erwachsenen gewordenen, geistig beeinträchtigten Kindern.* Beau Bassin: Akademiker.
- Strauss, B. & Schauenburg, H. (2017). *Bindung in Psychologie und Medizin. Grundlagen, Klinik und Forschung - Ein Handbuch.* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Thesing, T. (2009). *Betreute Wohngruppen und Wohngemeinschaften für Menschen mit geistiger Behinderung.* (4. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Theunissen, G. (2016). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten* (6. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Thimm, W. (2008). *Das Normalisierungsprinzip. Ein Lesebuch zu Geschichte und Gegenwart eines Reformkonzepts.* (2. Aufl.). Marburg: Lebenshilfe.
- Walter, J. & Wember, F. B. (Hrsg.). (2007). *Sonderpädagogik des Lernens* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Wicki, W. (2024). *Entwicklungspsychologie* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Willems, M. (2022). *Empowerment Von Mitarbeitern Und Teams in Organisationen: Ein Systemischer Ansatz* (1. Aufl.). Berlin: Springer.
- Wolf, E. Q. (2022). *Das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erik H. Erikson. Wachstum und Krisen der gesunden Persönlichkeit.* o.O.: GRIN.
- Zepperitz, S. (2022). *Was braucht der Mensch?: Entwicklungsgerechtes Arbeiten in Pädagogik und Therapie bei Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen.* Hogrefe AG.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Interaktionales Modell der Genese und des Prozesses geistiger Behinderung (Speck, 2016, S. 76).....	12
Abbildung 2: Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19).....	24
Abbildung 3: Produkt-Zentrale Aspekte des Ablösungsprozesses von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beim Übergang aus dem Elternhaus (eigene Darstellung)	62

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die acht Lebensphasen nach Erikson	16
Tabelle 2: Kernaussagen zur Kategorie 1	39
Tabelle 3: Kernaussagen zur Kategorie 2	43
Tabelle 4: Kernaussagen zur Kategorie 3	45
Tabelle 5: Kernaussagen zur Kategorie 4	48
Tabelle 6: Kernaussagen zur Kategorie 5	52

12 Hilfsmittelverzeichnis

Hilfsmittel	Verwendung	Betroffene Stelle
Perplexity	Perplexity wurde zur Korrektur von Grammatik und Rechtschreibung, sowie als Methode der Ideensammlung und Zusammenfassung von Literatur verwendet.	Ganze Arbeit
DeepL Write	DeepL Write wurde ergänzend zur sprachlichen Überarbeitung verwendet, insbesondere zur Korrektur von Grammatik und Rechtschreibung sowie zur Einholung von Formulierungsvorschlägen.	Ganze Arbeit
Canva (https://www.canva.com/design/DAGdTh_mzwE/yFEp1r4q7P7G0Up-BPz4KoQ/edit)	Gestaltung vom abschliessenden Produkt	Flyer

13 Anhang

13.1 Interviewleitfaden Eltern

Einstiegsphase:

Herzlichen Dank, dass du dir Zeit für meine Fragen nimmst. Mit diesem Interview soll untersucht werden, wie Eltern den Ablöseprozess von ihrem Kind mit einer geistigen Beeinträchtigung erlebt haben. Ich möchte, bevor wir starten, noch kurz vermerken, dass alle Angaben, die du machst, absolut vertraulich behandelt werden. Ich werde deine Aufnahme transkribieren und anonymisieren, sodass keine Rückschlüsse zu deiner Person mehr möglich sind. Bist du mit der Aufnahme einverstanden?

Als Themeneinstieg möchte ich gerne von dir wissen:

- Wie alt ist dein Kind?
- Welche Beeinträchtigung wurde diagnostiziert?
- Wie sieht die aktuelle Wohnsituation deines Kindes aus?

Hauptphase:

Die Hauptphase gliedert lässt sich in fünf Kategorien bilden. Im Folgenden werde ich dir Fragen zu deinen allgemein Erfahrungen und Gefühlen, zur sozial-emotionalen Entwicklung, zu Bezugs- und Autoritätspersonen, zur Elternrolle und der Beziehung sowie zur Zukunft stellen.

Beginnen möchte ich mit verschiedenen Fragen zu deinen allgemeinen Erfahrungen und deinen Gefühlen.

- Wie hast du den Entscheidungsprozess für den Übertritt deines Kindes in eine Wohngemeinschaft erlebt?
- Welche Gefühle und Gedanken hattest du, als klar wurde, dass dein Kind nicht mehr bei dir, sondern in einer Wohngemeinschaft leben wird?
- Welche Hoffnungen und Erwartungen hast du mit dem Auszug aus dem Elternhaus verbunden?
- Was denkst du, wie ist es deinem Kind bei diesem Wechsel/ Prozess ergangen?

Nun möchte ich gerne zur sozial-emotionalen Entwicklung übergehen:

- Welche Entwicklung von deinem Kind hast du durch den Wechsel in die Wohngemeinschaft wahrgenommen?
- Wie beurteilst du die Möglichkeit zur Entwicklung sozialer Kompetenzen (z.B. Freundschaften, Konfliktlösung, Selbständigkeit) in der neuen Wohnform?

- Hast du das Gefühl, dass dein Kind in der Wohngemeinschaft emotional abgeholt und unterstützt wird? Inwiefern?
- Welche Rolle spielen die Betreuenden und die Mitbewohnenden für das emotionale Wohlbefinden deines Kindes?

Gerne möchte ich einen Schritt weitergehen und den Aspekt der Bezugspersonen mit dir genauer anschauen:

- Gibt es für dein Kind Bezugspersonen, die vor dem Wechsel besonders wichtig waren?
- Gibt es am neuen Wohnort wichtige Bezugspersonen?
- Wie seid ihr als Eltern mit diesem Wechsel umgegangen?
- Wie ist euer Kind mit diesem Wechsel umgegangen?
- Gibt es jemanden der euch (Eltern) bei diesem Wechsel speziell unterstützt hat?
- Gibt es jemanden der euer Kind bei diesem Wechsel speziell unterstützt hat?

Nun zu deiner Rolle und eurer Beziehung:

- Wie hat sich deine eigene Rolle und deine Aufgaben als Elternteil durch den Übertritt verändert?
- Wie gestaltest du heute die Beziehung zu deinem Kind? Gibt es Veränderungen im Kontakt oder der Kommunikation?
- Welche Unterstützung wünschst du dir oder hättest du dir als Eltern bei der Begleitung dieses Übergangs von der Schule, Wohngemeinschaft und externen Stellen gewünscht?
- Welche Art von Unterstützung war beim Übertritt für den Jugendlichen besonders hilfreich?

Bevor wir zum Schluss kommen, noch vier Fragen mit Blick in die Zukunft:

- Wie stellst du dir die Zukunft für euch als Eltern und für euer Kind in 20 Jahren vor? Was wünscht ihr euch dazu?
- Wie stellst du dir die Zukunft für dein Kind vor, wenn ihr einmal nicht mehr da seid?
- Was wünschst du dir von Wohngemeinschaften für Menschen mit einer Beeinträchtigung?
- Was ist dir besonders wichtig im Umgang mit deiner Tochter/ deinem Sohn?

Abschlussphase:

- Was würdest du anderen Eltern empfehlen, wie sie die Ablösung vom Elternhaus bestmöglich mitgestalten können?
- Hast du sonst noch Anmerkungen oder etwas, das du mir noch sagen möchtest?

13.2 Interviewleitfaden Menschen mit einer Beeinträchtigung

Vielen Dank auch dir, dass du dich bereit erklärst mir einige Fragen zu beantworten. Ich habe dir drei verschiedene Bilder mitgebracht, lass sie uns gemeinsam genauer anschauen.

Einstiegsphase:

Ich lege ein Bild vom Elternhaus vor und thematisiere mit ihnen als Einstieg die Kindheit.

Hauptphase:

Das zweite Bild wird aufgedeckt. Es zeigt den Pausenplatz der heilpädagogischen Schule, die sie während ihrer Schulzeit besuchten. Hierzu einige Fragen die spontan anhand vom Gesprächsverlauf gefragt werden:

- Erkennst du wo das ist?
- Wie war deine Schulzeit an der HPS?
- An was kannst du dich noch erinnern?
- Was hat dir besonders gut gefallen?
- Hattest du in der HPS Freunde?
- Gab es Personen, die du gerne hattest oder dir besonders wichtig waren?

Auch das dritte Bild (aktueller Wohnort) wird umgedeckt und mit Fragen zum aktuellen Wohnort ergänzt:

- Gefällt es dir, wie du jetzt lebst?
- Wie war es für dich, als du mit der Oberstufe in der HPS fertig warst und plötzlich arbeiten gehen musstest?
- Wie war es für dich, als du unter der Woche nicht mehr bei Mama und Papa gewohnt hast, sondern in einer Wohngemeinschaft?
- Hast du am neuen Ort neue Freunde gefunden?
- Konntest du in der Wohngruppe etwas Neues lernen? Beispielsweise kochen, Wäsche machen etc.?
- Fühlst du dich in der Wohngemeinschaft wohl?
- Bekommst du Hilfe, wenn du ein Problem hast?
- Gibt es hier Personen, die für dich wichtig sind?
- Wie gestaltest du den Kontakt zu deinen Eltern oder Freunden, die nicht bei dir in der Wohngemeinschaft wohnen?

Abschlussphase:

- Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Gibt es etwas, das du ändern möchtest?

13.3 Stichprobe

Interview - Eltern

Interview	Teilnehmer	Art der Beeinträchtigung des Kindes
A	A1: Mutter	Perinatale Asphyxie
B	B1: Mutter B2: Vater	Trisomie 21
C	C1: Mutter C2: Vater	Spastische Hemiplegie rechts nach perinatalem Media-Infarkt links
D	D1: Mutter	Trisomie 21
E	E1: Mutter	Trisomie 21

Interview – Menschen mit einer Beeinträchtigung

Interview	Teilnehmer	Art der Beeinträchtigung
F	F1: K. (zusätzlich B1 und B2)	Trisomie 21
G	G1: N.	Trisomie 21

13.4 Transkriptionssystem

Die Qualitative Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz ist ein Auswertungsverfahren, was Textmaterial systematisch und regelgeleitet analysiert. Dieses System basiert auf 14 einfachen Transkriptionsregeln (Fuß & Karbach, 2019, S.28-30).

1. Die Transkription erfolgt wortgetreu, ohne lautsprachliche Verschriftlichung oder Zusammenfassung. Gesprochene Dialekte werden nicht übernommen, sondern möglichst präzise in standardsprachliches Deutsch übertragen.
2. Sprache und Zeichensetzung werden dezent an das Standarddeutsch angepasst. Kleinere Verkürzungen oder Umgangformen werden geglättet (z. B. ‚so'n‘ → ‚so ein‘). Grammatik und Artikelformen bleiben jedoch auch bei Fehlern unverändert erhalten.
3. Längere Sprechpausen werden mit Auslassungspunkten in Klammern dargestellt (...). Je nach Dauer mit einem, zwei oder drei Punkten. Bei sehr langen Pausen wird die Länge in Sekunden angegeben.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5. Laute Äusserungen werden in Grossbuchstaben wiedergegeben.
6. Bestätigende Laute der Interviewenden (z. B. ‚mhm‘, ‚aha‘) werden nicht erfasst, solange sie den Redefluss nicht stören.
7. Einwürfe der anderen Person werden in Klammern gesetzt.
8. Unterstützende Lautäusserungen der Befragten (z. B. Lachen, Seufzen) werden in Klammern angegeben.
9. Absätze, der interviewenden Person werden durch ein «I:», die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. «B4:», gekennzeichnet.
10. Jeder Redeanteil steht in einem eigenen Absatz. Ein Sprecherwechsel wird durch eine Leerzeile markiert.
11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy klingelt).
12. Nonverbale Handlungen oder Geräusche beider Personen werden in Doppelklammern vermerkt, z. B. ((lacht)) oder ((stöhnt)).
13. Nicht verständliche Wörter werden mit (unv.) markiert.
14. Personenbezogene Angaben werden anonymisiert.

13.5 Transkripte

13.5.1 Transkript Interview A

Aufnahme: 20. August 2025

Zeitdauer: 33 Minuten

Interviewpartner: Frau A1, Mutter von E. (1997)/ perinatale Asphyxie

1.	I:	Wie sieht die aktuelle Wohnsituation von E. aus? Sie wohnt im Rhyboot oder?
2.	A1:	Ja genau, in einer Aussenwohngruppe
3.	I:	Wie als ist E.?
4.	A1:	Sie ist 28 Jahre alt (..) Jahrgang 1997 (4) Genau (..), seit 10 Jahren in diesem Fall
5.	I:	Ach ja? (..) In diesem Fall schon recht früh
6.	A1:	Mit 18 Jahren ja
7.	I:	Hat sie gleichzeitig die Ausbildung gestartet und den Wohnort gewechselt?
8.	A1:	Ja, aber sie hat eigentlich keine Lehre gemacht (..) Es war so, dass sie an der HPS die Schule besuchte und dann (3) war sie in der Oberstufe und danach ging es um die Lehre (..) nein falsch, sie war dort in der Oberstufe bis sie 16 Jahre alt war. (4) Danach wurde es mir einfach zu viel (..) mit E., dem Betrieb und den restlichen Kindern. Folglich war E. für zwei Jahre noch in der Wigge
9.	I:	Im Wiggendorf in Rorschach?
10.	A1:	Ja genau, dort gab es ein Internat. Unter der Woche verbrachte sie die Zeit in Rorschach und am Wochenende kam sie nach Hause. Genau, einfach als Entlastung für mich. Darum war sie eigentlich schon sehr früh von zu Hause weg.
11.	I:	Und erst danach wechselte E. nach Altstätten in das Rhyboot?
12.	A1:	Ja (..) und dann wäre sie eigentlich mit 18 Jahren in die Lehre gekommen. (..) Wir haben uns umgeschaut was für E. passend wäre und haben den Platz im Rhyboot entdeckt, wo sie aktuell ist. Er wurde gerade frei, da jemand die Wohngruppe verlassen hat. (..) Zu diesem Zeitpunkt wurde die Wohngruppe gerade umstrukturiert und ja (4) eine ehemalige Lehrperson von der HPS N.S., sagt dir wahrscheinlich nichts mehr?
13.	I:	Nein, dieser Name kommt mir nicht bekannt vor
14.	A1:	Ja, sie hatte E. noch gekannt und uns mitgeteilt, dass ein passender Platz für E. frei wird. Darum haben wir sie noch zwei, drei Monate vor den Sommerferien bevor sie die Schule abgeschlossen hat aus dem Wiggendorf genommen und nach Altstätten in die Wohngruppe gewechselt. (...). Wir hatten nicht das Gefühl, dass eine Anlehre

		wirklich nützlich und sinnvoll ist für E., aufgrund ihrer Fähigkeiten (3). Ja darum (.) für E. ist es wichtig, dass sie etwas arbeiten kann.
15.	I:	Und wie war für dich der Entscheidungsprozess, der Übertritt von E. in eine Wohngemeinschaft?
16.	A1:	Ja (3) es war schon (..) eine Entlastung für uns. Aber auch sehr anspruchsvoll, da E. recht auf mich fixiert war.
17.	I:	Etwas zweiseitig in diesem Fall? Einerseits eine Entlastung aber auch
18.	A1:	Ja, ja (..) es war aber schon auch sehr schwierig, wenn sie am Sonntagabend nicht gerne in die Wohngruppe oder in das Internat ging. (..) Damals war es schon hart E. zu schicken, es dauerte eine Weile, einige Monate. (3) Im Wiggenhof war es so, dass sie noch eine Zimmerkollegin hatte. Sie war etwas älter als E. und sehr wiff. Teilweise hänselte sie E., dadurch war es zu Beginn etwas anspruchsvoll. Nach einiger konnten die Betreuerinnen und Betreuer vermehrt intervenieren (..) In der Wohngruppe war es dann aber bedeutend besser, dort hatte sie von Beginn an ein Einzelzimmer, sie nahmen sich genügend Zeit für E., das merkte man. (..) Dort arbeitete sie nicht von Anfang an, sondern hatte Zeit um sich in der Wohngruppe einzuleben. Weisst du, sie nahmen sich wirklich Zeit, damit E. ankommen konnte. ((räuspert sich))
19.	I:	Somit nehme ich an, dass du gemischte Gefühle und Gedanken hattest oder? Wie war es für dich um E. plötzlich in andere Hände zu übergeben nach all den Jahren, in denen sie bei dir Zuhause wohnte?
20.	A1:	Ja (..) da war bereits in der Schulzeit eine Ablösung. Am Morgen holte sie der Schulbus und tagsüber war sie in der HPS. Dadurch war sie sich den Kontakt mit diversen Leuten gewohnt. (..) aber ja, sie ist mir natürlich schon an das Herz gewachsen (3) <u>E. ist anders</u> als meine restlichen Kinder. Einfach halt (3) eine <u>intensive</u> Beziehung.
21.	I:	Verständlich. Welche Hoffnungen und Erwartungen hattest du als E. aus dem Elternhaus ausgezogen ist?
22.	A1:	Ja sich einmal, dass sie sich wohlfühlt und weiterentwickeln kann. Auch dass es ihr gut geht und ein wenig eigenständiger werden kann. Durch diesen Ablöseprozess ja (3) dadurch werden gewisse Sachen automatisch auch blockiert. Wenn die Eltern zu nahe stehen.
23.	I:	Was denkst du, wie ist es E. bei diesem Wechsel/ Prozess ergangen? Du hast erwähnt, dass es am Anfang schon etwas schwierig war
24.	A1:	Absolut, ich denke zu Beginn war es für sie schon sehr schwierig. Vielleicht konnte sie nicht begreifen weshalb sie von zu Hause weg musste und bis auf ein Bruder alle noch zu Hause wohnten (..) ja sie konnte sich nicht ausdrücken, gross (..) teilweise merkte man zwar, dass sie nicht gerne in die Wohngruppe geht
25.	I:	Wie zeigt E. das? Im Verhalten oder wie zeigte sich das?

26.	A1:	Sie wirkte sehr traurig und ruhig. Ich durfte es ja nicht zu früh erwähnen, sonst wäre jeweils der ganze Nachmittag ruiniert gewesen, hmm (4) ich als Mutter habe es einfach gespürt (..)
27.	I:	Sehr spannend
28.	A1:	Nach einer gewissen Zeit, vor allem in der Wohngruppe in Altstätten ging es immer besser. Einfache Regeln und routinierte Tagesabläufe haben ihr sehr geholfen. Dann haben wir angefangen einen Tag zu arbeiten, was ihr auch sehr gut getan hat. Neue Leute (..) sie hat gerne viele Leute um sich herum. Auch zu sehen, dass sei etwas arbeiten kann
29.	I:	Finde ich ein sehr spannender Aspekt. Schön, das Rhyboot dies so ermöglicht
30.	A1:	Ja, ja definitiv N.S. von der HPS konnte diese Situation und E. definitiv gut einschätzen und wir waren sehr froh. Es war ein super Platz, auch jetzt noch.
31.	I:	In Bezug auf die sozial-emotionale Entwicklung, konntest du Veränderungen wahrnehmen als der Wechseln in eine Wohngemeinschaft stattgefunden hat?
32.	A1:	Ähm (...), lass mich einen Moment studieren (7) Sicher in der Selbständigkeit aber auch ihre Eigenständigkeit. Spannend zu sehen war, dass sie sehr sehr lange benötigte um zu akzeptieren, dass sie jetzt eine erwachsene Frau ist und kein Kind mehr (...) bis sie das wahrgenommen hat. Zu ihren Mitmenschen hat sie relativ schnell einen guten Draht entwickelt. Besonders zu ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Ja (...) E. sucht aktiv die Nähe und hat Freude, wenn sie in der Gruppe eingebunden ist. Man spürt vermehrt, dass sie die Gemeinschaft als etwas Positives erlebt.
33.	I:	Würdest du sagen, dass die sozialen Kompetenzen (beispielsweise Freundschaften, Beziehungen aufbauen, Konflikte lösen und Selbständigkeit) durch die neue Wohnform sich weiterentwickeln konnten?
34.	A1:	Ganz klar ja. Das war definitiv <u>von Vorteil</u> (3) obwohl wir ja auch eine grosse Familie sind und häufig viele Angestellte auf dem Betrieb unterwegs sind. Es war aber nochmals ein neuer Blickwinkel.
35.	I:	Hast du den Eindruck, dass E. im Rhyboot wirklich auch emotional abgeholt und unterstützt wird?
36.	A1:	Hmm ja (..) ja ich denke schon (3) dass E. wahrgenommen wird, was sie braucht oder auch wenn es ihr nicht gut geht
37.	I:	Gibt es etwas, woran du dies feststellen kannst?
38.	A1:	Bei ihr sicherlich noch etwas anspruchsvoller aufgrund ihrer geistigen Beeinträchtigung. (..) Sie erzählt so gut sie kann ab und zu etwas Zuhause Hmm was kommt mir noch in den Sinn (4)
39.	I:	Bestimmt auch an der Gefühlslage von E. oder nicht?
40.	A1:	Ja definitiv. Sie macht eigentlich immer einen zufriedenen Eindruck. Sehr selten ist sie wütend. Mittlerweile geht sie auch gerne wieder zurück auf die Wohngruppe und

		freut sich auf ihre Mitbewohnerin M. Die beiden Frauen haben es besonders gut zusammen.
41.	I:	Dies wäre gerade meine nächste Frage gewesen, welche Rolle die Betreuerinnen und Mitbewohnerinnen für das emotionale Wohlbefinden von E. spielen?
42.	A1:	Sie wohnen zu viert in der Wohngruppe. Mit M. hat sie es besonders gut, sie helfen einander, begrüßen sich jeweils sehr herzlich und sind sozusagen befreundet. Eine weitere Frau ist sehr ruhig, schläft viel und sieht fast nichts mehr. Im Umgang in der Gruppe sehr angenehm. Jemand ist teilweise sehr laut, aber E. kann damit mehrheitlich gut umgehen. Ich habe mich auch schon bei ihr erkundigt, ob sie keine Mühe damit hat, sie nimmt sie wahr und teilweise ist es ihr auch zu laut. Mittlerweile kennt sie die Situation und zieht sich dann in ihrem Zimmer zurück.
43.	I:	Im Rhyboot hat E. ein Einzelzimmer oder?
44.	A1:	Ja genau (..) Die Betreuerinnen ja (3) die einen mag sie mehr, die anderen weniger, das ist klar. Grundsätzlich geht es sehr gut. Es gab eine Zeit, dort hatten sie sehr viele Wechsel, es dauerte zwei Jahre bis wieder etwas Konstanz vorhanden war. (...) das hat man gemerkt. E. war nicht mehr so gesprächig, einfach nicht mehr so freudig, und so (4). Ich hatte zwar den Eindruck, dass es E. fast am wenigsten Mühe hatte und die anderen etwas empfindlicher reagierten. Aber es war auch bei ihr spürbar. (..) Ach ja, ihre Zwänge kamen wieder vermehrt zum Vorschein. Sie hat so Zwänge, beispielsweise alle Fenster schliessen, alle Vorhänge zuziehen, alle Kleider aus dem Schrank entfernen
45.	I:	Ach, das habe ich einmal in einem Insieme-Lager erlebt, als ich als Betreuerin dabei war. Damals haben wir ihren Koffer für die Abreise bereit gemacht, jedoch in ihrem Zimmer gelassen. Einige Stunden später hat E. alles wieder ausgeräumt und irgendwo im Zimmer verstaut.
46.	A1:	Oh ja. (5) In stressigen Situationen, kommen solche Handlungen wieder vermehrt zum Vorschein. (3) Einfach auch, wenn sie nicht so beschäftigt ist oder unsicher. Auch bei uns Zuhause ist es teilweise noch sichtbar, wenn sie nach Hause kommt. Sie schaut sich um und entfernt alle Bilder von der Wand, versorgt alle herumliegenden Gegenstände irgendwo (...) Sie hat ihr System und es wirkt auf mich, als ob sie nach einer Beschäftigung sucht. Am Anfang in der Wohngruppe gab es viele solcher Momente. Sie trägt Pants und hat die gebrauchte irgendwo in einer Schublade verstaut oder dreckige Kleider wieder in den Kleiderschrank gelegt. Mittlerweile hat sie einen speziellen Kasten, der abgeschlossen ist. Einige Schubladen stehen für sie zur Verfügung, wo sie weiterhin Sachen ein und ausräumen kann. Dieser Schritt war definitiv eine Erleichterung für sie. Somit kommt sie viel weniger in Versuchung und wirkt entspannter. Natürlich auch aus hygienischen Gründen.
47.	I:	Gibt es für E. Bezugspersonen, die vor dem Wechsel besonders wichtig waren? Gibt es auch am neuen Wohnort wichtige Bezugspersonen?

48.	A1:	Sicher ich (...) Zuhause bin ich es weiterhin. In der Wohngruppe schaut sie wer gerade anwesend ist (3) dort ist sie ziemlich flexibel. Die Betreuenden äussern aber immer wieder, dass E. gerne nach Hause geht, die Familie ihr wichtig ist und E. häufig Fotos von ihren Geschwistern anschaut. Eigentlich alle Geschwister (...) sie unternimmt gerne etwas mit ihnen.
49.	I:	In diesem Fall hatte E. nicht so Mühe mit dem Wechsel?
50.	A1:	Ja (...) ja (...) nein ich denke eigentlich lief es relativ gut ab. (4) Bevor der ganze Ablöseprozess stattgefunden hat, hatten wir teilweise (...) wie sagt man dem, wo Leute nach Hause kommen oder mit den Kindern etwas unternehmen?
51.	I:	Meinst du den Entlastungsdienst?
52.	A1:	Ja genau. Dort wurde sie jeweils am Mittwoch von einer Frau direkt in der Schule abgeholt und durfte bei ihrer Familie den Nachmittag verbringen. Dadurch kam sie dort schon in Kontakt mit verschiedenen Personen, die sich um sie kümmerten.
53.	I:	Wie war es für dich, E. ziehen zu lassen und die Verantwortung zu übergeben? Du hast bereits erwähnt, dass dieser Prozess mit dem Entlastungsdienst und der Tagesschule HPS bereits relativ früh stattgefunden hat.
54.	A1:	Einerseits war ich sehr froh, da ich merkte, dass es für mich nicht mehr tragbar war. Es wurde mir zu viel. Auch für E. (...) ja vielleicht war es früh aber ich habe den Eindruck, dass dieser Prozess leichter abläuft als wenn sie erst mit 30 Jahren von hier ausgezogen wäre. (3) Zuerst fühlte ich mich zwar unter Druck (4) von den Erwartungen der Gesellschaft (...) aber ich finde wir Eltern haben irgendwann nicht mehr genügend Energie und ich bin der Meinung, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung auch das Recht haben, ihr eigenes Leben zu führen, wie andere junge Erwachsene auch. Für uns war es eine super Lösung und schön, dass es solche Angebote in der Schweiz gibt.
55.	I:	Gibt es jemand, der euch bei diesem Wechsel speziell unterstützt hat? Eine Fachperson oder von der Schule jemand?
56.	A1:	(3) Ich hatte das Gefühl, dass ich zu diesem Zeitpunkt etwas ausgeklinkt war ((Tränen in den Augen)) (4) psychisch hatte ich dort recht Mühe (...) Mol natürlich habe ich es mitbekommen, klar. Ich war froh das es klappte.
57.	I:	Danke für deine ehrlichen Worte. Gab es jemand der E. bei diesem Wechsel unterstützt hat?
58.	A1:	Ja schon (...) in der Schule haben sie gut vorbereitet. Sie durfte schnuppern gehen oder sie besuchten gemeinsam den neuen Ort. In der HPS haben sie einen guten Job gemacht. E. vorbereitet und mit ihr darüber gesprochen.
59.	I:	Dann kommen wir bereits zum letzten Teil. Wie hat sich deine Rolle und deine Aufgaben als Mama durch diesen Prozess verändert?
60.	A1:	Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich wieder viel mehr Energie habe. (3) Ich habe es immer sehr gerne gemacht (...) aber habe einfach gemerkt, dass ich ihr nicht

		mehr das geben kann, was sie eigentlich benötigt. Und so war es wie (3) es war einfach sehr gut.
		Wenn sie nach Hause kommt oder Ferien hat freue ich mich (...) merke aber auch das Alter, dass ich nicht mehr gleich viel Energie und Ressourcen habe. Mein Ehemann und ich machen gemeinsam mit ihr viele Ausflüge oder wenn irgendwo eine Musik spielt hat E. Freude am Zuhören und Beisammensein. Ich muss dann auch schauen, dass sie unter Gleichaltrigen ist und nicht nur mit unserem Freundeskreis am Tisch sitzt.
61.	I:	Und zur Beziehung von dir und Evelin, gibt es dort Veränderungen im Kontakt oder der Kommunikation?
62.	A1:	Sie kann nicht schreiben aber telefonieren ab und zu. Es gab eine Phase, da hat sie kaum mehr gesprochen. Spannenderweise ging es jedoch sehr gut, wenn sie mit jemandem telefonieren konnte.
63.	I:	Bekommt sie von der Wohngruppe ein Telefon und darf mit ihrem Umfeld telefonieren?
64.	A1:	Genau ja, dann freut sie sich und kann erzählen. Sie ist weniger abgelenkt, als wenn ihr jemand gegenüber sitzt oder sonst noch viel los ist. Auch Zuhause wenn meine Schwester anruft, setzte ich sie in ein separates Zimmer, damit sie ihre Ruhe hat und nicht immer den fragenden Blick zu mir wirft, während sie am Telefonieren ist und selber sprechen sollte. So geht es sehr gut.
65.	I:	Gibt es fixe Zeiten oder darf sie jederzeit telefonieren?
66.	A1:	Sie hat jederzeit die Möglichkeit
67.	I:	Als es um den Übertritt ging, hättest du dir dort irgend eine Begleitung gewünscht?
68.	A1:	Nein, eigentlich war es gut. (5) Was mir einfach viel geholfen hat, war der Verein Insieme. Auch während der Schulzeit, so der Austausch mit Gleichgesinnten. Der Austausch mit anderen Eltern, das hat mir sehr geholfen (...) in meinem Umfeld hatte ich niemand der ebenfalls betroffen war. (4) Das war wirklich sehr viel wert.
69.	I:	Wie stellst du dir deine Zukunft vor, für euch als Eltern aber auf für E. in 20 Jahren?
70.	A1:	Ja (3) dass E. zufrieden und glücklich ist (..) sie ein vielseitiges Leben hat
71.	I:	Und auch integriert wird?
72.	A1:	Ja, das sowieso (5) Wir werden auch älter (3)
73.	I:	Wie stellst du dir die Zukunft für E. vor wenn ihr einmal nicht mehr da seid?
74.	A1:	Ja ich denke, dass sie sicherlich vermehrt in der Wohngruppe ist, aber dass auch ihre Geschwister auf sie schauen oder etwas mit ihr unternehmen (...) das machen sie sicher.
75.	I:	Dann noch zwei, drei allgemeine Fragen. Was wünschst du dir allgemein von Wohngruppen für Menschen mit einer Beeinträchtigung? Was sind wichtige Aspekte für dich?

76.	A1:	Ähm (4) Das sie offen sind, die Beeinträchtigen Besuch empfangen dürfen und ihnen soweit wie möglich ein normales Leben ermöglichen. So wie ich aktuell auch den Eindruck habe. (5) Die Integration in der Gemeinde und Gesellschaft fördern, dass sie auch daran teilnehmen dürfen.
77.	I:	Gibt es etwas, das dir in Bezug auf E. besonders wichtig ist?
78.	A1:	Das man im Umgang mit ihr Geduld hat und auf sie eingeht. Sie ist langsam und alles benötigt mehr Zeit. Auch die Geduld haben und abzuwarten bis sie etwas sagt. Viele haben keine Geduld und können nach einer gestellten Frage nicht abwarten, bis sie etwas sagt. (3) Dass E. akzeptiert wird wie sie ist und im Umgang mit ihr braucht es eine gewisse Ruhe. Erst dann taut sie auf und kann sich entfalten.
79.	I:	Was würdest du anderen Eltern empfehlen, denen der Ablöseprozess noch bevorsteht? Wie können sie diesen bestmöglich mitgestalten?
80.	A1:	Jawohl (..) also der Übergang?
81.	I:	Genau ja
82.	A1:	Sicher das Gespräch suchen, mit denjenigen, die bereits Erfahrungen gemacht haben. (..) Das ist sicher das wichtigste. (3) Den Mut haben etwas auszuprobieren, schnuppern und mit der Schule schauen, welche Optionen geeignet sind. Und ganz wichtig nicht, was einem selbst gefällt. Es muss wirklich auf die betroffene Person abgestimmt sein.
83.	I:	Spannend (3), ja das stimmt eigentlich (..) aber ich stelle mir das teilweise auch schwierig vor zu trennen oder nicht?
84.	A1:	Definitiv
85.	I:	Hast du sonst noch Anmerkungen oder etwas in Bezug auf dieses Thema, das du mir gerne mitteilen möchtest?
86.	A1:	(6) Ja, halt einfach immer wieder kleine Schritte. (..) Schritt für Schritt an eine Veränderung heranführen. Bei E. war das sehr hilfreich. Schnuppern oder zu Beginn nur einen Tag in der Woche arbeiten oder Teil einer Wohngemeinschaft sein. Für die einten einfacher. (3) und wichtig auch den Mut haben, nach einer anderen Lösung zu suchen, wenn etwas nicht funktioniert oder stimmig ist (..) Genau hinschauen und darüber sprechen

13.5.2 Transkript Interview B

Aufnahme 23. August 2025

Zeitdauer: 46 Minuten

Interviewpartner: Frau B1, Mutter und B2, Vater von K. (1991) / Trisomie 21

1.	I:	Wie alt ist K.?
2.	B1:	34 Jahre
3.	I:	Ihr habt vorhin erwähnt, dass er mit 18 Jahren aus dem Elternhaus ausgezogen ist oder?
4.	B1:	Genau, nach der Schule ging er nach Sommeri (..) Dort absolvierte er eine zweijährige Anlehre (..) 2008 bis 2010
5.	B2:	Schreinerpraktiker, so eine Anlehre ist das
6.	I:	Zu diesem Zeitpunkt ist er auch ausgezogen? Oder hat zumindest unter der Woche dort gewohnt?
7.	B1:	Genau, er kommt aber wenn es möglich ist jedes Wochenende nach Hause
8.	B2:	Er geht jeweils selbst mit dem Zug
9.	B1:	Zu Beginn arbeitete noch eine Frau vom Oberland mit ihm zusammen und begleitete ihn etwas und danach klappte es ziemlich rasch, dass er die Strecke selbstständig bewältigen konnte
10.	I:	Wohnte er dort in Amriswil oder in Sommeri?
11.	B2:	In einer Wohngruppe im Amriswil?
12.	I:	Ahh (..) sowie N.M.?
13.	B1:	Ja genau, am selben Ort wie N.M.
14.	I:	Jetzt wohnt er aber in Rorschach oder?
15.	B1:	Ja, jetzt ist er in Rorschach. Im Sommeri macht er seine zweijährige Ausbildung und danach ist er noch für ein Jahr geblieben (..) und mittlerweile ist er seit 14 Jahren in Rorschach
16.	B2:	Mit gut 20 Jahren hätte er seine Wohngruppe in Amriswil verlassen müssen und nach Sommeri wechseln. (...) Wir schauten uns die neue Option an aber es war für uns nicht stimmig. Es ist sehr abgeschieden (3) der Arbeitsplatz im Sommeri ist super aber das Wohnen zum damaligen Zeitpunkt sehr abgelegen
17.	B1:	Dort hätte er in einem Wohnhaus mit vielen älteren Leuten gewohnt, was für uns sehr unpassend war. K. ist ein junger Erwachsener, der gerne etwas unternimmt und aktiv ist (3) das hätte nicht gepasst
18.	I:	Wie habt ihr es erlebt, als klar wurde, dass K. während seiner Ausbildung nicht mehr bei euch zu Hause wohnen wird?

19.	B1:	Im ersten Moment war eine grosse Ungewissheit vorhanden (..) wie K. die ganze Angelegenheit annimmt und damit umgeht (3) aber ja, wir mussten es probieren und vorzu schauen. Zu Beginn hatte er das Gefühl, dass er mit dem Schulbus wieder zurückkommt (...) das waren schon etwas spezielle Gedanken von ihm. Schlussendlich hat es K. sehr schnell gefallen und es hat alles gepasst. Dadurch war es für uns auch eine Erleichterung.
20.	B2:	Nach wie vor geht K. gerne auf die Wohngruppe, kommt aber immer auch gerne nach Hause. Den Weg bewältigt er alleine und er hat nie gejamert. Ich glaube es passt so für ihn.
21.	B1:	Möglicherweise war er es sich auch schon von der HPS gewohnt. Kaum war er im Kindergarten, wurde er täglich vom Schulbus abgeholt und verbrachte den ganzen Tag in der Schule. Bereits in frühen Jahren gingen sie mit den Kindern ins Lager.
22.	B2:	Er war den ganzen Tag weg. (...) und der direkte Wechsel in eine Wohngemeinschaft für die ganze Woche finde ich besser als nur vereinzelte Tage. Ich bin der Meinung, dass man es von Beginn an durchziehen muss (3) Weil (...) nur so sieht man ob es passend ist oder das Kind überfordert
23.	B1:	Das ist so (..) Bei unserem K. war das wirklich nie ein Problem
24.	I:	War für euch von Anfang an klar, dass wenn K. nach Sommeri geht er dort wohnt und arbeitet?
25.	B1:	Ja, es gab für ihn gar keine andere Möglichkeit, da er nicht täglich nach Sommeri pendeln konnte. Es war sein Wohn- und Arbeitsplatz
26.	B2:	Für uns war es immer klar. Auch jetzt wo er in Rorschach arbeitet, könnte er ohne Probleme mit dem Zug pendeln (..) aber das war für uns nie ein Thema. Wir haben es ihm auch nicht angeboten, dass er Zuhause wohnen könnte (.) weil er ist ein Einzelkind und wenn etwas mit uns ist hat er keine andere Möglichkeit. Ebenfalls am Wochenende hätte er die Option dort zu bleiben. (3) Für mich ist das sehr wichtig, dass ich weiss, dass K. im Notfall 365 Tage eine betreute Wohngelegenheit hätte. Und was natürlich bei uns auch noch gut war, eine Bekannte von uns arbeitete zu diesem Zeitpunkt im Coop in Rorschach. Häufig schaute K. auch noch bei ihr vorbei und hatte somit noch jemand in der Nähe, den er bereits kannte.
27.	B1:	Jetzt in Rorschach hat er auch ein Kollege aus Widnau, der ebenfalls die Anlehre in Sommeri gemacht hat und danach nach Rorschach gewechselt hat. Irgendwann äusserte K. dass er ebenfalls gerne einmal im HPV in Rorschach schnuppern würde (..) er hat sich erkundigt und das Schnuppern eingeleitet. Glücklicherweise wurde gerade ein Platz frei und er durfte den Wohn- und Arbeitsort wechseln
28.	I:	In Rorschach hat K. ein Einzelzimmer oder?
29.	B2:	Ja
30.	B1:	Ja genau. Bereits in Amriswil hatte er ein Einzelzimmer (...) Jetzt in Rorschach wohnt er in einem betreuten Wohnen

31.	I:	Welche Hoffnungen und Erwartungen hattet ihr, als K. von Zuhause ausgezogen ist?
32.	B2:	(3) Gut Entwicklung (..) Das Ziel ist, dass er einigermaßen selbständig leben kann. Das war eigentlich das Ziel (..). Ich finde das Anpassen in der Gesellschaft ist einfach auch wichtig für die Zukunft. (4) Dass K. nicht selbständig leben kann, hatte man bereits zu diesem Zeitpunkt schon gesehen (..) für das bräuchte es mehr (4) Vom Arbeiten her konnten wir auch nicht mehr erwarten (..) bis anhin arbeitet immer dasselbe wie er gelernt hat und aktuell schnuppert er im Unterhalt. Er hat selbst organisiert, dass er im Unterhalt arbeiten kann. Im Moment arbeitet er drei Tage dort und bald wird entschieden wie es weitergeht. Ich glaube im September haben wir ein Gespräch ?
33.	B1:	Im November
34.	B2:	Im November (..) ob er definitiv in den Unterhalt wechselt, wobei das für uns nicht ganz stimmig ist (4) weil (...) wenn K. älter wird und nicht mehr so fit ist, dann ist das einfach auch strenger (3) und wenn er ganz von seiner jetzigen Arbeit wegkommt, dort benötigt er mehr Fingerfertigkeit und seinen Geist. Darum möchten wir eigentlich nicht, dass er ganz die Abteilung wechselt
35.	I:	Ich sehe euren Aspekt (..) aktuell arbeitet K. im Lettershop stimmt das?
36.	B1:	Genau, genau im Lettershop
37.	B2:	(3) Genau wissen wir auch nicht, warum er wirklich den Bereich wechseln möchte (..) Ich finde und auch der Betreuer von K. hat erwähnt, dass seine Freundin, welche am selben Ort arbeitet zu fest an ihm klammert. Dass er wenigstens etwas Distanz hat
38.	I:	Hat K. das alles selber initiiert?
39.	B1:	Ja (..) aber wenn er dann fünf Tage körperlich sehr aktiv ist, wird es sehr schnell auch streng und so mit aktuell drei Tagen hat er mehr Abwechslung und Erholungszeit. Am Montag und Freitag arbeitet er in der Werkstatt und Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist er aktuell im Hausdienst.
40.	B2:	Für uns wäre diese Option das Beste für K. (..) eine gute Mischung
41.	B1:	Genau (..) wir schauen einmal was beim Standortgespräch dann rauskommt
42.	I:	Was denkt ihr, wie ist es K. bei diesem Wechsel/ Prozess ergangen als er von Zuhause ausgezogen ist?
43.	B2:	Eigentlich war das Ganze recht unkompliziert, er hat sich nie beklagt oder gejammert (..) Als er in Sommeri war haben wir ihn teilweise auch abgeholt (...) dort hat er angefangen das Autofenster runter zu lassen, innehalten und geäußert: Ohh rheintaler Luft
44.	B1:	Ich denke es war nach wie vor sein richtiges Zuhause Zuhause, wo er auch jederzeit gerne war und auch jetzt noch ist
45.	B2:	Er hat natürlich hier im Rheintal auch Kollegen und sein Umfeld

46.	B1:	Und auch Vereine, wo immer etwas läuft (..) das ist ihm sehr wichtig und er nimmt auch gerne an Anlässen und Veranstaltungen teil
47.	B2:	Nochmals zurück zur Frage (..) Ich würde sagen K. hat das (3) wir haben ihn ja nicht gezwungen. K. ging gerne in die Wohngruppe und kam immer auch erfreut nach Hause. Er war sich auch bewusst, dass das Leben jetzt so ist. Tagsüber muss er arbeiten gehen und hat die ganze Angelegenheit gut angenommen
48.	I:	Eine klare Linie auch von euch. Welche sozial-emotionale Entwicklung und Veränderungen konntet ihr wahrnehmen durch den Wechsel von K. in eine Wohngemeinschaft?
49.	B2:	(4) Gut K. wär natürlich viel weiter, wenn er noch Geschwister gehabt hätte. Da fehlen teils Sach (..) auch beispielsweise der Umgang mit dem Handy, wäre bestimmt noch mehr möglich und natürlich noch selbständiger
50.	I:	Spannend. Bei uns im Unihockey wirkt er sehr selbständig und gut organisiert. Ebenfalls letzten Frühling als wir an die National Winter Games gingen war er immer bestens organisiert.
51.	B2:	Ja das ist schon so. (..) das kennt er natürlich. Wir gingen beispielsweise immer in die Skiferien oder sonst Ferien und Ausflüge. Wir waren sehr viel unterwegs mit ihm. Das hat ihm sehr gut getan (3) Er ist auch sehr offen und kontaktfreudig. Bei uns im Ringerclub steht er volle alle hin und erzählt oder nimmt auch selbständig an Anlässen teil. Die Mitglieder nehmen ihn auch mit. (..) Das mit dem Umfeld und selbständig sein (..) dort bewegt er sich eigentlich ganz gut
52.	I:	Und die Möglichkeiten für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen in der Wohnform, hat er dort noch etwas profitieren können? Freundschaften, Konfliktfähigkeit oder Anpassungsfähigkeit
53.	B1:	Er wurde sicher selbständiger und hat nochmals gelernt sich in einer Gruppe einzuordnen (...) Ich denke ebenfalls, dass ihm ein Geschwister gut getan hätte
54.	B2:	K. hat ein gutes Gespür und merkt sofort, wenn er beim Gegenüber nicht mehr ankommt, dann geht er (3) für mich fehlt die Möglichkeit vom Ausgang am aktuellen Wohnort, wodurch er auch kaum neue Freundschaften gebildet hat. Hätte er Geschwister gehabt, hätten sie ihn möglicherweise auch einmal mitgenommen und ihm noch eine neue Türe geöffnet In der Wohngruppe in Rorschach läuft nicht sehr viel. (..) es hat nicht sehr viele junge Leute oder sie sind nicht so selbständig
55.	B1:	Das ist so. (..) K. hat auch gelernt eigenständiger zu sein und anstehende Probleme selbständig in die Hand zu nehmen. Beispielsweise den Wechsel in den Betriebsunterhalt hat er ganz alleine eingefädelt. Er kann seine Bedürfnisse und Wünsche besser ausdrücken und sich dafür einsetzen.
56.	I:	Schön zu hören. Habt ihr das Gefühl, dass K. in der Wohngemeinschaft emotional abgeholt und unterstützt wird?

57.	B1:	Ich denke in der Wohngruppe läuft dies soweit ganz gut. Ich habe auch den Eindruck, dass er bei einem Problem mit dem Personal Kontakt aufnehmen kann und angehört wird. Die Leute in Rorschach machen das wirklich gut.
58.	B2:	Nur selten ruft er uns an
59.	I:	Denkt ihr das die Betreuenden und Mitbewohnenden einen Einfluss haben auf das Wohlbefinden von K.?
60.	B1:	Er hat ganz klar seine Lieblingsbezugsperson, das merkt man (..) vor einigen Wochen hat eine Betreuerin die Gruppe verlassen und solche Situation machen ihn schon nachdenklich
61.	B2:	Ja das ist so B1 (..) aber das ist doch bei jeder Person die den HPV verlässt die selbe Angelegenheit. Alle weinen und ein oder zwei Tage später ist die Welt wieder in Ordnung. Sie leben im Hier und Jetzt und vieles wird rasch wieder vergessen Viele Menschen mit einer Beeinträchtigung haben dort eine andere Wahrnehmung. Aber ja eine gute Stimmung untereinander trägt sich dazu bei, dass K. sich wohlfühlt und auch gerne im HPV ist
62.	I:	Gibt es für K. Bezugspersonen, die vor dem Wechsel besonders wichtig für ihn waren?
63.	B1:	(5) Ja während der Zeit in der HPS bedeutete ihm Frau S. sehr viel. Sie war seine Lehrerin und er hatte eine sehr gute Beziehung zu ihr.
64.	B2:	Es kommt immer wieder etwas Neues.
65.	B1:	Manchmal braucht er einfach die Bestätigung von uns und Versicherung, dass nach einem Wechsel alles gut kommt und neue tolle Leute kommen werden. Dann ist die Sache für ihn relativ schnell erledigt.
66.	I:	Wie war es für euch, wenn ihr bis zum 18.Lebensjahr immer für K. da wart und plötzlich gibt es eine Veränderung?
67.	B1:	Es war sicher von Vorteil, dass alles so reibungslos abgelaufen ist. Das gab uns auch Sicherheit und ein gutes Gefühl. (...)
68.	B2:	Als er von Zuhause ausgezogen ist, hatte er bereits ein Handy (...) das gibt einem schon ein beruhigendes Gefühl. K. könnte sich melden und telefonieren, wenn etwas nicht stimmig ist
69.	B1:	Wir waren schon auch überzeugt, dass sich K. dadurch noch weiterentwickeln kann, da er ein Einzelkind war
70.	B2:	Und damals hatten wir auch nicht viele Möglichkeiten. Altstätten war früher noch nicht so gross und gut aufgebaut wie heutzutage (..) möglicherweise wäre er heute auch in Altstätten und in der Umgebung (4) Ich habe den Eindruck, dass es hilfreich ist so früh wie möglich ablösen und selbständig werden (..) weil irgendwo habe ich immer den Gedanken, ja wenn irgendetwas passieren sollte
71.	B1:	Lieber früh lernen, damit er nicht nur von uns abhängig wird
72.	I:	Gibt es jemand, der euch Eltern bei diesem Wechsel speziell unterstützt hat?

73.	B1:	In der Schule waren sie sehr engagiert. Sie haben sich mehrheitlich für einen Arbeitsort umgeschaut. Dann durfte er schnuppern gehen oder als es ihm gefallen hat, ergab sich alles sehr schnell
74.	I:	Hat sich eure Rolle als Mama und Papa durch den Übertritt verändert?
75.	B2:	Ich habe weiterhin gearbeitet und war im Turnverein aktiv (..) gross Verändert hat sich eigentlich nicht viel, da er bereits in der Schulzeit den ganzen Tag abwesend war. Am Wochenende kommt er praktisch immer nach Hause
76.	B1:	Ja, eigentlich immer. Es gibt sehr wenige Ausnahmen.
77.	I:	Wie kommuniziert ihr untereinander? Ihr habt erwähnt, dass er ein Handy hat.
78.	B1:	Genau. Er ruft jeden Abend zweimal an. Er probiert einfach und wenn wir den Hörer abnehmen, sagt er Hallo und erzählt vom Tag. Mehrheitlich immer um die selbe Zeit. Einmal um 19.00 Uhr und um 21.00 Uhr.
79.	B2:	Wir haben es auch schon angesprochen. Dan lässt K. einige Tage nichts von sich hören und danach nimmt er wieder seine alte Rolle ein. (4) aber wenn K. nicht anruft, kommt es einem ganz ungewohnt vor.
80.	B1:	Diese Woche hat er einmal bis 21.00 Uhr nicht angerufen, da er im HPV jegliche Ämtli und Nebenjobs sucht und annimmt. Er ist im Dörfli-Rat und darf an Sitzungen teilnehmen und sie auch leiten. Wir mussten auch schon intervenieren, dass er nicht täglich an einer Sitzung oder Besprechung teilnimmt.
81.	B2:	K. war auch schon an vielen Vorträgen in der ganzen Schweiz. (...) Einmal sprach ein Kursteilnehmer von Behinderten Menschen, da ist K. vor der ganzen Menschenmenge aufgestanden und hat ihm erklärt, dass sie nicht als Behinderte bezeichnet werden sondern als Menschen mit einem Handicap. Dieser Begriff sei nicht mehr zeitgemäss. (...) Unglaublich und typisch K.
82.	I:	Gibt es irgend eine Unterstützung, die ihr euch gewünscht hättet bei der Begleitung dieses Übergangs?
83.	B1:	(4) Ich würde sagen, bei uns ist alles relativ gut abgelaufen. Für mich hilfreich war sicher auch der Austausch mit anderen betroffenen Eltern. Auch mit der Arbeit in der HPS waren wir sehr zufrieden. K. durfte an verschiedenen Orten schnuppern gehen und alles wurde gut und rasch aufgegleist. Der Austausch mit Lehrpersonen und den Verantwortlichen in der zukünftigen Arbeitsstätte ist sicherlich sehr wertvoll. (3) Ansonsten kommt mir gerade Nichts in den Sinn, was wichtig gewesen wäre
84.	I:	Welche Art der Unterstützung war für K. wichtig?
85.	B2:	Sicher einmal die Lehrpersonen und die Arbeit in der HPS. Sie haben ihn sehr gut vorbereitet. Auch Zuhause haben wir den Prozess thematisiert und versucht so normal wie möglich zu gestalten. Wir haben ihm erklärt, dass alle Kinder irgendwann das Elternhaus verlassen und selbständig durch den Alltag gehen und arbeiten müssen. (...) K. hat sich nie quer gestellt.
86.	I:	Hat sich euer Leben durch den Wechsel verändert?

87.	B1:	Wir sind sicher wieder flexibler geworden und tragen weniger Verantwortung. (3) Unter der Woche haben wir vielleicht etwas mehr Freizeit und freuen uns aber auch auf das Wochenende, wenn K. nach Hause kommt.
88.	I:	Ja. Wie stellt ihr euch die Zukunft vor für euch und für K. in 20 Jahren?
89.	B2:	Möglicherweise bin ich dann nicht mehr hier. Man weiss ja nie ((lacht)) (4) K. hat bereits einmal geäussert, dass er dann vermehrt in der Wohngruppe in Rorschach sein wird. Aber auch dass er eines Tages vielleicht in Altstätten wohnen und arbeiten wird. (...) Es wäre für ihn natürlich optimal, da er sein Umfeld klar hier hat. Auch alle Vereine und Bekannte.
90.	B1:	Solange es ihm in Rorschach gefällt und alles rund läuft bleibt er vorerst sicherlich noch dort. Aktuell fahren wir beide noch Auto und können ihn auch chauffieren. (...) aber in einigen Jahren wäre Altstätten sicherlich auch eine gute Option wo er den Anschluss direkt hat. Da alle unsere Geschwister auch schon älter sind.
91.	B2:	Er äusserte wirklich schon mehrmals, dass er nur noch in der Wohngruppe leben wird, wenn B1 und B2 gestorben sind
92.	B1:	Ich denke oder erhoffe mir, dass er bestimmt die Möglichkeit hätte weiterhin ein Teil der Gesellschaft zu sein oder ihn auch Bekannte vom Ringerclub weiterhin mitnehmen und inkludieren werden
93.	I:	Noch zwei, drei allgemeine Sachen. Was wünscht ihr euch von Wohngemeinschaften für Menschen mit einer Beeinträchtigung?
94.	B1:	Das die Institutionen aktiv etwas unternehmen und die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv am gesellschaftlichen Leben einbinden.
95.	B2:	Freiheiten ermöglichen, wenn es die Eltern oder der Vormund erlauben. (..) Versuchen sie so weit wie möglich in der Gesellschaft zu integrieren und ihnen auch einen Platz zu geben
96.	B1:	Und das die Menschen mit einer Beeinträchtigung ernst genommen werden
97.	I:	Danke. Und was ist euch im Umgang mit K. besonders wichtig?
98.	B1:	Gegenseitiger Respekt
99.	B2:	Der Umgang mit K. ist nicht immer einfach (..) das sehen wir auch jetzt noch in Rorschach
100.	B1:	Er kann manchmal auch sehr stur sein und sich quer stellen (3) aber ich wünsche mir dass er akzeptiert wird so wie er ist und bestmöglich auf seine Bedürfnisse eingegangen wird
101.	I:	Was würdet ihr anderen Eltern empfehlen, wie sie die Ablösung vom Elternhaus bestmöglich mitgestalten können?
102.	B2:	Sicher wenn möglich, kein Einzelkind (..) Versuchen so früh wie möglich im Umfeld und in der Gesellschaft zu integrieren. Es gibt heutzutage sehr viele Angebote und Möglichkeiten von diversen Vereinen und Organisationen. Das erleichtert diesen Schritt bestimmt, wenn immer wieder eine gewisse Selbständigkeit und Eigenständigkeit erlangt wird. (3) Ja (..) Dort lernt man automatisch loszulassen

103. B1: Einfach etwas unternehmen und einbinden, dass er Kontakt zu anderen Menschen aufbauen kann, sie akzeptiert werden und einen Platz in der Gesellschaft bekommen (...) und mit anderen Betroffenen darüber sprechen.
104. B2: Das Loslassen war für uns nie ein Thema (..) man möchte natürlich immer nur das Beste für das Kind
105. B1: Wenn es K. irgendwo nicht stimmig gewesen wäre, hätten wir mutig sein müssen und andere Optionen angehen müssen. Bis anhin (..) im Sommeri und in Rorschach gab es nie Probleme und er ging immer gerne
106. I: Das ist natürlich auch für euch eine enorme Erleichterung

13.5.3 Transkript Interview C

Aufnahme 25. August 2025

Zeitdauer: 59 Minuten

Interviewpartner: Frau C1, Mutter und C2, Vater von A. (1994)/ Spastische Hemiplegie rechts
nach perinatalem Media-Infarkt links

1.	I:	Wie alt ist A. aktuell?
2.	C1:	Sie ist 31 Jahre alt, im Oktober (..) 05.10.1994 ist ihr Geburtsdatum
3.	I:	Was hat A. für eine Diagnose?
4.	C1:	Hmm (4) sie hatte einen Hirnschlag (..) ich müsste nochmals genau nachlesen, wie die exakte Diagnose lautet (..) Media-Infarkt irgendetwas (4) ich schaue nochmals nach und schreibe es dir dann
5.	I:	Bestens, danke dir vielmals. Hatte sie das bereits vor der Geburt erlitten, während oder erst danach?
6.	C1:	Während der Schwangerschaft
7.	C2:	Gegen den Schluss irgendwann
8.	I:	A.arbeitet im Sommeri, wohnt sie auch dort?
9.	C1:	Genau sie arbeitet dort, wohnt aber in Amriswil in einer Aussenwohngruppe
10.	I:	Ahh, so wie N.M.
11.	C1:	Ja genau, am selben Ort wie sie
12.	I:	Wohnt A. schon länger dort?
13.	C1:	Ja, mittlerweile sind es bereits 11 Jahre (..) letztes Jahr hatte sie gerade Jubiläum
14.	C2:	Mit 19.5 Jahren ist A. aus der Schule gekommen
15.	C1:	Ja, sie durfte noch ein Jahr länger bleiben
16.	C2:	Dann hat sie eine PrA-Ausbildung gemacht. PrA Industrie, ein Jahr lang (...) im Kanton St.Gallen haben wir keine Möglichkeit für sie gefunden (..) darum haben wir etwa 20 Institutionen angeschaut
17.	I:	Habt ihr euch bewusst nach einem Platz umgeschaut wo A. eine Ausbildung machen kann?
18.	C2:	Ja, das war schon ein Kriterium (..) in der Gegend gab es nirgends ein Platz für körperlich und geistig Beeinträchtigte, das ist eher eine Seltenheit und war anspruchsvoll
19.	I:	Wie habt ihr den Entscheidungsprozess und den Übertritt von A. in eine Wohngemeinschaft erlebt?
20.	C1:	Es ist schon brutal (..) eigentlich sind Menschen mit einer Beeinträchtigung schon fast wie überbehütet. Man verbringt sehr viel Zeit mit ihnen (..) oder ist unterwegs. (4) Ich hatte von Anfang an mit A. sechs bis sieben Therapien in der Woche und viele Operationen und alles, dadurch ist dieser Schritt wirklich brutal

21.	C2:	5 Jahre
22.	C1:	Für uns und für A. (..) sie weinte fast 5 Jahre lang, bis sie sich daran gewöhnt hat
23.	I:	Ich sehe deinen Punkt. Somit war sie unter der Woche immer in Sommeri und am Wochenende kam sie nach Hause?
24.	C1:	Ja (..) ja
25.	C2:	Auch wir beide haben 5 Jahre lang geweint, jeden Sonntagabend sind uns die Tränen hinuntergelaufen, wenn wir sie in Sommeri abgeladen haben
26.	C1:	Am Sonntagabend bringen wir A. nach Sommeri und am Freitagnachmittag hole ich sie ab
27.	I:	Das ist immer eure Aufgabe?
28.	C1:	Ja
29.	C2:	Abholen machst du C1 und am Sonntagabend gehen wir manchmal gemeinsam, mittlerweile aber auch mehrheitlich du
30.	C1:	Mit dem Zug ist es nicht möglich für sie
31.	C2:	Und sie kann auch nicht lesen
32.	I:	Was für Gefühle und Gedanken hattet ihr, als klar wurde, dass A. in eine Wohngemeinschaft wechseln wird? War es mehr eine Angst oder eine Ungewissheit, etwas Neues?
33.	C1:	Angst (..) mehr (5) aber man gibt eigentlich schon brutal viel Verantwortung ab (..) man macht sich Gedanken, wie machen sie das? (..) oder ja (3) es ist, du weißt nicht was für Betreuer du antriffst. Sie wechseln auch relativ häufig und ja (..) das ist schon eine Umstellung
34.	C2:	Es gibt viele Veränderungen aber das ist immer so
35.	I:	Ja, welche Hoffnungen und Erwartungen hattet ihr, als A. ausgezogen ist?
36.	C1:	Ich erhoffte mir, dass A. selbständiger wird und auch mit jungen Erwachsenen zusammenkommt (..) nicht immer nur mit uns oder Verwandten (4) Dass A. arbeiten kann und weiterhin lernen kann
37.	C2:	Da ist sicher auch das Thema, dass wenn wir einmal nicht mehr hier sind, dass A. sich gewohnt ist, das Leben selbst zu leben (3) Ich finde es ist ein Teil (..) mit 20 Jahren musst du dich ablösen, nicht bis 30, 40 oder 50 Jahre zu Hause behalten, so wird es immer schwieriger. Wenn man es nicht macht, ist man das Leben lang voneinander abhängig (..) das ist halt die Überlegung. Ich denke die 5 Jahre, die wir benötigten sind sicher normal bis man sich wirklich damit abgefunden hat und irgendwann verpasst man sonst den Schritt. (4) Ich sehe es bei einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sunsingers, diejenigen die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben (...) es muss dann (...) es wird immer schwieriger
38.	C1:	Ja, das ist so. (..) Trotzdem ist es manchmal anspruchsvoll (..) In Sommeri hatte es ein Jahr lang einen Menschen mit einer Beeinträchtigung, der immer um die selbe Zeit wie Angela gebracht wurde. Auch immer am Sonntagabend (..) er stieg nie aus dem Auto aus, stellte sich quer und blieb einfach sitzen (...) wirklich nicht (...) eine

		Stunde bis zwei. Niemand wusste mehr, was gemacht werden könnte (.) und jetzt ist er wieder Zuhause, da es nach einem Jahr noch nicht funktionierte
39.	I:	Ohh sehr anspruchsvoll (..) War diese Person schon älter?
40.	C1:	Nein er war jung (..) ich denke so um die 20
41.	I:	Wie würdet ihr es einschätzen für A., wie ist es ihr bei diesem Wechsel ergangen?
42.	C1:	Ja, ich denke A. hatte schon etwas Heimweh (..) aber sie hat nicht gejammert, sie hat sich einfach arrangiert eigentlich (3) das die Situation jetzt einfach so ist (.) aber sie wollte immer nach Hause kommen, am Wochenende wollte sie nie in Sommeri bleiben
43.	I:	Hat A. dies geäußert oder wie konntet ihr das beobachten?
44.	C2:	Sie hat es schon gesagt
45.	C1:	Ja, ja (3) wobei sie sagte es nicht so offen (...) man merkt es eher an ihrem Verhalten an (..) manchmal war sie den ganzen Sonntag hässig, weil sie wusste, dass sie am Abend wieder in die Wohngruppe geht (..) ja das hat man schon gemerkt
46.	C2:	Manchmal war sie auch müde von der Woche und wollte nicht bereits am Sonntagabend wieder zurückgehen, die Übergänge waren teilweise etwas schwierig
47.	I:	Denkt ihr, dass A. hat sich zu diesem Zeitpunkt nicht wohlfühlt hat oder eher, weil sie Heimweh hatte und hier ihr Zuhause ist?
48.	C1:	Ja mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm (..) sie äußert nicht mehr viel und man merkt es ihr auch nicht mehr an. Am Sonntagabend kann ich sie nach Sommeri begleiten und wenn ich gehe ist dies auch gut so für sie (4) aber es benötigte viel Zeit
49.	I:	Welche Entwicklung konntet ihr bei A. durch den Wechsel in eine Wohngemeinschaft wahrnehmen?
50.	C1:	Sie wurde ganz klar selbständiger. Sie macht viele Sachen, bei denen wir ihr früher automatisch geholfen haben, selbständig (4) ja
51.	C2:	Was spannend ist, hier Zuhause quittiert sie sehr vieles. Beispielsweise wenn sie die Hose anzieht, ein anderes T-Shirt anzieht oder irgendetwas macht sie fragt: Mama so? oder Mama ich stehe jetzt auf? (...) Eigentlich bei jeglichen Aktivitäten. Ich denke Zuhause genießt sie das und im Sommeri macht sie das nicht. Sie wartet immer bis Mama reagiert.
52.	C1:	Nein, normalerweise macht sie das in der Wohngruppe bestimmt nicht. Dort dreht sich nicht alles um sie. (3) Was bei ihr auch noch ist, seit sie ausgezogen ist. Wenn ich sie zu einer Aktivität begleite, beispielsweise ins Unihockey oder zu den Sunsingers (..) Ja, bis wir dort sind bin ich gut und sobald wir eintreffen kann ich gehen, sie beharrt auch darauf, dass ich gehe (..) es ist besser so. Mittlerweile ebenfalls im Sommeri. Wir bringen sie und dann können wir gehen (..) Ich weiss auch nicht genau, bei A. sind das wie zwei (3) ich weiss auch nicht genau, wie man dies beschreibt (...) zwei Seiten. Ja, dann lebt sie unter der Woche dort und auch wenn sie uns anruft habe ich den Eindruck, dass sie glücklich ist und es ihr gut geht.
53.	I:	Wenn ihr sie am Freitag wieder abholt, hat sie aber immer noch Freude?

54.	C1:	Ja definitiv
55.	C2:	Sie ruft auch jeden Abend an, wirklich jeden
56.	C1:	A.hat wirklich Freude, wenn sie abgeholt wird. Sie springt auf mich zu und umarmt mich (..) dann wechselt sie ihre Welt wieder
57.	I:	Bezüglich den sozialen Kompetenzen, beispielsweise Freundschaften, Selbständigkeit habt ihr bereits erwähnt, Konflikte lösen, konntet ihr in diesen Bereichen eine Veränderung durch die neue Wohnform feststellen?
58.	C1:	Freundschaften finde ich bei A. das anspruchsvollste. Sie hat es gut in der Gruppe aber eine Beziehung hat sie eigentlich eher mit den Betreuenden. Ich weiss nicht, wie du das im Unihockey erlebst und ob sie dort anders ist. (4) Ich habe den Eindruck, dass sie sich meistens mehr mit Erwachsenen abgibt
59.	C2:	Es ist eventuell auch von der Kommunikation abhängig, natürlich ist es mit den Betreuenden einfacher als mit Gleichgesinnten. (..) Wenn jemand sich nicht so gut ausdrücken kann (3) Sie hatte auch einmal einen Freund
60.	C1:	Ja, für eine Weile hatte sie einmal einen Partner aber sonst (3) also sie kennt viele Leute in der Arbeitsstätte und ruft sie auch, sie spielen auch miteinander aber dass sie aktiv Freundschaften pflegt eher weniger
61.	C2:	Schon weniger ja, sie ist dabei und ein Teil davon aber keine innige Beziehungen
62.	I:	Schwierig zu beurteilen nur anhand vom Unihockey-Setting. Sie wirkt sehr umgänglich und kann auch ab und zu mit N. oder A. sich austauschen und unterhalten
63.	C1:	Ja, ja eher so (..) auch wenn wir ein gemeinsames Fest in Sommeri haben, da kommen die anderen Bewohnerinnen und Bewohner, begrüßen oder rufen sie (.) A. kennt auch alle. In solchen Momenten denke ich mir oft, sie kennt trotzdem viele Leute und möglicherweise erzählt sie es uns einfach nicht
64.	C2:	Gut, viele Sachen weiss sie auch nicht mehr. Sie vergisst sehr vieles rasch wieder oder kann auch nicht alles aussprechen
65.	I:	Habt ihr das Gefühl, dass A. in der Wohngemeinschaft emotional abgeholt und auch unterstützt wird?
66.	C1:	Oh (7) Ich finde es sehr schwierig, da es stark von den Betreuenden abhängig ist (..) beim Arbeitsplatz hatte sie Wechsel aber sehr wenige, dort wirkt alles sehr stabil und ich würde sagen, dass A. dort auch gut unterstützt und betreut wird (.) beim Wohnen (3) etwas mehr Wechsel und je nach dem wer arbeitet unterschiedlich. Menschen mit einer Beeinträchtigung mögen nicht alle Betreuerinnen und Betreuer gleich fest, dass merkt man schnell, wer beliebt ist und wer weniger und wo eine engere Beziehung aufgebaut wird. (..) was mich immer wieder erstaunt, dass A. sehr wenig (...) wenn sie ein Problem hat, ruft sie immer uns an. Zum Beispiel wenn der Ventilator nicht funktioniert dann (unv.)
67.	C2:	A.ruft uns an obwohl wir ja hier im Rheintal sind

68.	C1:	Sie geht eher weniger auf das Personal zu, was ich sehr komisch empfinde (..) ich sage ihr häufig, dass sie sich bei den Betreuenden melden soll und nicht bei uns, da wir nichts unternehmen können.
69.	C2:	Als ich ihr dann sagte, dass sie einfach das Fenster öffnen soll und so genügend frische Luft hat, war sie zufrieden und beruhigt (..) sie holt sich einfach die Quittierung.
70.	C1:	Ich weiss es nicht, ob es nur das ist oder sie sich nicht geraut das Personal zu fragen. Ab und zu sind sie auch im Stress und können nicht nur für A. da sein. Auch A. nimmt das wahr (..) Man weiss es nicht so genau
71.	I:	Merkt man es A. an, wenn die Betreuerinnen und Betreuer wechseln oder hat sie keine Mühe damit umzugehen?
72.	C1:	Hmm (..) A. ist noch glatt. Schon oftmals haben wir uns Gedanken gemacht, dass bereits wieder ein Wechsel ist und eine Person, die ihr Nahe stand die Wohngruppe verlässt und dann erwähnt sie es zwar teilweise und doch ist es dann schnell vorüber und abgehakt.
73.	C2:	A.lebt im Hier und Jetzt
74.	C1:	Auch wenn jemand in der Verwandtschaft stirbt, sie weiss es und äussert es auch aber es ist dann halt einfach so
75.	C2:	Auch als mein Vater gestorben ist, zündete sie für ihn eine Kerze an und sagte:»Hoi Grossvati« (...) es gibt bei ihr keine Emotionen (..) als ob A. das nicht könnte (3) wir spüren dort keine Emotionen
76.	C1:	A.kann schön äussern, dass es schade ist aber alles ist schnell vorüber und sie spricht auch nicht mehr darüber. Dann kommt die nächste Betreuerin
77.	C2:	A.lebt in einer anderen Welt und wir können nicht immer alles verstehen, wir müssen es einfach akzeptieren so wie es ist (..) sonst kann es auch zu Konflikten führen. (5) Unser Hauptziel oder unsere Angst ist einfach (..) was ist wenn wir einmal nicht mehr hier sind (.) A. hat schon einen Bruder aber (...) dorthin arbeiten wir und es ist unser Ziel, dass sie einmal ein Leben ohne uns führen kann. Natürlich, dass sie in einer Wohngruppe betreut wird.
78.	C1:	Das ist vielleicht auch das Problem. Solange wir hier sind haben wir unsere Ansprüche und danach ist es dann wie es ist. Was will man?
79.	I:	Gab es vor dem Wechsel in eine Wohngemeinschaft Bezugspersonen, die für A. besonders wichtig waren? Ich denke einmal sicher ihr? Gibt es auch am neuen Ort Personen die von grosser Bedeutung für sie sind?
80.	C1:	Früher war es bestimmt auch noch meine Mutter (..) sie verbrachte viel Zeit auch bei ihr
81.	C2:	Nur Familie oder Schule?
82.	I:	Überall, im familiären aber auch im privaten oder schulischen Umfeld
83.	C2:	Herr Z. in der HPS hatte auch einen sehr guten Bezug zu ihr (..) C1, was sagst du zu ihrem Bruder D.? ((schaut seine Ehefrau an))

84.	C1:	Ja natürlich, D. ist sehr wichtig für A. aber mittlerweile wohnt er nicht mehr in der Gegend. Er wohnt in Luzern und ist weit weg.
85.	I:	D. hat in diesem Fall ein gutes Verhältnis zu A.?
86.	C1:	Ja, er kann sehr gut mit ihr umgehen und auch wenn einmal ein Konflikt besteht, geht es bei ihm mehrheitlich am besten (..) besser als bei uns ((lacht))
87.	C2:	Teilweise ist es sogar hilfreich, wenn wir ihn in solchen Situationen anrufen (..) Wir dürfen ihn aber nicht in die Verantwortung ziehen. Klar ist er hier aber es soll nicht alles auf seinen Schultern liegen.
88.	I:	Gibt es am neuen Wohnort wichtige Bezugspersonen?
89.	C1:	Besondere Personen eher weniger, sie hat ihre Betreuerinnen, die sie sehr gern hat das merkt man und andere weniger aber mehr (3) nein eigentlich nicht
90.	I:	Wie ist A. mit diesem Wechsel umgegangen? Plötzlich das Elternhaus zu verlassen und nicht mehr Mama und Papa an ihrer direkten Seite zu haben.
91.	C1:	Ich denke schon, dass es zu Beginn sehr schwierig für sie war, das Ablösen (3) und natürlich auch, dass sie relativ schlecht verstanden wird, gerade wenn man sie noch nicht so gut kennt. Sie beharrt dann auch darauf verstanden zu werden, was teilweise sehr anspruchsvoll ist
92.	I:	Wie seid ihr als Eltern mit diesem Wechsel umgegangen, als ihr A. unter der Woche in andere Hände übergeben habt?
93.	C1:	Ein Problem nicht (..) es gab immer Meinungsverschiedenheiten bezüglich Sachen die wir als Eltern anders ausgeführt hätten als sie es in der Institution gemacht haben (3) es gab aber auch sehr gute Inputs von ihnen, bei denen A. wirklich selbstständiger wurde. Momente wo uns bewusst wurde, dass sie dass tatsächlich selbst kann und wir gedacht haben, dass sie dass nie selbst meistern kann aber schlussendlich hat sie es trotzdem geschafft. Und ja (6) es gab uns auch einen gewissen Freiraum, weil wir A. nicht sehr lange alleine lassen können. Dies ist natürlich auch positiv für uns
94.	C2:	Definitiv ja
95.	I:	Gibt es jemand der euch als Eltern bei diesem Wechsel speziell unterstützt hat?
96.	C1:	Schon wir zusammen ((wirft fragenden Blick zu Ehemann))
97.	C2:	Ja schon (3) in diesem Kontext hatte ich natürlich in der HPS sehr viele Ressourcen die mir zur Seite standen. Zu dieser Zeit war ich im Vorstand des HPV und hatte viele Sozial- und Heilpädagogen oder Therapeuten um mich herum, die ich immer fragen konnte. Mit ihnen habe ich mich viel ausgetauscht, da ich selbst kein Pädagoge bin
98.	C1:	Ja, hierzu kommen für mich auch Gespräche mit anderen betroffenen Eltern wie beispielsweise die Mutter von N.M.. Wir kennen uns und haben uns natürlich auch über solche Sachen ausgetauscht (..) Gerade auch über Sachen die wir von der Institution oder Wohngemeinschaft akzeptieren müssen, wie beispielweise, dass im Zimmer eine Unordnung herrscht, was bei uns Zuhause vermehrt geachtet wurde

		oder auch ein sauberes Zimmer eingefordert wurde oder auch die Ernährung. Für mich war dieser Austausch hilfreich (..) solche Sachen zu akzeptieren, obwohl es mir nicht passt
99.	C2:	In den ersten Jahren haben wir sie jeden Sonntagabend gemeinsam gebracht und durften noch eine Weile in der Wohngruppe bleiben (..) also alle Eltern. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Eltern haben wir uns jeweils unterhalten oder Gemeinschaftsspiele gespielt. Das war sehr wertvoll, dort hat auch wöchentlich ein Austausch mit den Betreuenden stattgefunden
100.	C1:	Nach der Corona-Zeit wurde es abgeschafft (...) leider
101.	C2:	Ich muss schon sagen, durch meinen Job im Vorstand des HPV hatte ich einen engen Kontakt zu A. und den Einzelförderlehrpersonen, die mir auch hilfreiche Inputs gaben und bei Fragen zu Seite standen (3) auf eine schnelle Art und Weise
102.	I:	Gibt es jemand der A. bei diesem Wechsel speziell unterstützt hat?
103.	C2:	Drei Buchstaben: M (.) I (.) A
104.	C1:	Ja, das war ihre Physiotherapeutin die sie sehr sehr lange begleitet hatte. Von Stunde 0 an, ging ich mit ihr in die Physio. Sie war sehr gut in allem, A. hatte ja sehr viele Operationen auch dort hat sie uns immer sehr gut unterstützt. Sie hatte eine ganz besondere Beziehung zu A. und trug viel Positives zur Entwicklung von A. bei, auch beim Übertritt in die Wohngemeinschaft (6) sonst gab es eigentlich niemand, ausser das Personal im Sommeri, war sicherlich auch da für sie (..) obwohl es zu Beginn teilweise auch zu Zwischenfällen kam, da sie hässig wird, wenn sie nicht verstanden wird und manchmal ihr Frust am Gegenüber auslässt. Im Sommeri wird dies nicht geduldet, sie haben dort eine Nulltoleranz. (3) Das ist so das, was bei ihren Unterlagen Berge von Blättern gibt (..) und mit Gesprächen
105.	I:	Wie hat sich eure Rolle und Aufgabe als Eltern durch den Auszug von A. verändert?
106.	C2:	Viel mehr Freiraum (...) du fährst natürlich immer noch sehr viel ((schaut seine Ehefrau an)) oder gehst mit ihr zu Therapien. Aber definitiv mehr Freiraum. Als sie geboren wurde, war uns bewusst, dass wir ein Kind mit viel Betreuung haben werden. Wir haben miteinander gesprochen und klar definiert, dass wir finanziell genügend gut aufgestellt sind und du C1 für A. lebst
107.	C1:	Ja, sie hat auch heutzutage noch sehr viele Arztbesuche und Therapien, und solche Sachen übernehme ich. Das müssen nicht die Angestellten vom Sommeri machen (3) Dadurch habe ich doch noch eine tiefgründige Beziehung zu ihr. Es ist mehr das Wohnen und Arbeiten, dass mittlerweile getrennt ist aber der Rest ist weiterhin noch unsere Aufgabe. (...) aber schon mehr Freiheiten als früher
108.	I:	Wie gestaltet ihr die Kommunikation mit ihr? Ihr habt erwähnt, dass A. jeden Abend um 17.00 Uhr anruft. Hat sie ein Handy oder die Möglichkeit von der Wohngruppe aus?

109.	C1:	Sie hat ein Handy, sie kann aber nur telefonieren und ruft aber auch anderen Personen aus dem familiären Umfeld an. Sie hat Fotos von den Personen und kann die Bilder anwählen. Das macht sie sehr gerne
110.	I:	Welche Unterstützung hättet ihr euch als Eltern bei der Begleitung dieses Übergangs von der Schule, Wohngemeinschaft oder externen Stellen gewünscht?
111.	C1:	Phu (5) Es hat zwar nichts mit dem Wohnen zu tun. Solange A. in Kinderspital war (..) sie hatte sehr viele Bereiche wie Augen, Herz, Epi usw. die behandelt werden mussten. Es waren viele Ärzte beteiligt und eine Person hatte den Lead und übernahm die ganze Führung. Wir fühlten uns stets gut betreut (..) und mit 20 Jahren war wie alles fertig. Es hatte keine zuständige Person mehr und wir waren sehr auf uns alleine gestellt, was viele Eltern auch überfordert.
112.	C2:	Grundsätzlich war es gut so. Im Finanz und Verwaltungswesen würde ich mir rückblickend etwas mehr Unterstützung wünschen, damit alles gut abgesichert und abgedeckt ist
113.	C1:	Inputs zur weiteren spezifischen Förderung wären für mich auch jetzt noch hilfreich. A. hat ein iPad mit einer Sprachausgabe, jedoch hat sie hierzu keine Therapie und auch am Arbeits- Wohnort keine zuständige Person oder jemand der dies aktiv in die Hand nimmt. Sie haben zu wenig Kapazität für so etwas, was mir natürlich auch bewusst ist. Sie wollen das gar nicht, weil es mit Aufwand und Zeit verbunden ist
114.	I:	Welche Art der Unterstützung war beim Übertritt für A. besonders hilfreich?
115.	C1:	Sicherlich die Begleitung durch ihre langjährige Therapeutin und die Arbeit und Auseinandersetzung in der HPS. Sie durfte Schnuppern gehen, wir schauten uns um und so wurde sie auf diesen Wechsel automatisch etwas vorbereitet.
116.	I:	Wie stellt ihr euch die Zukunft für euch und A. so in 10 bis 20 Jahren vor? Gibt es etwas, das ihr euch wünscht?
117.	C1:	Dass A. an einem Ort ist, wo sie sich wohl fühlt und arbeiten kann. (3) Auch der Gedanke, sie etwas mehr in die Nähe zu nehmen, nach Altstätten, schwebt uns wieder vermehrt im Kopf, da wir auch älter werden aber (...) wir haben noch nichts passendes gefunden
118.	C2:	Uns ist es wichtig, dass A. etwas arbeiten kann und nicht den ganzen Alltag in einer Beschäftigung verbringt. Der Leistungsdruck ist schon enorm hoch, auch der Konflikt zwischen den finanziellen Ressourcen der Institution und den Leistungen der IV ist immer wieder nervenaufreibend. (5) Meine Hauptangst sind eigentlich die Epi-Anfälle, die immer wieder auftreten.
119.	C1:	Das ist Gottesvertrauen
120.	C2:	Ich erhoffe mir, dass zukünftig bessere und zuverlässigere Medikamente auf den Markt kommen, die bestenfalls auch weniger Aggressionen auslösen. Für dich nicht C2?
121.	C1:	Ja, Ja (3) A. lebt in einer Aussenwohngruppe, wo in der Nacht 2 Personen für das ganze Wohnhaus zuständig sind, auch tagsüber sind sie manchmal 1-2 Stunden

		alleine. Natürlich habe ich mich auch schon gefragt, ob jemand merken würde, wenn A. einen Anfall hat. Wenn ihre Mitbewohnenden anwesend sind, würde bestimmt jemand reagieren, aber wenn sie alleine ist (...) es ist sehr schwierig und eine Gratwanderung. Sie könnte in ein ständig betreutes Wohnheim wechseln, was sich aber wieder negativ auf ihre Selbständigkeit auswirkt. Bis jetzt ist es immer gut gegangen und wir hoffen, dass es auch in Zukunft so bleibt.
122.	C2:	Und in 30 Jahren ((lacht))
123.	C1:	Sehr gut möglich, dass wir dann nicht mehr hier sind
124.	I:	Wie stellt ihr euch das vor?
125.	C1:	Ja, dann kommt ihr Bruder D. an die Reihe. Ich bin mir bewusst, dass er sie nicht jedes Wochenende abholen wird (..) keine Ahnung (..) aber er wird sicher die Finanzen usw. für sie übernehmen
126.	C2:	Sie wird vermehrt in der Wohngemeinschaft leben und sicherlich bei Gelegenheit oder besonderen Anlässen bei D. sein dürfen
127.	I:	Noch zwei drei allgemeine Abschlussfragen. Was wünscht ihr euch von Wohngemeinschaften für Menschen mit einer Beeinträchtigung?
128.	C1:	Ich würde mir wünschen, dass sie in Zukunft familiärer werden. Es kommt mir vor wie ein Heim, für mich ist es zu wenig familiär. A. wohnt dort aber ihr Zuhause ist nach wie vor hier. Dies macht sich auch bemerkbar wenn sie beispielsweise etwas Neues bekommt (..) kürzlich haben wir ihre eine neue Zimmereinrichtung gekauft, die sie am liebsten hier Zuhause hätte oder auch Gegenstände würde sie am liebsten alle hier lassen. (4) In solchen Situationen frage ich mich oft, warum ist das so? Das muss doch einen Grund haben.
129.	C2:	Sie fühlt sich zwar wohl, aber bis anhin haben wir noch nicht erreicht, dass sie die Wohngruppe in Amriswil auch als ihr Zuhause bezeichnen würde.
130.	C1:	Vielleicht auch aufgrund der vielen Wechsel bei der Arbeit und beim Wohnen (...) ich weiss es auch nicht
131.	I:	Was ist euch besonders wichtig im Umgang mit A.?
132.	C1:	Mir ist es ein Anliegen, dass sie weiterhin gefördert wird. Es ist mir bewusst, dass sie eines Tages ihre Fähigkeiten abbauen wird aber es soll noch nicht heute geschehen, wenigstens eine stabile Entwicklung und keine abfallende (3) Dies ist für mich ein negativer Aspekt bei der Beschäftigung
133.	C2:	Für mich auch noch wichtig, dass sie akzeptiert wird so wie sie ist und für ihre Verhaltensweisen nicht gleich negativ verurteilt wird. Mehrheitlich hat es immer einen Grund, besonders in der Kommunikation möchte sie verstanden werden und beharrt auch darauf (...) dass man auch Verständnis und Geduld hat mit ihr
134.	I:	Was würdet ihr anderen Eltern empfehlen, wie sie die Ablösung vom Elternhaus bestmöglich mitgestalten können?
135.	C2:	Für das Kind da sein (...) für den Mensch und das Kind da sein und auch das Kind fördern

136. C1: Viele Möglichkeiten anschauen gehen und sich ein Bild davon machen, etwas ausprobieren, da häufig erst dann ersichtlich wird ob es wirklich passend ist oder nicht. Es ist überall anders (3) und kämpfen, kämpfen (...) manchmal nützt es und manchmal auch nicht
137. I: War es eure Entscheidung, dass A. nach Sommeri geht oder habt ihr sie in die Entscheidung miteinbezogen?
138. C1: Sie hat geschnuppert, es hat ihr beim Arbeiten sofort gefallen (.) das Wohnen weniger. Soweit sie konnte, durfte sie auch mitreden (4). Bei ihr stand ihre körperliche Behinderung oftmals im Vordergrund und in Altstätten wurde sofort geäußert, dass wir ihr beim Arbeiten keine Hilfestellung leisten können, was im Sommeri nie ein Problem war
139. C2: Es war an jedem Ort anders und man muss abschätzen (..) und plötzlich kann es nicht mehr stimmig sein. Probieren, schauen und den Mut haben nach neuen Optionen Ausschau zu halten (4) Im Sommeri haben sie den Fokus wirklich auf den Mensch gesetzt und schauen, welche Kompetenzen er entwickeln kann.

13.5.4 Transkript Interview D

Aufnahme 27. August 2025

Zeitdauer: 74 Minuten

Interviewpartner: Frau D1, Mutter von D. (1995) / Trisomie 21

1.	I:	Du hast gesagt, D. ist im Jahre 1995 geboren, oder?
2.	D1:	Ja genau
3.	I:	Er wohnt in Amriswil oder in Sommeri?
4.	D1:	Er wohnt in Amriswil. Er wohnt dort und arbeitet auch in Amriswil in der aba.
5.	I:	Ahh (.) jetzt wo du das erwähnst, kommt mir in den Sinn, dass diese Institution auch an vielen Sportanlässen jeweils vertreten ist
6.	D1:	Genau, das ist der Arbeitsstätte von David (.) und er wohnt dort in einer WG zusammen mit einem anderen Mann. Er ist allerdings 20 Jahre älter als D. aber die beiden haben es sehr gut zusammen. Sie sind eigentlich immer zu zweit (..) und bestreiten eigentlich alles selbst. Sogar die Wäsche übernehmen sie mittlerweile selbst. (3) Einmal in der Woche kommt für zwei Stunden eine WG-Betreuung vorbei und bespricht mit ihnen Anstehendes und Aktivitäten im Haushalt. Mittagessen können sie jeweils im Wohnheim.
7.	I:	Und für das Abendessen sind sie selbst zuständig?
8.	D1:	Das ist ihre Aufgabe. Auch am Morgen stehen sie selbständig auf, richten das Frühstück und gehen zur Arbeit.
9.	I:	Bei ihnen kommt wirklich nur einmal pro Woche jemand vorbei?
10.	D1:	Ja, ja (..) jemand von beiden muss jeweils für einen Monat der Buchhalter sein. Es wechselt jeden Monat. Sie bekommen monatlich ihr Haushaltsgeld für Lebensmittel (..) sie müssen es selbst einteilen und einkaufen gehen und darauf achten, dass es für den ganzen Monat reicht. Hier haben sie etwas Unterstützung von der WG-Betreuung. Sie liefen auch schon in den Hammer ((lacht)) (3) sie nahmen feudale Abendessen ein und Ende Monat hatte sie kein Geld mehr übrig. D. hat bis jetzt noch nie gejammert ausser einmal im ersten Jahr. Dort bekam er zu Ostern ein Schokoladenhase und bestand darauf ihn mit in die WG zu nehmen, da sie kein Geld mehr zur Verfügung hatten, um etwas Süßes zu kaufen ((lacht)). (4) Am Wochenende kommt D. aber immer nach Hause (..) also immer (..) zu 90 Prozent. Er kommt am Freitag nach Hause und am Sonntagabend geht er wieder zurück nach Amriswil.
11.	I:	Ich nehme an selbständig mit dem Zug?
12.	D1:	Ja, von seit Beginn (..) ausser in der Corona Zeit nicht, dort mussten wir ihn abholen
13.	I:	Ging D. direkt nach der HPS nach Amriswil?
14.	D1:	Ja, er wurde 18 Jahre alt

15.	I:	Arbeiten und Wohnen beides gleichzeitig?
16.	D1:	Ja, es ging gar nicht anders, da pendeln nicht möglich ist. Das erste Jahr wohnte er noch in einem Wohnheim. Dort hatte er einfach ein Zimmer (..) ein bisschen wie im Altersheim. Das Zimmer wurde ihm sogar noch gemacht, die Wäsche sowieso. Das Morgen-, Mittag- und Abendessen nahm er dann im Speisesaal ein. (3) Es kam mir vor wie im Altersheim, es gab auch so Angebote, bei denen man freiwillig teilnehmen durfte. (3) Zu Beginn nahm er nicht sehr aktiv daran teil und es war ihm eigentlich (...) egal. Eines Tages kamen sie von der Bildungsstätte auf uns zu und erkundigten sich, ob wir es uns vorstellen könnten, dass D. in einer Aussenwohngruppe leben würde (..) zu diesem Zeitpunkt war er noch in der Lehre. Wir haben es mit ihm besprochen und er äusserte klar, dass er während der Lehre nicht in einer Aussenwohngruppe leben möchte. Sie integrierten ihn auch noch in die Theatergruppe, (..) um ihn etwas aus seinem Zimmer zu locken. Kurz vor dem Lehrabschluss erhielt ich erneut ein Telefon von der Bildungsstätte und sie fragten nach, ob sie erneut mit D. sprechen dürfen bezüglich der Aussenwohngruppe. Die Verantwortlichen waren klar der Meinung, dass D. das meistern wird und ehrlicherweise wird sein Zimmer für eine andere Person mit gesundheitlichen Problemen benötigt. (3) Ich war einverstanden (..) es war mir aber wichtig, dass sie das Gespräch mit D. suchen, weil er letztes Mal klar verneinte und (..) ich möchte ihn nicht zu etwas zwingen. Die Verantwortlichen erklärten D. die Situation und ermöglichten ihm eine Probephase für drei Wochen in der Aussenwohngruppe. Es war für D. kein Thema mehr und es hat alles wunderbar gepasst. (4) Ja, und jetzt ist er schon 12 Jahre dort und es gefällt ihm immer noch
17.	I:	Hat sie die Kombination zufällig ergeben?
18.	D1:	Ja das hat die aba geschaut, ob es stimmig sein könnte zwischen den beiden. Sie haben das super gemacht (..) wirklich ein guter Job (3) sie haben die beiden gut eingeschätzt. Sein Mitbewohner ist ja 20 Jahre älter und hat auch eine Partnerin, die teilweise bei ihnen lebt. Auch zu dritt haben sie es sehr friedlich
19.	I:	Sehr schön. Auch für euch, wenn alles so harmonisch abläuft
20.	D1:	Es war auch glatt für uns, wie er in den ersten Jahren beim Weihnachtsessen nur in unserer Nähe war und heutzutage sind wir zwar anwesend aber der Fokus liegt nicht mehr auf uns. Er hat dort sein Umfeld aufgebaut und viele neue Gesichter kennengelernt
21.	I:	Wie war es für dich, als D. von Zuhause ausgezogen ist und unter der Woche nun in Amriswil lebte?
22.	D1:	Die Ablösung hat natürlich schon lange vorher begonnen. Wir hatten eine Down-Elterngruppe, die wir sogar selbst gegründet haben. Als unsere betroffenen Kinder älter wurden kam dieses Thema auf. Wir unterhielten uns über mögliche Anschlussmöglichkeiten, die Ablösung und schauten uns gemeinsam als Gruppe verschiedene Optionen und Bildungsstätten an. (3) Teilweise war es dann auch (..) schon

etwas ernüchternd. Beispielsweise in der Stiftung arwole hatten wir eine Führung, dort gab es auch einen Holzbereich, auf meine Nachfrage wer hier arbeiten oder eine Ausbildung machen könnte bekam ich eine klare Rückmeldung. Dies müsse natürlich passend ausgewählt werden und sei schon sehr anspruchsvoll. Als ich äusserte, dass mein Sohn Trisomie 21 hat, wurde rasch geäussert, dass es somit bestimmt nicht in Frage kommt. ((lacht)) Ich war schon etwas perplex und enttäuscht (..) das war an einigen Orten die Reaktion. Herr U. von der HPS machte aber einen genialen Job und hat D. unheimlich gut vorbereitet. Er schaute mit welchen Materialien die Oberstufenschülerinnen und Schüler in der HPS gut umgehen können oder Interesse zeigen. Herr U. fand heraus (..) und wir konnten dies auch bestätigen, dass es bei D. das Holz war. Er hat ihn in diesem Bereich sehr gefördert und viel Zeit im Werkraum verbracht und Schnupperlehren vorbereitet. Er wusste genau, was sie dort machen müssen und hat es mit D. geübt. (..) Er hat ihn einfach gut vorbereitet.

Er durfte dann in die Valida schnuppern gehen. Der Berufsberater war zu diesem Zeitpunkt auch kurz aktiv aber ich denke (...) die grosse Unterstützung war schon die HPS. Die Valida haben wir bereits im Voraus angeschaut, als es bei D. noch gar kein Thema war, weil ich wusste, dass eines Tages dieser Tag kommt und die Chance gross ist, dass er auch von Zuhause ausziehen wird. Dann muss ich (..) einfach auch ein gutes Gefühl haben und vor allem auch D. muss ein gutes Gefühl haben.

Wenn wir uns etwas angeschaut haben, habe ich bewusst bei uns Zuhause die Prospekte herumliegen lassen und D. hat sie durchgeblättert und angeschaut und einmal kam er (...) und sagte: «Mama, du kannst es vergessen, dass ich ausziehe, ich gehe bestimmt nicht dort schlafen und wohnen». Und (..) «ihr müsst mich bestimmt nicht rauswerfen». ((lacht)) (8) Folglich habe ich ihm erklärt, dass weder sein Vater noch ich ihn rauswerfen möchten oder jemand von uns sagt, dass er ausziehen muss (..) und wenn ich ehrlich bin möchte ich auch nicht, dass du gehst. Wir haben Freude, dass du hier bist (...) aber eines Tages ist es soweit und wenn die Kinder gross sind gehen sie. Ich erklärte ihm, dass ich auch nicht mehr bei meiner Mutter wohne, sondern in meinem eigenen Haus und noch einige Beispiele von Verwandten die bereits von Zuhause ausgezogen sind. Irgendwann möchten auch die Kinder ausziehen und wir Eltern müssen sie ziehen lassen. Auch A. deine Schwester wird irgendwann ausziehen und nicht mehr hier wohnen, sie bleibt auch nicht ewig hier. Dann war es spannend (4) ((grinst)) nach einigen Tagen kam A., die Schwester von D. und fragte mich, was ich mit D. gesprochen habe, da er sie fragte, wann sie ausziehen wird. ((lacht)) (5) doch es war bei beiden Kindern noch gar kein Thema. Wir haben es für den Moment so gelassen und gar nicht mehr gross angesprochen. Die Prospekte lagen weiterhin im Haus herum und auch D. hat sie heimlich angeschaut, obwohl er davon nichts wissen wollte

23. I: Hast du sie bewusst herumliegen lassen?

24. D1: Ja natürlich. (..) Einfach dass er sich auch (..) ich habe sie bewusst herumliegen lassen. Es war schön, dass D. auch darauf reagiert hat und immer wieder einen Blick darauf warf. Ich dachte wir müssen eines Tages mit ihm an den Tisch sitzen und aktiv mit ihm die Prospekte anschauen aber er hat es eigentlich selbst getan. (4) Einige Jahre vergingen und in der Oberstufe nahm er wahr, dass einige Kinder von der Mittelstufe dazustossen, dafür einige Kinder die Schule verlassen und arbeiten gehen. Dann kam auch bei D. eine neue Lebensphase und er musste sich überlegen, was er arbeiten möchte. Diesen Lauf nahm er wie (...) in sein Bewusstsein auf. Spannend war das letzte Schuljahr, D. nahm es ganz bewusst wahr und äuserte auch, dass er sein letztes Jahr an der HPS noch geniessen möchte und gerne auch wieder Hausaufgaben hätte. Er meinte, dass er noch fleissig lernen muss, da er ab dem Sommer nur noch am Arbeiten ist.
25. I: Sehr spannend und eindrücklich
26. D1: Ja. Und dann ging er schnuppern (..) wir waren dann über (...) eben Holz war klar und von der Schule haben sie uns die Valida und die aba empfohlen. Und dann war D. für zwei Wochen in der Valida. Kurze Zeit später ging er in die aba und es gab natürlich immer auch Gespräche. Bei der Valida wussten wir, dass es eine fixe Wohngruppe gibt, die bis am Abend betreut ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen dort miteinander funktionieren und kochen (..) und den Haushalt führen. Auf dieser Wohngruppe gab es auch Jugendliche, die es etwas schwieriger hatten. Einer war ihm noch bekannt von der Zeit an der HPS, ja (3) auch ein schwieriger. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir dort ankamen, waren viele sehr laut und einige waren noch am Rauchen (...) auch der Betreuer verhielt sich dementsprechend, so ein bisschen (4) Chaos war in dieser WG. (..) und dann (...) blieb D. dort aber er hat jeden Tag angerufen. (3) Er sass einfach in sein Zimmer und begann zu telefonieren mit uns. Auch im Hintergrund war der Lärm hörbar, und dann (3) hatten wir das Gespräch und es war mir bereits im Voraus bewusst, dass ich auf keinen Fall etwas sagen darf, und zuerst einmal zuhören muss. Zudem hätte D. nur jedes zweite Wochenende nach Hause gehen dürfen.
27. I: Alles klar. (..) Wieso war es nur jedes zweite Wochenende erlaubt?
28. D1: Es sei einfacher mit der Abrechnung und auch für das Zusammenleben der Gruppe ein Vorteil, wenn sie die Freizeit miteinander verbringen können (3) dann kam er wieder nach Hause und kurze Zeit später besuchte er die aba, (..) ach ja bei diesem Abschlussgespräch (..) bei der Arbeit sind sie sehr zufrieden mit D. und würden ihn sehr gerne nehmen, sogar eine zweijährige Ausbildung boten sie uns an. Auch beim Wohnen gab es keine Zwischenfälle. Beim Gespräch informierten wir die Verantwortlichen, dass D. noch in eine andere Institution schnuppern geht und das Ganze zuerst einmal verarbeiten und schlussendlich für sich entscheiden muss. Bei der aba war er abends mehrheitlich auch in seinem Zimmer aber wir erhielten kein einziges Telefon von ihm. Sie waren sehr zufrieden mit ihm. (4) Da die Valida etwas

engere Strukturen hat, ist es ihnen vielleicht möglich auch eher anspruchsvolle Jugendliche aufzunehmen, was in der aba nicht der Fall war.

Wir haben ganz bewusst nicht viel bei D. nachgefragt, damit wir nicht unser eigenes Bild auf ihn projizieren, da er immer die Sachen gut machen möchte und wenn er nur leicht merkt, dass wir auf eine Seite tendieren, reflektiert er unsere Entscheidung und nicht seine eigene. (..) Aber er muss klarkommen und sich wohlfühlen. Aus diesem Grund haben wir uns in Absprache mit der HPS entschlossen, dass sie diese Aufgabe übernehmen und mit ihm thematisieren werden, um herauszufinden wie er sich entscheidet.

29. I: Habt ihr das bewusst gemacht, um euch aus der ganzen Angelegenheit herauszunehmen?

30. D1: Ja, weil es sonst viel zu emotional gewesen wäre, das Emotionale (3) hat schon einen enormen Einfluss. (3) Mit der Lehrperson war abgesprochen, dass er die Schnupperwochen zuerst verarbeitet und erst später eine Entscheidung von ihm eingefordert wird. Erst später (.) ja da kam diese Phase und in der Schule fragten sie D. nach seiner Entscheidung. D. äusserte, dass ihm beides gut gefallen hat, wenn er aber sein Herz fragt, dann möchte er in die aba ((lacht)). (8) Wir wollten nicht 7 Argumente von ihm, wieso er sich für die aba entschieden hat (.) als er das so formulierte war es auch klar für uns.

31. I: Ohh (3) und dann (..) hat er begonnen zu arbeiten und ist auch gleich von Zuhause ausgezogen?

32. D1: Geanu ja, es gab wie keine andere Option (..) und zu dieser Zeit war seine Schwester gerade auch fertig mit der Matura und viel unterwegs (3) ja weg von zu Hause. Und dann (4) für D. er hat sich dann selber mental so (..) wir mussten nicht mehr viel machen, es war so klar (3) dann geht er in die aba und ist dann dort

33. I: Das war bestimmt auch für dich eine Erleichterung oder nicht?

34. D1: Natürlich aber (...) ich musste ihn dann auch gehen lassen und so (3) schlussendlich waren beide Kinder fast gleichzeitig mehr oder weniger ausgezogen. Ich habe es gewusst, aber ich hatte auch eine Weile eine Krise. Mein Leben war voll (.) voll (3) ich habe nur das gemacht, was möglich war neben der Familie. Obwohl ich immer ein wenig gearbeitet habe, war mir gar nicht mehr bewusst, was ich in meinem Berufsleben möchte (.) weil es war immer nur das, was möglich war. Auch mit meinem Ehemann (3) der kommt so spät nach Hause und ich (..) und auch am Mittag kam er nie nach Hause (3) zuerst wurde er hässig als ich ihn darauf angesprochen habe. Ich habe ihm erklärt, dass es auch seine Kinder sind, die gehen und nicht nur meine und ich (..) er habe sein ganzes Berufsleben weitergelebt und ich bin die ganze Zeit mit den Kinder unterwegs gewesen. Und MEIN Leben hat es immer beeinflusst und er als Vater (..) du warst ein super Vater, ohne dir irgendwelche Vorwürfe zu machen aber, wenn ich mich gerade neu orientieren muss, dann ist es so, weil ich meine Spur zuerst wieder finden muss. ((lacht)) und dann (.) hatten wir eine

wunderschöne Zeit miteinander, wir haben uns beide wieder etwas bemüht. (3) Das Leben als Paar haben wir wieder bewusst gelebt. Aber zu Beginn als D. in der aba war, sind wir jeden Sonntagabend zu ZWEIT nach Amriswil gefahren und haben ihn begleitet. (.) und wir gingen bewusst miteinander, da wir es beide benötigten. Auf dem Rückweg war es meistens sehr ruhig im Auto und wir sprachen nicht sehr viel. Es war schön, dass wir ihn so etwas begleiten konnten und auch einen kleinen Einblick in die Wohngruppe erhielten. Auch beispielsweise (..) trinkt D. sehr gerne Milch bevor er schlafen geht. Wir durften dort im Kühlschrank die Milch deponieren und man hat dann die Milch auch immer dort gehabt und er konnte seine Tassen mitnehmen und dort auch mal seine Milch trinken und wir konnten dann auch die Betreuerinnen sehen oder uns mit ihnen austauschen

35. I: Es war aber nicht eine Angst zum ihn in andere Hände zu übergeben?

36. D1: Nein, nein

37. I: Mehr weil es bis anhin auch eine Lebensaufgabe für dich war?

38. D1: Ja, natürlich du (4) wir waren uns bewusst was D. leisten muss. (..) Ich meine, alle, die in eine Lehre gehen nimmt es zu Beginn sehr mit (6) und dann siehst du aber als Mutter (.) ihn jeden Tag wenn er nach Hause kommt, (.) du kannst ihn auffangen. Und unser Knabe sass dort einfach (.) allein in einem Zimmer (3) und dann haben wir dann (..) ja, und er hat ja auch noch eine Behinderung oder? (.) Dann war uns einfach bewusst, dass er eigentlich mehr leisten muss als jeder Lehrling sonst. Er muss auch arbeiten, und er arbeitet viel (.) in der aba arbeiten sie nach den normalen Arbeitszeiten, nicht reduziert. (3) Er hat auch seine 8 Arbeitsstunden am Tag und 5 Wochen, danach sogar nur noch 4 Wochen Ferien aber (3) er kam immer gut nach Hause und bei D. ist es so, dass man ihn nicht fragen kann, wenn er nach Hause kommt, wie es war und dann erwarten, dass er genau das, was wichtig ist, auf den Punkt bringt. (.) aber wenn wir am Samstagmorgen das Frühstück essen, dann (2) dann ist es noch gar nicht irgendwie (3) dann denkst du, eigentlich könnte ich jetzt aufstehen und weitermachen oder etwas erledigen aber (.) mittlerweile weiss ich aber das schon von der ganzen Geschichte von D. und ich mag Kaffee ((lacht)) (2), dass ich jetzt nochmals einen Kaffee trinken muss. Und dann plötzlich (.) vielmals sitzt man noch etwas länger mit diesem Kaffee am Tisch und dann hört man plötzlich Dinge (.) nur so angedeutet, wo genau das Wichtigste ist (.) das man hören muss oder etwas (2) nachfragen und begleiten, richtig stellen, irgendwas. Und diese Zeit muss man sich einfach nehmen mit D. So läuft es mit ihm. (2) und dadurch, dass wir dort auch immer die mickrigen Rückmeldungen erhielten, dann ist es einfach wie (..) wenn du dann nichts hörst, wo du denkst, was ist das, dann ist es ganz gut. Aber manchmal hörst du auch etwas und dann kann man schauen

39. I: Wow, sehr spannend und beeindruckend

40. D1: Ja und, und so hatten wir es immer ganz gut. (3) und das andere war mir bewusst, das war mein Ablöseprozess. Ich (.) ich muss dieses Vertrauen haben, in das

Universum, in D. in alles (..) in all diese Leute um ihn, dass das gut ist. (2) Manchmal, aber ich sage jetzt höchstens zweimal im Jahr, bin ich dann vielleicht einmal abholen gegangen, weil er musste zum Zahnarzt (..), zum Augenarzt (.) und diesen hatten wir in Goldach. Und dann habe ich diese Termine immer auf den Freitag-nachmittag gelegt, damit er nicht viel fehlt bei der Arbeit und dann habe ich geschaut, dass ich früh genug dort bin und ihm noch etwas beim Arbeiten zuschauen kann. Auch von seinem Chef erhielt ich immer gute Rückmeldungen. (3) Ja (..) und diese Zeit habe ich mir auch genommen, dass ich einfach noch konnte (..) Zu dieser Zeit hat D. einen super Chef und als dieser pensioniert wurde, überlegte D. auch ob er nach Altstätten wechseln soll. (.) Dort bauten sie gerade den Neubau im Rhyboot (.) und ich war mir ganz bewusst, dass es bloss die Verunsicherung ist, weil sein aktueller Chef geht und er nicht genau weiss, wie es weitergeht. (2) dann habe ich ihm erklärt, dass es bei ihm dasselbe ist wie bei mir. Wir können kündigen und einen neuen Job suchen. Es ist nicht mehr wie in der Schule, wo man verpflichtet ist zu gehen. Wenn es für dich nicht mehr passt (.) oder wenn du etwas Neues ausprobieren willst, dann kann man einen neuen Job suchen (2) und du kannst kündigen und einen neuen Job beginnen. Das ist für uns alle möglich. Er erkundigte sich sofort, ob er in diesem Fall im Rhyboot arbeiten könnte. Ich sagte, dass er seinen Beruf noch etwas ändern würde, aber er wenn er wirklich will, dann kann er das machen, wenn er vorher noch schnuppern geht und sie ihn nehmen würden. (2) Somit war er zufrieden und äusserte auf den Punkt gebracht, dass er vorerst noch in der aba bleibt und sich die neue Situation einmal anschaut. Unterdessen ist es gar kein Thema mehr.

41. I: So spannend, dass D. auch sich selbst so reflektieren kann

42. D1: Ja, es ist auch schön zu sehen, je länger er dort ist umso vernetzter.(.) alle kennen ihn, alle kommen auf ihn zu. Er hat Kollegen (.) er ist dort Zuhause. (3) Es gibt auch manchmal ein Wochenende, an dem wir nicht da sind oder in den Ferien sind (.) manchmal geht er allein nach Hause (..) vielleicht macht er noch etwas mit seiner Schwester oder geht zu ihr essen (2) oder auch schon war er dann alleine im Ausgang, ja DANN rupft die Nabelschnur schon ein wenig.(..) Da bin ich froh, wenn noch einer meiner Neffen zufällig dort ist und ein Auge auf ihn wirft. Bis jetzt ist zum Glück noch nie etwas passiert. In solchen Situationen muss man extrem (2) extrem (.) loslassen

43. I: Was denkst du, wie ist es D. bei diesem Wechsel ergangen, als er von zu Hause ausgezogen ist und angefangen hat zu arbeiten?

44. D1: Ja, es war ein grosser Wechsel für ihn (3) aber ich habe das Gefühl (.) er hat es gut gepackt, er konnte sich selbst gut coachen und sich selber auch vorbereitet. Er hat gewusst, dass das zum Leben gehört. Und (2) ja (.) es war sicher sehr streng für ihn. (4) aber die Institution hat es gut gemacht (2) ja

45.	I:	Du hast gesagt, dass er einfach auch seine Zeit brauchte zum sich auch öffnen und neue Freunde zu finden oder?
46.	D1:	Definitiv ja, er brauchte seine Zeit und hat sich mittlerweile integriert und auch neue Freunde gefunden. (.) Dort ist er nicht der schnellste (2) also (..) er beobachtet immer zuerst. Er ist nicht einer, der sofort mittendrin steht. Er schaut zu (.) und wenn er sich dann aber sicher fühlt, dann bringt er sich ein (..) dann bringt er sich wirklich mit ein. (2) Aber (.) bis er sich sicher fühlt (.) er sagt manchmal auch, dass er etwas schüchtern sei. Das ist auch etwas (.) als er noch in der HPS war (2) da war er sich gewohnt und ich glaube, da hatte er auch manchmal eine Freundin. (.) Ich fand auf jeden Fall Schatzbriefe. (.) und jetzt in der aba hat es mehrheitlich Männer und in der Holzwerkstatt arbeitet er auch fast ausschliesslich mit Männern und jetzt (3) ist (2) er sehr scheu mit Frauen. Viel mehr als vorher (.) <u>viel</u> mehr, er ist es sich nicht mehr so gewohnt
47.	I:	Welche Entwicklung konntest du von D. wahrnehmen, als er in eine Wohngemeinschaft gewechselt hat? Konntest du Veränderungen feststellen?
48.	D1:	Ich war froh, als er nicht mehr im Wohnheim wohnte. Weil (.) dort musste er weniger machen als zu Hause. Sogar das Essen wurde serviert und auch die Wäsche konnte er einfach (.) und jetzt (3) er nimmt sich auch als vollwertiger Bewohner wahr (.) also als vollwertiger Bewohner von einem Reihenhäuschen. Er spricht manchmal mit bei solchen Sachen (.) Also (2) Bei Haushaltssachen oder was man einkaufen sollte oder auch was er (2) das mit dem Geld (.) dass man einteilen und darauf schauen muss. In solchen Bereichen ist er definitiv selbständiger. Sein Zimmer musste er bei uns zu Hause schon selbst aufräumen und pflegen. Ich habe meine Kinder auch versucht in das Putzen zu integrieren, weil ich das Gefühl hatte (.) ja (.) irgendwann müssen sie das auch können. Und ich bin nicht der Diener von ihnen. (3) Ach ja, seine Wäsche waschen muss er mittlerweile auch selbst, vor etwa 1.5 Jahren kam D. nach Hause und äusserte: «Scheisse, der Hausdienst hat uns eine Waschmaschine und ein Tumbler gebracht.» ((lacht)) (5) zuerst dachte er, dass das sehr schwierig ist und jetzt (.) kein Problem. Manchmal wenn er Flecken in seiner Kleidung hat, nimmt er sie mit nach Hause und erkundigt sich, wie er sie bestmöglich behandeln kann. Was für ihn wahnsinnig wichtig ist, das i-Phone. Es ist wie ein (.) Türöffner für ihn. Es ist ein Wecker, ein Kommunikationsmittel mit allen.
49.	I:	Wie beurteilst du die Möglichkeiten zur Entwicklung sozialer Kompetenzen z.B. Freundschaften oder Konfliktlösung in der neuen Wohnform?
50.	D1:	Da habe ich gestaunt, was er macht. Früher hatten sie in der WG noch einen dritten Mitbewohner. Er war auch aus Altstätten, aber hatte zu Hause schwierige Verhältnisse und hatte nur alle zwei Wochen die Möglichkeit, nach Hause zu gehen. (.) Dann gab es dort ein Problem und er durfte nicht mehr nach Hause. (.) und dann (.) ich habe das nicht gewusst, dann begann er D. zu hänseln. Er wollte D. auch

		verbieten, dass er nach Hause geht und hat ihn mehrmals bis zum Bahnhof verfolgt (.) und auch beschimpft wenn er ging. (.) Wir wussten das alles nicht. Und irgendwann beim Frühstück äusserte er eine Kleinigkeit davon (.) er erzählte, dass er seinem Chef diese Vorfälle gemeldet hat und dann ging er ins Wohnheim und klärte die Sache mit dem zuständigen Wohnheimbetreuer (.) er hat das Problem eigentlich selbst gelöst. (2) Er hat schon etwa 3 Mal (.) selber diese Hilfe organisiert innerhalb der Institution, die er gebraucht hat. Und wir (2) mussten praktisch (.) ein einziges Mal helfen ein Problem zu lösen.
51.	I:	Sehr schön.
52.	D1:	Ja (.) ja (2) aber er hat auch gute Leute um sich
53.	I:	Hast du das Gefühl, dass D. emotional abgeholt und unterstützt wird, sei es beim Arbeiten oder in der Wohngruppe?
54.	D1:	Ja (2) Ich denke, er ist nicht sehr vielbrauchend (.) aber das was er braucht (.) das holt er sich auch und er geht auch aktiv, wenn er Probleme hat. (2) Er hat einen lustigen Ausdruck, wenn er etwas mit dem Chef besprechen muss. (.) Ach es kommt mir gerade nicht in den Sinn. (.) aber er formuliert es lustig und es ist sein Ausdruck, den er jeweils dafür braucht. (2) Ich habe ihn dann auch schon gefragt, ob er es selbst regeln kann seine Antwort war immer klar, ja ich kann es selbst.
55.	I:	Welche Rolle spielen die Betreuenden und der Mitbewohner für das emotionale Wohlbefinden von David?
56.	D1:	Ja die Betreuenden nehmen bei D. vielleicht eine nicht so grosse Rolle ein. (.) da sie unter der Woche relativ selbständig sind. (.) aber sicher sein Chef am Arbeitsplatz, das ist für ihn sehr wichtig (.) er erzählt ihm auch viel oder geht auf ihn zu, wenn es irgendwo Probleme gibt. (2) Ich denke das gibt ihm auch eine gewisse Sicherheit. In der WG sicherlich auch (.) mit R. funktioniert es super und sie schauen auch sehr gut aufeinander. (.) Sie haben es sehr gut zusammen, obwohl R. 20 Jahre älter ist als D. Ich würde nicht sagen, dass sie irgendwie eine tiefe Freundschaft haben oder emotional abhängig voneinander sind (.) aber (3) sie sind beide sehr harmoniebedürftig und suchen eher weniger Konflikte. (.) Ich würde sagen, dass D. es super getroffen hat und einen tollen Mitbewohner in der WG hat.
57.	I:	Gibt es für ihn eine Bezugsperson die vor dem Wechsel besonders wichtig für ihn war?
58.	D1:	Ja sicher wir Eltern, aber er lebt sowieso in einer grossen Familie. (.) Die Kinder meiner Schwester, die oft bei uns waren, gehören sowieso (.) alle irgendwie fest zusammen. Und (2) A. seine Schwester (.) weil es dann schon so Situationen gab, in denen sie mir sagte, dass D. wieder gesund ist und ich gar nicht wusste, dass er überhaupt krank war.
59.	I:	Wie war es für dich, als du D. plötzlich in andere Hände übergeben hast?
60.	D1:	Das mussten wir eigentlich schon in der HPS üben. (.) Es war schon dort eine gewisse Ablösung oder Verantwortung die man abgeben muss. Zum Beispiel die

ganze Esserei (.) vorher war das meine Hoheit. Ich konnte darauf achten, was er ist und wie viel. (..) Ich konnte es steuern. Danach war er nicht mehr bei uns am Mittagstisch (.) und ich musste das abgeben. Nur schon solche Sachen (2) und wir mussten das schon sehr früh üben. Wenn ich mir jetzt vorstelle (.) im Kindergarten ging er bereits ins Lager (..) und auch er musste das einfach aushalten. Er hat es auch immer ausgehalten und er hat glaube ich (.) nie ein Theater gemacht. ABER manchmal kamen sie dann und sagten, dass D. sehr fest Bauchweh hatte, aber er konnte einfach nicht auf die Toilette gehen, weil (.) er so angespannt war. (2) und ich meine, dort mussten wir ihn gehen lassen. Wir haben diesen Prozess schon ganz viel gemacht, was man mit einem anderen Kind nicht macht. (3) Es war wieder ein grosser Schritt, als er in die aba gewechselt hat. (2) Für mich war klar, dass ich (.) gut schauen muss. Wenn es nicht gut geht, müssen wir uns für unser Kind einsetzen (.) das kann niemand anders. (4) und dann ein wenig Gottesvertrauen (.) ja.

61. I: Gibt es jemand der euch Eltern bei diesem Wechsel speziell unterstützt hat?

62. D1: Die Elterngruppe war gut (.) das war auch wichtig für uns (5) In der Oberstufe, die Lehrpersonen (.) also das Team, das damals für D. zuständig war hat einen super Job gemacht. (.) Sie haben wirklich einen super Job gemacht. Sie haben ihn gut auf den Arbeitsalltag vorbereitet, was natürlich vieles erleichtert hat. Sie haben auch uns gut unterstützt mit (.) mit der Auswahl (2) wohin er überall arbeiten gehen kann. Vom IV-Berater möchte ich jetzt nicht zu viel erwähnen (.) es war schon wichtig, dass er hier war aber ja (..) dann sicher auch der Lehrlingsbetreuer in der aba Herr W., das ist ein sehr guter Typ. (2) Er macht auch ein super Job. Und der Wohnheimleiter, der hat auch (.) der hat auch (2) also es gab ja dann auch Vertrauen, wenn sie bei uns nachgefragt haben, sie haben uns miteinbezogen (.) aber je länger je weniger und jetzt behandeln sie D. wie wenn er keinen Beistand hätte. (.) Es ist immer eine Gratwanderung (...) aber als sie ihn geimpft haben, ohne mit uns Rücksprache zu nehmen, habe ich es etwas heavy empfunden. Und (.) und (4) eigentlich kennen sie ihn gut und können ihn auch einschätzen. Sie nehmen ihn als vollwertiger Mensch wahr und nehmen ihn ernst.

63. I: Hat sich deine eigene Rolle als Mutter verändert seit D. nicht mehr zu Hause wohnt?

64. D1: Ja eigentlich schon vorher. Ich würde sagen, dass ich sehr lange für ihn der Leuchtturm war (..) und dann wurde er aber grösser und hat begonnen sich so als Knabe (.) Mann zu entwickeln. Dann gab es eine Phase, wo er vorzugsweise er sich mehr mit T. seinem Vater unterhalten hat und auch teilweise richtig versucht hat sich mit ihm gegen mich zu stellen. (2) Mittlerweile ist es so, dass er sich bei jedem das holt, was er braucht oder möchte (.) wenn er schmeicheln möchte, kommt er zu mir. Probleme bespricht er manchmal gerne noch mit mir, manchmal mit seiner Schwester oder mit seinem Vater (.) es ist abhängig vom Problem. (.) und wir lassen ihn machen.

65.	I:	Schön, wenn er so ein grosses Bezugsfeld hat
66.	D1:	Ja auch zu seinen Cousinen (.) er ist eigentlich (3) wie in einem grossen Verbund
67.	I:	Du hast erwähnt, dass er ein Handy besitzt. Gestaltet ihr den Kontakt mehrheitlich darüber?
68.	D1:	Genau ja, er telefoniert oder schreibt. Er hat auch Facebook (.) das hat niemand von uns, ausser eine Cousine. Sie hat auch den Auftrag zu schauen, was er dort so macht (.) aber bis jetzt hat sie noch nie etwas auffälliges gemeldet. (2) Das ist wirklich sein privates Ding, dort dürfen wir nichts anschauen (.) er ist ganz strikt
69.	I:	Wie stellst du die Zukunft vor in 10 oder in 20 Jahren?
70.	D1:	Also D. hat bereits einmal mit seiner Schwester gesprochen, ob sie, wenn wir einmal nicht mehr hier seine Beistandschaft machen könnte (.) ob sie dann das mache, was ich jetzt mache und R. seine Cousine ist so (..) eine Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen, sie müsste dann seine Steuererklärung ((lacht)) (4) er hat bereits mit ihnen gesprochen aber ich weiss nicht genau, was sie dazu äusserten. Und ich stelle mir eigentlich vor (..) ich (.) ich möchte mir gar nicht viel vorstellen (.) sondern (3) im Moment läuft es super gut, alles ist im grünen Bereich, wenn es ein Problem gibt, dann müssen wir es angehen. Wir sind aufmerksam, so gut es geht (.) und wenn D. ein Problem hat, dann probieren wir es dann zu lösen (..) aber eben (.) das mit der Beistandschaft, möchte ich mit 80 Jahren nicht mehr machen, also eigentlich mit 75 Jahren schon nicht mehr. Hier möchte ich D. eigentlich auch mit-beziehen (.) solange es für ihn so stimmig ist, ist es gut und machen wir das gerne aber sonst (.) vielleicht möchte er auch eines Tages zurück nach Altstätten kommen, vielleicht auch nicht (.) keine Ahnung.
71.	I:	Wenn er das jetzt so äussern würde?
72.	D1:	Dann wäre es so, es wäre für uns in Ordnung. (2) Dann möchten wir das er schnuppern geht und das er (.) das er (2) sein Herz wieder fragt und dass es für ihn stimmig ist. Wir würden ihn unterstützen bei der Umsetzung, die er sich wünscht. (.) Wir würden es machen aber wir beginnen nicht etwas zu initiieren, weil (..) es muss von ihm aus kommen
73.	I:	Noch zwei drei allgemeine Sachen. Was wünschst du dir von Wohngemeinschaft für Menschen mit einer Beeinträchtigung?
74.	D1:	Ich wünsche mir, dass sie (3) diejenigen, die die Betreuung übernehmen ernst nehmen und als vollwertige Menschen akzeptieren (2) dass sie mit einem wohlwollenden (..) Ohr und Auge dabei sind (3) und dass sie so selbständig wie möglich und autonom lassen (2) und nur dort wo nötig ein wenig eingreifen. (4) Das schätze ich an der aba enorm, dass sie das eigentlich genau machen
75.	I:	Ist das auch der Aspekt, der für dich im Umgang mit D. wichtig ist?
76.	D1:	Exakt ja (2) und mein Ideal ist, dass sie auch erwachsene Menschen sein dürfen und dementsprechend behandelt werden (.) nicht dass sie das ganze Leben lang

		als Kind betrachtet werden (.) und dass D. selbst Entscheidungen treffen kann und nicht bevormundet wird.
77.	I:	Hast du eine Empfehlung oder abschliessende Worte für Eltern, die den Ablöseprozess vom Elternhaus noch vor sich haben?
78.	D1:	Ich möchte (2) jede Situation und jeder Mensch ist so verschieden (2) und auch alle Familien funktionieren (..) anders und müssen ihren Weg finden (3) Höchsten steht zu eurem Kind
79.	I:	Sich für das Kind einsetzen?
80.	D1:	Ja (.) aber irgendwo trotzdem auch selbst realisieren was ist das Kind und was bin ich (2) die eignen Bedürfnisse (.) habe ich das Gefühl als Eltern (.) vor allem in so einem Fall (.) also (.) also, die sind dann an zweiter Stelle (2) auch immer wieder gut reflektieren, was ist mein Bedürfnis und was denkt mein Kind
81.	I:	Hast du noch Ergänzungen oder sonst etwas, was du gerne noch sagen möchtest?
82.	D1:	Also ich finde es (.) einfach unheimlich schön als Eltern, dass es immer wieder Leute gibt wie du beispielsweise, die sich für unsere Kinder wirklich engagieren (.) vor allem ihre Freizeit dafür opfern, dass sie mit ihnen etwas unternehmen und ihnen Möglichkeiten bieten (3) dass sie auch ausserhalb der Familie ein Leben führen dürfen und nicht zu Hause eingesperrt sind (.) und dass sie sich als (2) wertvolle Mitglieder der Gesellschaft erleben und erfahren dürfen für das bin ich <u>WAHNSINNIG</u> dankbar (.) dass es überall immer wieder solche gute Seelen und gut Leute hat. Und meine Erfahrung ist wirklich (.) dass (3) D. mit seiner Art und Weise (.) so wie er ist (2) immer wieder mit wertvollen Leuten in Kontakt gebracht hat. Weil es sind dann diejenigen Leute (..) die dann (.) das Herz am rechten Fleck haben und schön ist , dass es sie gibt (.) und sie auch bereit sind etwas dafür zu machen. Vielen herzlichen Dank.

13.5.5 Transkript Interview E

Aufnahme 2. September 2025

Zeitdauer: 53 Minuten

Interviewpartner: Frau E1, Mutter von N. (1995) / Trisomie 21

1.	I:	N. wohnt in Amriswil in einer Wohngruppe und arbeitet im Sommeri oder?
2.	E1:	Ja genau (.) es heisst Aussenwohngruppe in Amriswil und Bildungsstätte Sommeri
3.	I:	Hat sie dort ein Einzelzimmer?
4.	E1:	Ja, sie hat ein Einzelzimmer (.) in einer Wohnung aber (..) sie wohnt noch mit drei anderen zusammen. Sie sind zu viert in einer WG. Genau, dort haben sie eine gemeinsame Küche und Wohnraum und N. hat ein Einzelzimmer
5.	I:	Ist es durchgehend betreut? Soviel mir ist nicht immer oder?
6.	E1:	Sie wohnen eigentlich selbständig in dieser Wohnung und vom Personal werden sie aber schon betreut und begleitet. (2) In der Nacht hat es zwei Nachtwachen, die aber für mehrere Häuser zuständig sind.
7.	I:	Ist täglich jemand dort der vorbeischauf?
8.	E1:	Ja, es ist eigentlich immer jemand dort (2) sie kochen auch gemeinsam
9.	I:	Wie war es für dich, als N. bei euch zu Hause ausgezogen ist und in eine Wohngruppe gewechselt hat?
10.	E1:	Ich denke es ist für jedermann eine riesengrosse Umstellung (hämmern im Hintergrund, Hausumbau) (.) weil es einfach Kinder sind, die mehr Betreuung benötigen oder (.) und du enger begleitest als vielleicht ein anderes Kind, das schneller selbständig ist. (.) und dann macht man sich schon ein wenig Gedanken, wie es wird, wenn es nicht mehr unter deiner Obhut sein wird. (2) Ja (.) läuft es danach weiterhin so gut wie zu Hause, wissen sie was zu tun ist, kann N. sich äussern, wenn sie mit etwas nicht einverstanden ist. Es gibt schon sehr viele Fragen, wenn es dann wirklich soweit ist und die Loslösung ist definitiv nicht einfach (.) finde ich (.) für mich war es nicht einfach
11.	I:	Verständlich. Ist N. direkt nach der HPS ausgezogen, als sie in Sommeri die Ausbildung gestartet hat?
12.	E1:	Ja, mit 17 Jahren ist sie ausgezogen (Staubsaugergeräusche im Hintergrund, Hausumbau), direkt nach Amriswil. Seit sie dort wohnt, ist sie eigenglich immer im selben Haus zu Hause (..) sie hat vielleicht einmal die Gruppe gewechselt aber blieb immer im selben Haus. Seit 15 Jahren, ja (2)
13.	I:	Am Wochenende kommt sie aber regelmässig nach Hause so viel mir ist oder?
14.	E1:	Bis vor zwei Jahren kam sie jedes Wochenende nach Hause und jetzt teilweise nur noch jede zweite Woche. Es ist mir wichtig, dass sie auch hier im Rheintal noch ihr Umfeld hat (.) und sonst wohnt sie unter der Woche in Amriswil und es ist auch

		wichtig für sie selbst, für die Entwicklung von ihr. Hier Zuhause würde man ihr viel zu vieles abnehmen, was sie selber könnte oder in Amriswil lernen muss.
15.	I:	Was hattest du für Gefühle und Gedanken, als klar wurde, dass dein Kind nicht mehr bei dir, sondern in einer Wohngemeinschaft leben wird?
16.	E1:	Ja (.) sie war die erste von unseren Kinder, die gegangen ist. Man macht sich viele Gedanken wie (2) schaut man echt gut zu ihr? Schaut man auch (.) also N. ist ja sehr selbständig (..) schaut jemand ob sie ihre Zähne putzt, wenn sie gerade keine Lust dazu hat? Schaut jemand, dass die Bettwäsche regelmässig gewechselt wird? Schaut jemand auf die Wäsche, dass sie überhaupt frische Kleider anzieht? Vieles hat man als Eltern automatisch geachtet oder gesagt, obwohl N. das hätte selbst erledigen können (2) Ich wollte, dass es so gut weiterläuft wie bis anhin Zuhause. Das sie gut betreut ist (.) und wer kann es besser als die eigene Mutter, die sie immer begleitet hat? Diesen Anspruch hatte ich fest und habe ich auch heute noch (..) dass man ihr beispielsweise auch sagt, wenn sie duschen sollte, obwohl sie gerade nicht möchte. Das braucht es auch heutzutage noch manchmal (2) es geht auch um die Hygiene und Ausstrahlung. Oder auch dass die Kleider gewechselt werden, obwohl sie vielleicht nicht dreckig sind (..) aber sie natürlich nicht die ganze Woche getragen werden können.
17.	I:	Mehr solche Sachen und keine Angst?
18.	E1:	Nein das nicht, ich war positiv. Weil (.) ich wusste, dass N. sprechen und sich ausdrücken kann. Ich denke es ist anders, wenn du ein Kind hättest, dass viel Pflege benötigt. Bei N. hatte ich diese Angst nicht, weil sie selbst für sich schauen kann. Ihr musste niemand helfen duschen oder sie bei irgendwas unterstützen (2) weil (.) solche Gedanken macht man sich schon, habe ich bei ihr nicht gemacht bezüglich Übergriffen (2) ja (.)
19.	I:	Verständlich. Da sehe ich die Schwierigkeiten. (.) Wenn sich jemand verbal ausdrücken kann erleichtert das schon sehr vieles
20.	E1:	Definitiv. (2) Was ich immer unterschätzt habe (.) aber das haben wir von Beginn an richtig gemacht, dass viele Leute mit Down Syndrom einem sofort umarmen oder (2) Glücklicherweise konnten wir ihr hier eine gesunde Distanz mitgeben. Sie darf Familienmitglieder umarmen aber sonst hat man eine gewisse Distanz, die auch wir einhalten müssen. Wir umarmen auch nicht alle Personen.
21.	I:	War das früher anders bei ihr?
22.	E1:	<u>Nein</u> , das haben wir ihr gelernt, dass dies nicht korrekt ist und nicht gemacht wird
23.	I:	Spannend, das ist mir aufgefallen aber ich dachte (.) möglicherweise ist sie vom Typ her anders (2) also super (.) positiv gemeint
24.	E1:	Ich habe das nicht gerne, wenn jemand alle umarmt und am liebsten noch auf die Wangen küssen (3) Ich hatte nie den Anspruch, dass nur weil sie eine Beeinträchtigung hat solche Aktionen süß sind und akzeptiert werden. (.) Es war mir wichtig, dass sie eine gesund Distanz wahrt vor anderen Leuten (.) und wenn du mit ihr

		befreundet bist, dann (2) ist das natürlich etwas anderes aber nicht zu fremden. Manchmal würde ich mir zwar wünschen, dass sie vermehrt aus sich heraus kommt. Sie ist eher zurückhaltend aber (.) es ist ja eigentlich auch nichts schlechtes. Ich finde das eher positiv, dass sie nicht auf alle zuspringt und zuerst einmal abtastet und wenn sie merkt, dass das Gegenüber ihr gutgesinnt ist dann ja (..) aber nicht bei jedem
25.	I:	Was hattest du für Hoffnungen und Erwartungen mit dem Wechsel in eine Wohngemeinschaft?
26.	E1:	Hoffnung ja (2) dass sie halt ihr eigenes Leben macht auch ohne mich (.) es ist halt (.) ja man hat sie halt so lange immer begleitet und ihnen den Weg vorgespurt und dann (.) ja dann habe ich schon gehofft, dass N. sich dort wohlfühlt und so (3) sich einlebt und vor allem kein Heimweh hat. Was mich auch positiv gestimmt hat (.) und ich wüsste nicht ob wir das gemacht hätten, wenn wir sie immer bringen und holen hätten müssen. N. ging von Anfang an mit dem Zug selbständig nach Amriswil. Das ist ein enormer zeitlicher Aufwand. Ich wusste, dass sie selbständig die ÖV benutzen kann (.) und so haben wir es mit ihr geübt und es hat wunderbar geklappt. Sie kann Sachen schnell lernen und damit umgehen, das ist eine wahnsinnige Erleichterung. Und wir haben uns natürlich immer gefreut, wenn sie am Freitagabend nach Hause kam. (3) und sowieso heutzutage mit dem Handy (.) wenn irgend ein Problem ist kann sie anrufen. Sie ruft mindestens jeden zweiten Tag an und erzählt und fragt. (3) Nein ich finde, das hat schon auch noch etwas gebracht. (.) Der Umgang mit dem Handy, dass wir so den Kontakt haben. Das ist schön, dass wir einen direkten Draht zu ihr haben und nicht auf eine Hauptnummer in der Wohnstätte anrufen müssen, um sie zu erreichen. (.) Und sie hat einen gesunden Umgang. Wir haben ihr beispielsweise auch bewusst kein Abo gelöst, wo sie überall Internet hat. Sie muss es dadurch nicht ständig mitnehmen und davor sitzen. (.) Ja (.) N. hat auch einen Laptop damit sie in ihrem Zimmer TV schauen kann was sie möchte, sie ist genügend alt. (2) Ja (.) das sind halt so die Gedanken, die man sich macht, wenn sie dann wirklich gehen. Ich glaube die macht sich jeder, auch bei dir (.) hat C. sich bestimmt Gedanken gemacht aber sie weiss, dass du es kannst.
27.	I:	Was denkst du, wie ist es N. ergangen bei diesem Wechsel?
28.	E1:	Das Positive war eigentlich, dass es N. von Beginn an gut gefallen hat. Sie hat nie geweint oder sich über Heimweh beklagt (.) Sie fand eigentlich schnell Anschluss. Es waren eher wir Eltern ((lacht)) (4) eher wir fanden es schade, dass sie nicht mehr hier war. Zu Beginn habe ich es mir schwieriger vorgestellt, als es schlussendlich dann war (.) weil sie es so gut gemacht hat.
29.	I:	Hat sie sich nie beklagt und ist sie immer gerne gegangen?
30.	E1:	Immer ja (.) Sie ist immer gerne gegangen (3) Gewisse Leute hat sie sofort in das Herz geschlossen und dann passt es ihr sowieso.

31.	I:	Konntest du Veränderungen in der Entwicklung feststellen, als N. in eine Wohngemeinschaft gewechselt hat?
32.	E1:	Sie wurde bestimmt reifer und noch selbständiger. Ich denke Zuhause haben wir eher einmal mehr geschaut und kontrolliert ob beispielsweise die Zähne auch wirklich geputzt sind und so (.) jetzt müssen wir einfach abgeben. Sie weiss, was zu tun ist und wenn sie es einmal nicht erledigt dann (.) ist es so (.) es fällt nicht gerade eine Welt zusammen. Wir haben gemerkt, dass es auch etwas lockerer geht aber wir müssen trotzdem noch ein wenig schauen. (3) Mir ist es vor allem (.) Das war auch ein Thema im letzten Jahr (..) habe ich auch schon gefragt, wie oft sie überhaupt die Bettwäsche wechselt. Habt ihr einen Plan? Wie ist das bei euch geregelt? (2) Oder zu Beginn hatte sie eine junge Betreuerin, der das Bügeln der Kleidung nicht wichtig war. Aber das heisst nicht, dass N. dies dann auch nicht machen muss. Ich habe ihr klar geäussert, dass sie ihre Kleidung bügeln soll. Dies ist eine Aufgabe und ein Lernprozess (.) etwas das regelmässig erledigt werden muss. (3) Ich habe schon auch (.) gewisse Ansprüche. Und man braucht einfach ein gutes Gegenüber mit dem man sich gut austauschen kann. Das Essen ist auch ein Punkt. Die Kontrolle über das Essen abgeben (.) Ja (2) wieviel darf man mitreden, wie wachen sie es in der Institution (.) wie läuft es bei uns Zuhause, dass man hier auf einen Nenner kommt, muss man immer im Gespräch sein
33.	I:	Aber diese Möglichkeit hast du als Mutter?
34.	E1:	Es gibt Elterngespräche und jeden zweiten Dienstag hole ich sie ab, damit sie mit den Sunsingers singen gehen kann (.) dort habe ich auch die Möglichkeit. Es ist immer schwierig (.) wo lässt man sie selbst entscheiden und wo nicht? Dass N. gerne ist wissen wir alle (.) und am liebsten Fleisch oder Ungesundes. Aber wenn sie an einem Abend Lust auf einen Hamburger hat, dann soll sie sich diesen holen und auch geniessen können.
35.	I:	Und so sozial-emotional? Konntest du in diesem Bereich etwas feststellen?
36.	E1:	N. ist schon sehr emotional (.) sie kommt auch wahnsinnig gerne nach Hause. Sie hat auch Freude, wenn wir ihr gegenüber unsere Freude ausdrücken, dass sie am Wochenende nach Hause kommt. (2) Ich glaube sie geniessst beides. Manchmal geht sie am Sonntagabend bewusst auch auf einen Zug der früher fährt.
37.	I:	Wie beurteilst du die Möglichkeit für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen, beispielsweise Freundschaften, Konflikte lösen oder Selbständigkeit in einer Wohngemeinschaft?
38.	E1:	Ich finde das machen sie dort ganz gut. Sie haben wirklich auch gute Strukturen und sie kümmern sich auch darum. (.) Also Freundschaften hat N. eigentlich mit den Menschen von der Institution (2) Sie hat einen guten Anschluss (.) und sie ist ja sonst (.) ja sie hat Freundschaften (2) und sie haben dort auch gemeinsame Anlässe, erst gerade hatten sie ein grosses Fest in der Bildungsstätte. (.) Sie hat wirklich einen guten sozialen Kontakt und nimmt auch an Anlässen teil. Um sie in

		Amriswil noch mehr zu integrieren, haben wir sie auch in den PluSport geschickt. (2) Ja (.) dort geht sie jeden Mittwochabend ins Turnen. (.) Auch im Rheintal hat sie am Wochenende noch ihre sozialen Kontakte und auch jeden zweiten Dienstag hole ich sie in Amriswil ab und bringe sie nach Kriessern, damit sie mit den Sunsingers singen kann und auch dort (.) ja ihre Leute trifft.
39.	I:	Auch im Turnverein hat sie noch ihr Umfeld
40.	E1:	Ja das stimmt, das ist ihr auch wichtig. Gut (.) Es gab auch immer Leute, die sehr gutwillig mit ihr waren. Wie deine Mutter, die sie in die Jugi aufgenommen hat und ihr so die Möglichkeit gegeben hat, ein Teil zu sein. Sie wurde einfach akzeptiert wie sie ist, es gab immer offene und positive Leute.
41.	I:	Hast du den Eindruck, dass N. emotional abgeholt und unterstützt wird?
42.	E1:	Wenn es beispielsweise Konflikte gibt, dann gibt es immer ein Gespräch
43.	I:	Nur mit N. oder auch mit euch?
44.	E1:	Nein (.) sie regeln es selbst. Ich bin einfach froh (..) vor vielen vielen Jahren, gab es ein Bewohner, der angeklagt wurde wegen sexueller Belästigung (.) und er musste die Bildungsstätte dann auch verlassen. Sie war dort so quasi wie ein Opfer (.) er hat sie nicht körperlich angegriffen aber bedrängt. Dort wurden wir informiert und hatten auch ein Gespräch, das kam dann auch gut. (2) Und auch sonst (.) ich finde es gut, dass sie nicht alles mit uns Eltern ausdiskutieren. Sie lösen viele Sachen auch untereinander und auch N. ist nicht heilig.
45.	I:	Und wenn N. etwas hat oder braucht, geht sie auf die Betreuer zu oder mehrheitlich auf euch?
46.	E1:	Nein, nein ich würde sagen beides. Auch in der WG hat sie ihre Bezugspersonen, auf die sie zugeht, wenn etwas nicht stimmig ist. (.) Sie hat dort eine Alltagsbegleitung und eine Arbeitsbegleitung. Sie hat immer zwei Leute, eine die sie bei der Arbeit betreut und eine persönliche Begleitung und sie weiss, dass wenn ein Problem vorhanden ist (.) das habe ich gerade erst erlebt (.) sie hatte glaub ein wenig Krach mit einem Mitbewohner. Dann hat die Chefin zu N. gesagt, dass sie jederzeit zu ihr kommen darf oder mit ihr etwas besprechen kann. In diesem Bereich ist sie ganz bestimmt sehr gut betreut und aufgehoben. (2) Ja (.) und sonst ruft sie an. (3) Gestern war auch eine Situation (.) ich war unsicher wie sie reagieren wird und ob ich es ihr überhaupt schon erzählen soll. G.H. ist gestorben (.) Er war bei den Sunsingers dabei, ein 81 Jahre alter Mann und er ist diese Woche gestorben. N. hatte ihn sehr gerne und durfte an vielen Anlässen mit ihm tanzen. Gestern Abend habe ich es ihr am Telefon gesagt und (.) plötzlich beende sie das Telefonat und äusserte: «Gut Mama, dann sind wir jetzt fertig mit telefonieren.» und (.) ich bin mir ziemlich sicher, dass sie danach weinen musste. (2) Aber ja (.) es gehört zum Leben dazu. Ich denke, dass jemand in der Wohngruppe oder eine Betreuerin die Gefühlslage von N. wahrnimmt und sicherlich auch für sie da ist oder das Gespräch mit ihr sucht. Ich rufe aber nicht in die Wohngruppe an und berichte ihnen, was ich N.

		gerade gesagt habe oder (.) bitte nicht jemanden vorbeizuschauen. Das merken sie selbst oder sie holt sich was sie braucht, sie hat dort ein gutes Umfeld.
47.	I:	Würdest du sagen, dass die Betreuerinnen und Mitbewohnenden von N. eine zentrale Rolle spielen für das Wohlbefinden von ihr?
48.	E1:	Ja, es ist sicher auf wie (.) so ein Auffangbecken für sie. Ja (.) sie ist einfach auch sehr gut integriert dort und sie müssen auch schauen, dass sie gut miteinander auskommen, da sie zu viert in der Wohnung leben. Es gibt gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen (2) und auch ein respektvoller Umgang miteinander ist grundlegend. (..) Das finde ich auch gut.
49.	I:	Sind die Mitbewohnerinnen von ihr wirklich auch Kolleginnen oder einfach nur Mitbewohnerinnen, mit denen sie es gut hat?
50.	E1:	Nein, eine (.) A. ist ganz bestimmt eine gute Freundin von ihr, obwohl sie manchmal auch streiten aber auch (2) wieder sehr eng. Auch das Alter ist sehr ausgeglichen, sie sind eher eine junge WG, was super ist. Es ist mir auch wichtig, dass sie weiterhin in A. wohnen kann. Es gibt auch solche die in der Bildungsstätte wohnen aber (.) die ist so weit weg von allem und sehr abgelegen (.) dort hat man keine Einkaufsmöglichkeiten, kaum Restaurants oder sonst etwas. Einfach so Möglichkeiten, wo sie selbständig etwas unternehmen können.
51.	I:	Dürfen sie sich auch abmelden und selbst etwas unternehmen?
52.	E1:	Ja eigentlich jederzeit. Auch am Wochenende haben sie manchmal kein Programm, dann darf sie unternehmen, was sie möchte (.) oder auch am Programm kann man freiwillig teilnehmen. Hier kann sie wirklich mit Freunden oder Mitbewohner in ihrem Alter etwas unternehmen.
53.	I:	Gibt es Bezugspersonen, die vor dem Wechsel besonders wichtig für N. waren? Gibt es auch am neuen Ort wichtige Bezugspersonen?
54.	E1:	Ihre Grossmutter natürlich, aber das ist gegenseitig.
55.	I:	Mit ihr geht sie jeden Samstagvormittag, wenn sie im Rheintal ist im Migros einen Kaffee trinken oder?
56.	E1:	Ja genau in den Coop. Auch meine Schwester hat einen engen Draht zu ihr.
57.	I:	Und du als Mama nehme ich an auch oder?
58.	E1:	Ja klar (.) auch heute noch. N. hat viele gutgesinnte Menschen um sich und kann auch jederzeit mit dem Fahrrad jemand aufsuchen, wenn sie möchte.
59.	I:	Gab es auch einen Wechsel, seit sie in Amriswil wohnt?
60.	E1:	Ja (.) das ist immer etwas schwierig. Das Personal wechselt ab und zu immer wieder. Personen, die sie sehr gerne hat gehen (.) dann muss man Abschied feiern, weinen und dann (2) kommt eine neue Person und es geht wie weiter. Vielleicht etwas weniger stabil als das familiäre Umfeld.
61.	I:	Wie war es für dich und dein Ehemann, als ihr N. in andere Hände übergeben musstet?

62. E1: Da war sicher auch die Angst, ob es so gut weiterlaufen wird. So (.) die Kontrolle abzugeben war gar nicht so einfach (2) also für mich nicht. Aber (.) wie bei vielem im Leben, man muss dem Ganzen Zeit geben, Neues dazu lernen und merken, dass es auch ohne Mama möglich ist. (2) Ja (.) Ich denke, diesen Prozess müssen alle Eltern irgendwann durchmachen. Aber durch das N. eine Sprache besitzt und sich gut mitteilen kann, ist es anders. Sie sagt mir direkt, ob es ihr passt oder nicht. Sie kann mir auch mitteilen, wenn etwas passiert ist. Somit ist es weniger schlimm, als wenn sie nicht sprechen könnte.
63. I: Gibt es jemanden der euch Eltern bei diesem Wechsel und Prozess speziell unterstützt hat?
64. E1: Von der heilpädagogischen Schule wurden wir sehr gut unterstützt. Wir gingen gemeinsam mit Frau Z. Arbeitsstätten anschauen (.) wir haben verschiedene Sachen angeschaut. Und das Sommeri hat uns sehr gut gefallen, auch die Leute die dort waren und vor allem die Möglichkeit mit der Ausbildung. Damals durften sie noch eine zweijährige Ausbildung machen. (2) Ja (.) das haben wir sehr geschätzt. Und weil es uns so gut gefallen hat, waren wir auch bereit den Weg auf uns zu nehmen. Weil (.) Altstätten wär natürlich viel näher gewesen aber es hat so gepasst oder vielleicht war es auch gerade gut (.) die gesunde Distanz. Weisst du (2) Altstätten, dann kommt sie (.) also überhaupt nicht, dass wir sie nicht wollten aber (.) die Abnabelung hat anders stattgefunden als es vielleicht in Altstätten gewesen wäre. Dort hätte vielleicht auch ich bei schönem Wetter mit dem Velo einen Ausflug gemacht, was mir im Sommeri nie in den Sinn gekommen wäre, da es schon 30 Minuten Autofahrt benötigt um dort hinzukommen. (3) Aber was mir natürlich hilfreich ist, dass ich alle 14 Tagen vor Ort bin, wenn ich am Dienstagabend N. ins Singen chauffiere. Erstens schätzen die Leute es, wenn man vorbeischaud und Interesse zeigt. So habe ich auch einen Einblick in den Arbeitsalltag von ihr und sehe, was sie gerade Arbeitet (..) und ich habe auch die Möglichkeit mit den zuständigen Leuten ins Gespräch zu kommen. (.) Ja (4) das ist schön, dass ich das kann (.) obwohl es mit Aufwand verbunden ist und (.) sie schätzen es wirklich. N. hat auch schon erwähnt: «Weisst du Mama, sonst schaut selten jemand vorbei». Auch in der Schule durfte ich schon reinschauen.
65. I: In der Schule?
66. E1: Ja (.) Sie haben dort ein Programm das heisst lebenslanges Lernen, wo sie immer wieder Unterricht haben oder grundlegende Sachen für den Alltag thematisiert werden, beispielsweise der Umgang mit Geld. Das war uns auch ein Anliegen, dass sie weiterhin etwas lernt und auch die Möglichkeit bekommt dranzubleiben. (.) Glaube alle zwei Wochen geht sie für einige Stunden in die Schule und sich mit schulischen Aspekten auseinandersetzt. Das ist super. (3) weil man kann ja nicht plötzlich (.) einfach aufhören zu lernen und nichts mehr tun. Gerade Menschen mit einer Beeinträchtigung, die häufig durch lernen und stetige Wiederholung etwas neues dazu lernen, das ist so wichtig. (2) Für mich ist das eigentlich selbstverständlich. Ich finde

		auch, dass Eltern Interesse an ihrem Kind zeigen sollten und nicht nur (..) ja das Kind einfach überall hinschicken ohne sich selbst je zu zeigen. Finde ich schon wichtig (.) und auch eine gewisse Dankbarkeit. (4) Es gibt aber auch Momente, zum Beispiel wenn sie hier in Widnau einen Unihockeymatch von euch schauen geht (.) da, da benötigt es mich nicht und (.) sie möchte mich auch nicht dabei haben. N. realisiert und ist sich bewusst, was man für sie macht.
67.	I:	Hat sich deine Rolle und Aufgaben als Mama durch den Auszug von N. verändert?
68.	E1:	Sicherlich habe ich mehr Freiheiten (.) sicher habe ich mehr Freiheiten. Ich kann jetzt eigentlich unter der Woche unternehmen, was ich möchte. Und auch am Abend habe ich Zeit für mich (.) ich kann auch eigenen Hobbies und Sachen nachgehen aber (3) wir haben uns so eingerichtet, dass ich immer hier bin (.) wenn ich N. spontan morgen müsste abholen, so kann ich mir das einrichten. Es ist nicht so (.) also ich habe mich nie mehr eingebunden im Berufsalltag. (.) Weil (.) weil wir uns auch den Anspruch stellten, dass wenn N. krank werden sollte oder gesundheitlich angeschlagen ist (.) oder auch wieder Probleme auftreten mit ihrer Hüfte, dann möchten wir, dass jemand von uns Zuhause ist und sie betreuen kann. Gerade wenn sie wieder einen Aufenthalt im Spital haben sollte oder Untersuchungen, ist dies nicht möglich, wenn ich berufstätig bin. Es kommt bestimmt wieder (2) ja eigentlich immer wieder, weil es nicht besser wird. (2) Wir möchten diese Betreuung von ihr selbst übernehmen, das ist uns wichtig. Nicht dass N. drei oder 4 Monate in Amriswil betreut werden muss, sondern wir Eltern das übernehmen können. (3) Das ist wirklich unser Anspruch. Es gibt nicht mehr viele Frauen wie mich, die Zuhause arbeiten können (.) also beruflich, es ist natürlich auch ein Privileg, wenn es finanziell möglich ist. (2) Das muss jeder für sich selbst entscheiden, und wir haben es für uns so entschieden.
69.	I:	Wie gestaltet ihr heutzutage die Beziehung zueinander? Mehrheitlich über das Handy?
70.	E1:	Ja, eigentlich über das Handy (.) und wir telefonieren auch regelmässig. (3) Wir telefonieren viel
71.	I:	Gibt es irgend eine Unterstützung, die du dir als Eltern gewünscht hättest, bei der Begleitung dieses Übergangs von der Schule, Wohngemeinschaft oder externen Stellen?
72.	E1:	(lautes Hämmern, Hausumbau) Nein, ich finde die Begleitung der HPS auch mit Frau Z. zusammen war für uns sehr hilfreich. Sie waren sehr bemüht, dass jedes Kind einen passenden Ort findet. (.) Sie gaben uns Vorschläge und organisierten Schnuppertermine oder Besuche, auch die Eltern wurden miteinbezogen. Vor allem die Lehrperson in der Oberstufe. (2) aber sonst (.) aus dem privaten Umfeld haben wir uns nichts gewünscht
73.	I:	Mehr Beratung von der IV und Absicherung wurde von einer anderen Person einmal angesprochen, was findest du dazu?

74.	E1:	Ja (4) nein eigentlich nicht unbedingt (3) auch mit der Arbeits- und Wohnstätte wurden solche Sachen eigentlich geklärt und gut aufgegleist
75.	I:	Wie stellst du dir die Zukunft für euch vor, so in 10 bis 20 Jahren? Was wünschst du dir?
76.	E1:	Ja eigentlich sollte ich dann noch hier sein ((lacht)) (3) dass wir N. noch lange begleiten dürfen (.) der Ablöseprozess (.) ja gut, der kommt nochmals, wenn ich selbst älter werde (2) aber ich war noch sehr jung als N. auf die Welt kam (..) ich hoffe (.) ich habe immer gesagt, dass ich alt werden muss (.) und dadurch dass ich in jungem Alter Mutter wurde (.) hoffe ich, dass ich sie lange begleiten darf (.) Ja (2) Mein Gott, wenn ich wirklich sagen müsst, was ist, wenn ich nicht mehr hier bin (4) solche Gedanken macht man sich schon ab und zu (..) oder auch mit meiner Schwester, müsste man einmal darüber sprechen (.) aber sie würde bestimmt auf sie schauen
77.	I:	Das wäre gerade meine nächste Frage. Wenn du und H. einmal nicht mehr hier seid?
78.	E1:	Ja (2) wir hatten eine Tante R., die hatte auch das Downsyndrom und starb mit 66 Jahren. (2) Ja dann hoffe ich (.) ist sie irgendwo glücklich und schafft sie das auch ohne mich (.) sie hat ja auch nicht die Lebenserwartung wie ich (.) Ja (3) Ja, wenn sie wie jetzt (.) in der Bildungsstätte Zuhause ist und auch in unserem familiären Umfeld weiterhin dabei sein darf (.) sie wird bestimmt nicht einfach vergessen (2) das glaube ich nicht. (.) Vielleicht musste es auch so sein, dass meine Schwester kinderlos geblieben ist (.) wer weiss? Manchmal musste es glaube ich wirklich so sein (.) sie hat eine sehr gute Beziehung zu N. (2) So kommen automatisch solche Gedanken. Es kommt wie es kommt, man hat sowieso keinen Einfluss. (2) aber ja (.) gewisse Sachen sollte man schon regeln. Ich finde der ganze Bürokratiekram manchmal sehr aufwendig (.) mit der IV und so (.) und sehr anspruchsvoll oder auch je nach Bereich ungerecht für N. (.) einfach weil sie eine Beeinträchtigung hat und die anderen beiden Geschwister nicht. Kompliziert und manchmal rechtlich sehr verwickelt mit der KESB.
79.	I:	Noch zwei, drei allgemeine Sachen. Was wünschst du dir so allgemein von Wohngemeinschaften für Menschen mit einer Beeinträchtigung?
80.	E1:	(4) also eigentlich hat es N. sehr gut getroffen mit dieser Bildungsstätte. (2) Ich finde wichtig ist immer eine offene Kommunikation und Möglichkeiten für Veränderungen (..) weil das hat N. (.) beim Wohnen aber auch beim Arbeiten. Im Sommer sind sie offen für Veränderungen und suchen eigentlich den bestmöglichen Arbeitsplatz für eine Person aus. (..) oder auch wenn Konstellationen nicht mehr stimmen (.) oder (.) ja auch dann suchen sie eine Lösung. (3) Offenheit, Flexibilität und ein gutes Miteinander einfach.
81.	I:	Was ist dir besonders wichtig im Umgang mit N.?

82. E1: Das man respektvoll mit ihr umgeht (.) aber auch nicht immer alles toleriert nur weil sie eine Beeinträchtigung hat. Auch sie muss sich an Regeln halten und anderen Menschen entgegenkommen. Sie hat (.) was möglich ist (..) auch zu erfüllen. Auch heute noch äussern ihre beiden Geschwister, dass N. früher in der Bäckerei immer noch ein Weggli erhalten hat, aber sie nie etwas. Immer nur N. (2) das ist ihnen geblieben. Ja (.) sie haben Rechte und Pflichten und nicht nur das Schöne, was ihnen gerade passt. Ich mag diese Extra und Sonderbehandlungen nicht, sie soll als gleichwertiger Mensch betrachtet werden und so weit wie möglich sich auch daran beteiligen.
83. I: Was würdest du anderen Eltern empfehlen, wie sie die Ablösung vom Elternhaus bestmöglich mitgestalten können?
84. E1: Ein gutes Mass an Abstand haben. (.) nicht alles gleich verändern und mitmischen (.) auch einmal abwarten und schauen, gut möglich, dass es auch auf eine andere Art und Weise gut läuft (.) und dass eine Abnabelung wichtig ist (..) lieber etwas früher. Auch Freundschaften, dazu gehören und selbst etwas bestimmen zu dürfen ist für ihre Entwicklung so wichtig. Das habe ich auch bei meiner Tante gesehen, sie war das ganze Leben lang zu Hause, bis ihr Vater starb, dann war sie nur noch bei der Mutter (2) und die hatte ihren Mann verloren und krallte sich so fest an ihre beeinträchtigte Tochter (.) die (2) die einfach nur gehen wollte. Erst als auch die Mutter starb begann sie wirklich zu leben und blühte nochmals auf. Es war eine andere Generation. (2) Wir hatten ein Beispiel (.) es war eigentlich sehr egoistisch von meiner Grossmutter, dass sie meine Tante immer Zuhause behalten hat. Sie hätte schon viel früher viel freier und selbständiger und selbstbestimmter durchs Leben gehen können. (3) oder auch Entscheidungen fällen, was sie möchte, sei es auch bei Aktivitäten in ihrer Freizeit.

13.5.6 Transkript Interview F

Aufnahme 23. August 2025

Zeitdauer: 24 Minuten

Interviewpartner: F1 (Trisomie 21), B1 (Mutter) und B2 (Vater)

1.	I:	F1. dieses Haus auf dem Foto kennst du sicher bestens oder?
2.	F1:	Ja (.) logo (.) ohweh ((lacht))
3.	I:	Hier bist du aufgewachsen. Gemeinsam mit deinen Eltern B1 und B2. (.) An was kannst du dich noch gut erinnern?
4.	F1:	Hmm (5) alles (2) ja alles
5.	I:	Was hast du gerne gemacht?
6.	F1:	Ringen (2) mit K. und T. abmachen
7.	B1:	Und was hattest du schon immer gerne? (4) Wenn es Musik hat und viele Leute
8.	F1:	Ah (.) ein Fest (2) Ja Feste habe ich immer gerne (.) In der Jugl war ich auch
9.	B2:	K. was haben wir hier draussen viel gespielt?
10.	F1:	Nichts
11.	B2:	Doch, überleg einmal.
12.	F1:	(4) Fussball (.) Papa und ich
13.	I:	Und wer hat mehr gewonnen?
14.	F1:	((lacht)) (3) ich (.) ich
15.	I:	F1. schau, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Erkennst du, wo das ist? Heutzutage sieht es so aus, bei dir sah es möglicherweise noch etwas anders aus.
16.	F1:	Hmm (14)
17.	I:	Du warst einige Jahre dort. Vom Kindergarten bis in die Oberstufe
18.	F1:	Ach ja (.) Heerbrugg (2) die HPS wie immer
19.	I:	Wie war deine Schulzeit in der HPS?
20.	F1:	Gut (.) ja gut
21.	I:	Hat dich der Schulbus abgeholt oder gingst du irgendwann auch mit dem Bus oder mit dem Zug?
22.	F1:	Beides ja
23.	B1:	Nein. F1 dich hat immer der Schulbus abgeholt.
24.	I:	Was hat dir besonders gut gefallen an der HPS?
25.	F1:	Sommerlager (3) Frau Z. und N. (.) sie war meine Freundin (..) also immer wieder einmal aber (2) jetzt nicht mehr
26.	I:	Hattest du ausser N. sonst noch Freunde?
27.	F1:	Ja, viele (..) F., D, (3) A. war auch immer da (3) L. auch mit mir in der Klasse seit Kindergarten
28.	I:	Gab es sonst noch Personen, die du gerne hattest? Zum Beispiel Lehrpersonen oder jemand von der Küche (.) oder vom Hausdienst?

29.	F1:	Dich ((lacht)) (4) Frau Z. (...) und Werken hat mir auch gefallen
30.	I:	Ja (.) Frau Z. arbeitet heute noch in der HPS
31.	F1:	Sag ihr einen Gruss von mir (2) F1 aus Kriessern
32.	I:	Werde ich ihr sehr gerne ausrichten. (.) Nach der Oberstufe war deine Zeit in der HPS fertig. Was hast du dann gemacht?
33.	F1:	Arbeiten (.) Ja denk (..) in Sommeri arbeiten
34.	I:	Genau (.) und dieses Bild erkennst du auch?
35.	F1:	Ja (.) Kirche Amriswil
36.	I:	Gut. Wo arbeitest du jetzt?
37.	F1:	Hier ((lacht)) im HPV (.) Lettershop HPV Rorschach
38.	I:	Dann wohnst und arbeitest du in Rorschach?
39.	F1:	Ja
40.	I:	Hier in der HPS hast du noch bei Mama und Papa gewohnt (.) und als du fertig warst gingst du arbeiten und hast auch nicht mehr Zuhause gewohnt. Wie war es für dich, als du unter der Woche nicht mehr hier bei Mama und Papa gewohnt hast?
41.	F1:	Ja (6)
42.	I:	War das so gut für dich?
43.	F1:	Ja super
44.	I:	Hast du Mama und Papa am Anfang vermisst?
45.	F1:	Nein ((lacht))
46.	B2:	Wirklich?
47.	F1:	Ach ((lacht) (3) komm wir gehen weiter
48.	I:	Hat es dir von Anfang an gefallen?
49.	F1:	Ja
50.	I:	Auch das Wohnen mit anderen zusammen (.) hat dir das gefallen?
51.	F1:	Ja
52.	B1:	Wie hat die blonde Frau geheissen?
53.	B2:	Sutter oder so
54.	F1:	Nein (.) meinst du C.?
55.	B1:	Eine Betreuerin F1 (.) oder vielleicht auch bei der Arbeit?
56.	B2:	F1 du hast sogar ihre Telefonnummer gespeichert
57.	F1:	Ahh T.
58.	B1:	Ja genau
59.	F1:	Mit ihr habe ich immer noch Kontakt (...) und mit M.G. auch noch
60.	B1:	M.G. (2)
61.	F1:	Du kennst sie auch noch
62.	I:	Hat sie mit dir gearbeitet?
63.	F1:	Sie war meine Turnleiterin früher
64.	I:	Im PluSport?
65.	F1:	Einfach Turnen

66.	B1:	Das gehst du hier in Rorschach auch. Alle zwei Wochen geht er ins Turnen. (3) War doch eine schöne Zeit in Sommeri oder?
67.	F1:	Ja
68.	I:	Was hat dir in Sommeri gut gefallen?
69.	F1:	Alles
70.	I:	Ja schön (.) und jetzt in Rorschach?
71.	B2:	Wo ist den das? (zeigt auf das Bild)
72.	F1:	See
73.	I:	Geht ihr dort auch ab und zu hin? Etwas trinken oder für einen Ausflug?
74.	F1:	Ja (.) meine Freundin habe ich dort
75.	I:	Arbeitet sie mit dir?
76.	F1:	Ja (..) Nein, jetzt nicht mehr (2) Früher hat sie mit mir gearbeitet (2) und ich bin jetzt auch anders
77.	B2:	Dann könntest du ja im Lettershop bleiben (.) wenn sie jetzt weg ist?
78.	F1:	Ich bin jetzt Hauswart (3) drei Tage (.) Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
79.	I:	Wunderbar. Und hier am neuen Arbeitsort hast du auch neue Freunde gefunden?
80.	F1:	Ja
81.	I:	Gefällt es dir?
82.	F1:	Ja
83.	I:	Gibt es etwas, dass dir besser gefällt hier in Rorschach als im Sommeri?
84.	F1:	Nein
85.	I:	Beides schön?
86.	F1:	Ja
87.	B2:	Ja aber (.)
88.	B1:	Kollegen und was
89.	F1:	Es ist alles gut
90.	I:	Auch gut zu hören
91.	B2:	Der Weg ist aber jetzt auch kürzer oder?
92.	F1:	H.R. ist auch noch dort (..) er hat mit mir die Lehre in Sommeri gemacht
93.	I:	Ach so (.) und jetzt arbeitet ihr beide im HPV?
94.	F1:	Ja (.) C. auch, meine Ex-Freundin ((lacht)) (3) sie ist FC Basel Fan (.) so etwas kann man nicht brauchen
95.	I:	Und wohnen. Mit wie vielen Leuten wohnst du zusammen?
96.	F1:	Wir sind 6 Personen
97.	I:	In einem Haus oder in einer Wohnung?
98.	F1:	(2) In einem Haus
99.	B2:	Direkt beim HPV (.) unten ist die Cafeteria und oben wohnt F1. (2) Aber jetzt in Rorschach ist doch besser, dann hast du immer noch die Rheintaler Luft?
100.	F1:	So halb

101.	B2:	Kannst du dich noch erinnern? Wie du jeweils das Fenster geöffnet hast und gesagt hast: « Oh, rheintaler Luft.» (..) Magst du dich nicht mehr erinnern?
102.	F1:	Im Auto
103.	I:	Gibt es im HPV Leute die du sehr gerne hast? (..) Bei der Arbeit oder eine Betreuerin beim Wohnen?
104.	F1:	Ich (..) Ich (4) Jetzt wohne ich im Sirius
105.	I:	Sirius? Ist das der Name deiner Wohngruppe?
106.	F1:	Ja (..) Sirius (2) vorher war ich Neptun (8) früher hatte ich mehr Kollegen
107.	B2:	Mehr?
108.	F1:	Ja
109.	B1:	Ihr seht euch aber jeden Tag oder? (..) Jetzt hast du einfach die Wohngruppe gewechselt
110.	F1:	Ja (..) Ich hatte schon 10 Jahre dort unten
111.	I:	Im HPV? Schon ein Jubiläum?
112.	F1:	Ja (..) ja (2) Wohnen und arbeiten habe ich 10 Jahre (5) Ich bin langsam alt
113.	I:	Wie ist es für dich F1, wenn du unter der Woche in Rorschach bist und Mama und Papa in Kriessern. Rufst du sie an oder schreibst du ihnen?
114.	F1:	Immer (..) immer anrufen
115.	I:	Und ein wenig erzählen?
116.	F1:	Ja
117.	B2:	Und die Telefonzentrale nimmt immer ab
118.	F1:	Ja ((lacht)) (4) immer (3) P.Z. habe ich auch telefoniert gestern
119.	I:	Rufst du auch noch andere Leute an ausser Mama und Papa? Götti, Gotti oder so?
120.	F1:	Ja (..) verschieden
121.	I:	Wer gerade verfügbar ist?
122.	F1:	Ja (..) oder Combox
123.	B1:	F1 hat auch seine fixen Zeiten, wo er gewisse Personen anruft
124.	B2:	Am Sonntagabend einen Cousin
125.	F1:	Ja immer am Sonntagabend um 21.00 Uhr
126.	B2:	Und wann M.?
127.	F1:	Dienstag und Donnerstag
128.	B2:	<u>Und Donnerstag?</u> (..) also F1 mit dem kannst du aufhören
129.	F1:	Ja
130.	B2:	Am Abend? (..) ja bitte (3) ja gut das müssen sie selbst wissen (..) und G. hast du auch noch?
131.	F1:	Immer am Sonntag (..) Nachmittag (3) ja morgen muss ich nicht telefonieren (..) ich gehe zum Kaffee
132.	B1:	Gehst du?
133.	F1:	Ja
134.	I:	Hast du bereits abgemacht?

135.	F1:	Ja
136.	B1:	Das ist jemand vom Ringen und er wohnt hier in der Nähe (2) Was hast du letztes Wochenende beim Ringen gemacht?
137.	F1:	Siegerehrung
138.	B1:	Und was hast du dort gemacht?
139.	F1:	Pokalübergabe
140.	I:	Wow. Ein Pokal?
141.	B1:	F1 hat einen Pokal gesponsort
142.	I:	Sehr toll. (2) Ach (.) in deinem Status habe ich es gesehen, dieser Pokal war in diesem Fall von dir?
143.	F1:	Ja
144.	B2:	Er wollte schon immer einmal den Ringern einen Pokal sponsoren und dieses Mal hat es gepasst (..) er hat es gut gemacht (.) stolz ist er einmarschiert
145.	F1:	Und dann ist noch Lottomatch
146.	I:	Auch vom Ringen organisiert?
147.	F1:	Ja
148.	I:	F1 gibt es sonst noch etwas, das du sagen möchtest?
149.	F1:	Alles gut (3) wirklich alles gut

13.5.7 Transkript Interview G

Aufnahme 30. August 2025

Zeitdauer: 18 Minuten

Interviewpartner: G1 (Trisomie 21)

1.	I:	Hier ein Bild von deinem Zuhause in Widnau. Hier bist du aufgewachsen gemeinsam mit deinen Eltern und deinen Geschwister. An was kannst du dich noch erinnern?
2.	G1:	Ja, P. jetzt in Deutschland und S. wohnt noch hier (3) ich bin manchmal am Wochenende Zuhause. Wir haben viel gespielt (4) oder (2) die Jugi bei deiner Mutter hat mir gut gefallen
3.	I:	Der Turnverein heute noch oder? So aktiv wie du dabei bist.
4.	G1:	Ja (..) Ich freue mich schon auf das Schauturnen (2) am Freitagabend helfe ich und Samstag gehe ich schauen
5.	I:	Hier habe ich noch ein Bild für dich. Auch ein Ort der dir bestimmt bekannt vorkommt. Erkennst du wo das ist?
6.	G1:	Die HPS
7.	I:	Genau. Wurdest du jeweils vom Schulbus abgeholt?
8.	G1:	Ja (.) aber später auch mit Velo oder Bus (..) im Winter Bus
9.	I:	Kannst du dich noch an die Schulzeit in der HPS erinnern?
10.	G1:	Sicher
11.	I:	Was hat dir besonders gut gefallen in der HPS
12.	G1:	(2) Singen (8) vieles
13.	I:	Gingst du immer gerne in die Schule?
14.	G1:	Ja, es war schön
15.	I:	Hattest du in diesem Fall auch gute Freunde in der Schule?
16.	G1:	Ja (.) viele kennst du auch. K., A., J. (3) J. und so sind auch im Unihockey und bei den Sunsingers
17.	I:	Gab es auch erwachsene Personen (.) Lehrpersonen oder sonst Personen, die du gerne hattest?
18.	G1:	Frau Z. und Frau B. (3) Frau Z. war Oberstufe und Frau B. hatten wir immer Kochen
19.	I:	Du warst vom Kindergarten bis in die Oberstufe in der HPS in Heerbrugg und danach war es Zeit für die Ausbildung. Hier noch die letzten beiden Fotos.
20.	G1:	Ahh das ist Amriswil und die Bildungsstätte in Sommeri
21.	I:	Genau (.) hier wo du jetzt wohnst und arbeitest. Gefällt es dir hier?
22.	G1:	Ja
23.	I:	Gefällt dir beides?
24.	G1:	Arbeiten in der Werkstatt mag ich. (3) Wohnen auch (.) ausser manchmal kleine Streit (4) aber es gefällt mir

25.	I:	Wie war es für dich, als du mit der Oberstufe in der HPS fertig warst und plötzlich arbeiten gehen musstest?
26.	G1:	Gut (5) manchmal streng
27.	I:	Und wie war es mit dem Wohnen, als du unter der Woche nicht mehr hier bei Mama und Papa gewohnt hast, sondern in einer Wohngemeinschaft?
28.	G1:	Gut (3) jetzt normal (..) am Wochenende bin ich manchmal immer noch hier
29.	I:	Wie war es am Anfang?
30.	G1:	Komisch
31.	I:	Hattest du Heimweh und wärst gerne bei Mama und Papa gewesen?
32.	G1:	Ja (4) P. und S. immer noch Zuhause (..) ich bin weg
33.	I:	Du hast gesagt, dass es dir jetzt aber gut gefällt. Hast du dich eingelebt und Freunde gefunden?
34.	G1:	Ja (...) jetzt schon
35.	I:	Fühlst du dich wohl?
36.	G1:	Ja
37.	I:	Gibt es auch etwas, was du hier in der Wohngemeinschaft lernen konntest? Etwas das du früher bei Mama und Papa nicht gemacht hast?
38.	G1:	Hmm (7) Kochen (..) immer am Abend müssen wir selber schauen (2) oder Wäsche machen (.) Zuhause meistens Mama und ich manchmal bügeln (..) und viel einkaufen
39.	I:	Gibt es auch in Amriswil Personen, die dir wichtig sind? So wie Mama (.) Papa oder deine Grosi.
40.	G1:	A.(5) sie wohnt auch hier (..) und P. (2) sie ist die Chefin unserer Wohngruppe
41.	I:	Wenn du irgend ein Problem hast oder Hilfe benötigst (.) kannst du jemand fragen?
42.	G1:	Ja (2) immer
43.	I:	Beim Arbeiten und in der Wohngruppe?
44.	G1:	Ja
45.	I:	Wer gehst du fragen, wenn du Hilfe in der Wohngruppe brauchst?
46.	G1:	P. (6) Mama und Papa anrufen
47.	I:	Das wäre gerade meine nächste Frage an dich. Wie gestaltest du den Kontakt zu deinen Eltern oder Freunde, die nicht bei dir in der Wohngemeinschaft wohnen?
48.	G1:	Mit dem Handy (4) telefonieren (2) ja (.) Whatsapp
49.	I:	Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Gibt es etwas, das du ändern möchtest?
50.	G1:	Arbeiten im Sommeri (4) ja
51.	I:	Gibt es sonst noch etwas, das du sagen möchtest?
52.	G1:	Nein